

GO‘RO‘G‘LINING TUG‘ILISHI” DOSTONINI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING SAMARADORLIGI

Termiz davlat universiteti tadqiqotchisi

Sattorov Shokir Jabborovich

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘rta ta‘lim maktablarining yuqori sinf o‘quvchilariga xalq og‘zaki ijodining nodir namunalari sanalmish “Go‘ro‘g‘li” va “Rustamxon” dostonining o‘qitilishi bilan bog‘liq metodikalar yoritilgan. Dasr jarayonlarining olib borilishidagi tartib va ketma-ketlik, innovatsion texnologiyalarining dars jarayonidagi samaralari haqida ma‘lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Xalq og‘zaki ijodi, maktab, yuqori sinf, doston, “Go‘ro‘g‘li”, “Rustamxon”, innovatsion, samaradorlik, texnologiya.

Аннотация: В данной статье освещаются методы, связанные с преподаванием эпосам “Гёроглы” и “Рустамхан”, которые считаются редкими образцами народного творчества, старшеклассникам общеобразовательных школ. Информация о порядке и последовательности процессов урока, влиянии инновационных технологий в процесс урока.

Ключевые слова: Народное искусство, школа, высший класс, эпос, “Гёроглы”, “Рустамхан”, инновационный, эффективность, технология.

Abstract: This article discusses the methods of teaching the epics “Gorogly” and “Rustamkhan” to senior students of secondary schools, which are considered rare examples of folk oral art. Information is provided about the order and sequence of lesson processes, the effects of innovative technologies in the lesson process.

Keywords: Folk oral art, school, senior class, epic, “Gorogly”, “Rustamkhan”, innovative, efficiency, technology.

Yangilanayotgan pedagogik tafakkur qaror topayotgan yangi bir sharoitda adabiy ta‘limga bo‘lgan e‘tibor va talab jiddiy hamda shu bilan birga salmoqli vazifalar qo‘yishi tabiiy hol albatta. Taniqli adabiyotshunos va metodist olim Qozoqboy Yuldoshev so‘zlari bilan aytganda: “Adabiyot o‘qitishning vazifasi har bir xalqni o‘zigagina xos ma‘naviy qadriyatlar majmuida idrok etish mumkin ekanligini o‘quvchilarga singdirishdir.

Umum o‘rta ta‘lim maktablarining yuqori sinflarida adabiyot darslarini o‘tishda interfaol metodlarni qo‘llashimizdan maqsad, ta‘lim samaradorligi oshirishdan iborat. Bu jarayonda o‘qituvchining vazifa va maqomi bir qadar o‘zgaradi. Innovatsion metodlardan foydalanilganda o‘qituvchi oddiy dars beruvchi emas, balki o‘quvchi

uchun uning maslahatchisi, darsning tashkilotchisi, boshqaruvchisi va muvofiqlashtiruvchi bo‘lib qolishidir.

Maqsad, vazifa va mazmun tushunchalari adabiyot o‘qitishning **asoslarini** tashkil etuvchi kategoriyalar hisoblanadi. Adabiy ta’limda belgilangan maqsadni amalga oshirish borasidagi faoliyat va jarayonlar adabiy ta’limning vazifani ifodalaydi va keltirib chiqaradi. Professor Q.Yuldoshev **“Adabiy ta’lim oldidagi maksad istiqbolni belgilasa, vazifa joriy faoliyatni kursatadi” – deb ta’kidlaydilar.**

Umumta’lim maktabining yuqori 11-sinfida, “Adabiyot” darsligida xalq og‘zaki ijod mahsuli bo‘lgan dostonidan “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” berilgan bo‘lib, o‘quv rejada ushbu dostonni o‘qitish uchun jami 4 soat ajratilgan. Taqsimotga ko‘ra;

1. “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni.
2. “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni syujetining o‘zga xosligi.
3. Dostondagi asosiy qahramonlar tavsifi
4. Dostonning badiiy xususiyatlari. Dostonning badiiy-estetik hamda tarbiyaviy ahamiyati deb belgilanganligini ko‘rishimiz mumkin.

Dostonni o‘tishda, avvalo, uni rejalashtirish muhimligini biz yuqorida qayd etdik, shunday ekan har bir darsning texnologik xaritasini tuzib olish rejalashtirishning muhim omili sanaladi. Umuman, har bir mavzuni ko‘rgazmaliligi, taqdimot (slayd)lar, qo‘shimcha ma’lumotlar audio (eshitish) va video (ko‘rish) tasmalar asosida o‘tilishi darsning samaradorligini oshiradi.

Ma’lumki, 10-sinfda o‘quvchilar xalq dostonlaridan “Rustamxon” dostoni bilan tanishganlar. O‘qituvchi shu asnoda o‘quvchilar bilan savol-javoblar o‘tkazib, doston janri va undagi badiiy-g‘oyaviy mavzularni ham takrorlab oladi. (1.1-rasm)

Savollarga javoblar olingandan so‘ng, yangi mavzuning bayoniga o‘tiladi. Dars rejasi e‘lon qilinadi.

Doskada “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoni kitobining tasviri namoyish qilinadi va bir vaqtning o‘zida baxshi ijrosidagi 5 daqiqalik doston ijrosi ham eshittiriladi. “Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi” dostoniga ajratilgan birinchi soatni “Intellekt karta” (Aql kartasi, aqilli fikrlash) metodi orqali o‘tish maqsadga muvofiq deb bildik. “Intellekt karta” o‘quvchining umumiy fikrlash qobiliyatini oshirishga, vaziyat yoki muammoga turli yondashuvlar bilan qarashga yordam beradi. Mazkur metod muallifi amerikalik olim Toni Byuzendir. Inglizchada “Mind Mapping” deb nomlangan metodning ma‘nosi “aql kartasi yoki aqilli fikrlash” - demakdir. Ushbu metodning maqsadi, miyada asosiy mavzuni tutib turgan holda, unga bog‘liq bo‘lgan barcha ma‘lumotlarni o‘rganib chiqish va xotiraga muhrlashdan iborat.

Darsda “aqilli, fikrlovchi karta” metodini qo‘llagan o‘qituvchilar navzuni har bir bolaga tushunarli ravishda yanada qulay va sodda shaklda tushuntira oladi. “Fikrlovchi karta”lar yordamida;

- ishtirokchilarning ijodiy va analitik qobiliyatini rivojlantiriladi;
- ta‘lim jarayonida ma‘lumot beruvchi motivatsiyani shakllantiradi;
- ma‘lumot beruvchi jarayonni mustaqil tashkil etish ko‘nikmasini yuzaga keltiradi;
- o‘quvchlarda kitoblar, lug‘atlar hamda internet orqali ma‘lumot va axborotlar izlash mahoratini oshirishda;

- fikrlash, xulosa qilish, qaror qabul qilish ko'nikmalarini oshirishda.

Umumta'lim maktablarining 11-sinfida "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostoni bo'yicha 4 soatga mo'ljallangan parchani biz yuqorida keltirgan "Intellekt karta" (*Aql kartasi, aqilli fikrlash*) metodi, Venn diagrammasi, Klaster va BBB grafikli chizmalar, Keys metodi va FSMU texnologiyalar asosida o'tish bilan bog'liq barcha metod va usullar tavsiyasini berdik. Shu bilan birga, "Go'ro'g'lining tug'ilishi" dostonini umumta'lim maktablarida o'qitish, o'rganish bo'yicha yangi innovatsion klaster platformasini taklif etmoqdamiz. Ushbu innovatsion versiya <https://innovatsiya-epos.uz> – deb nomlangan bo'lib, istalgan internet brauzeri orqali ushbu platformaga kirish imkoniyati yaratilgan. Avval aytganimizdek, platformaga kirish bir necha bosqichlardan iborat bo'lib, o'qituvchi avvalo, "Yuqori sinflarda xalq dostonlarini innovatsiya asosida o'rganish" –deb nomlangan sahifadan 11-sinf bo'limi tanlanib, "mashg'ulotlarga o'tish" (*1.1 rasm*) tugmasi bosiladi. Keyingi bosqich "kod olish" bo'lib, ushbu tugma bosilganda tizim o'z-o'zidan "Xalq dostonlari" deb nomlangan telegram kanali o'tadi. O'qituvchining o'zi sinfdagi barcha o'quvchilarga "kod olish" tugmani bosish orqali barcha o'quvchilarga kod oladi va raqamlarni tarqatadi. (*1.2 rasm*) O'quvchilar o'zlariga tegishli kodlarini olib kiritish barobarida, tegishli ma'lumotlarini; ismi sharifini yozib, yashash manzili hamda maktab va sinf raqamlarini tanlab belgilaydilar. Shundan so'ng, "kirish" tugmasi orqali platformaga, ya'ni dostonni o'rganish bo'yicha klaster jadvaliga kirib boriladi. Unda, dostonni o'rganish bo'yicha jami 12 qismdan iborat bo'lgan, ma'lumot va topshiriqlar "sandig'i" joylashgan. Masalan; 1) Ko'p varianli test savollari 2) Lug'at so'zlar va ularni izohi 3) Mantiqiy, konseptual, savollar 4) Dostondagi obrazlar tahlili 5) Maqollar izohi 6) Mutolaa zavqi 7) Baxshi ijrosi 8) Dostondan parcha yod olish 9) Uyga vazifa 10) Doston kuylagan baxshi haqida 11) Doston tarixi xususida 12) Dostonni to'la matni va qo'shimcha ma'lumotlar (OAV va ijt.tarmoqlarda) kabi bo'limlardan iborat. Umuman olganda, bu platforma o'qituvchi va o'quvchiga ham o'ziga xos imkoniyatlar beradi. Qulayligi;

- Mavzu bo'yicha ko'p variantlilik asosida barcha testlar bazasini vaqt (generatori) me'yori asosida tuzilganligi;

- Dostonda tushunilishi qiyin bo'lgan, shevaga xos so'zlarning izohi berilishi;
- Doston matni bo'yicha faktologik (raqamli) savollardan chekinib, mantiqiy (Konseptual) savollarni qo'yilishi;
- Dostonda uchraydiga maqollar va ularning hozirgi kundagi sharhi, izohi;
- Dostonni ko'ylagan baxshi va oqinlar hamda ularning repertuari to'g'risida ma'lumotlar;
- Doston tarixi hamda qo'shimcha qimmatli ma'lumotlar olishga;
- O'quvchilarga uyga vazifa berib yuborilishida;
- O'qituvchidan kam vaqt va kuch sarflab, ko'proq natijadorlikka erishish imkoniyatlarini berishi bilan qimmatlidir.

(1.1 rasm)

Xalq dostonlari

Tizimga kirish

YUQORI SINFLARDA XALQ DOSTONLARINI INNOVATSIYA ASOSIDA O'RGANISH

10-sinf

Rustamxon dostoni

O'zbek qahramonlik romantik dostonlari turkumiga mansub asar. Taxminan 15-16-asrlarda yaratilgan.

Ma'lum g'oya va voqeikka asoslangan epik syujet negizida yaratilgan 5 ta doston ("Murodxon", "Sultonxon", "O'tob pari", "Rustamning yaralanishi") laridan iborat.

Mashg'ulotlarga o'tish

11-sinf

Go'ro'g'lining tug'ilishi

Xalq og'zaki poetik ijodi yodgorligi. Yaqin va O'rta Sharq, Markaziy Osiyo va Jan. Kavkaz xalqlari orasida keng tarqalgan qahramonlik eposi, dostonlar turkumi. Turkumga birlashgan dostonlar turli davrlarda yaratilgan. Ulardan ayrimlarining ildizlari bir yarim-ikki ming yil ilgari davrlarga borib taqaladi.

Mashg'ulotlarga o'tish

Termiz - 2024

(1.2 rasm)

Xalq dostonlari

Tizimga kirish

YUQORI SINFLARDA XALQ DOSTONLARINI INNOVATSIYA ASOSIDA O'RGANISH

10-sinf

Rustamxon dostoni

O'zbek qahramonlik romantik dostonlari turkumiga mansub asar. Taxminan 15-16-asrlarda yaratilgan.

Ma'lum g'oya va voqeikka asoslangan epik syujet negizida yaratilgan 5 ta doston ("Murodxon", "Sultonxon", "O'tob pari", "Rustamning yaralanishi") laridan iborat.

Mashg'ulotlarga o'tish

11-sinf

Go'ro'g'lining tug'ilishi

Xalq og'zaki poetik ijodi yodgorligi. Yaqin va O'rta Sharq, Markaziy Osiyo va Jan. Kavkaz xalqlari orasida keng tarqalgan qahramonlik eposi, dostonlar turkumi. Turkumga birlashgan dostonlar turli davrlarda yaratilgan. Ulardan ayrimlarining ildizlari bir yarim-ikki ming yil ilgari davrlarga borib taqaladi.

Mashg'ulotlarga o'tish

Tizimga kirish

Kodni kiriting

Ism va familiya

Hududingizni tanlang

Hududni tanlang

Tuman/shaharni tanlang

Hudud tanlanmagan

Maktab raqamini kiriting

Sinfingizni tanlang

Termiz - 2024

Dunyoda innovatsion va integratsiyaga asoslangan ta'lim muhitini qaror

toptirish, ta'limga rivojlangan mamlakatlar ta'lim standartlarini joriy qilish, zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha bir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bunday ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan samarali foydalanish o'quvchilarning shaxsga yo'naltirilgan kompetentligini rivojlantirishning modernizatsion-didaktik tizimini takomillashtirish, akmedidaktik tamoyillar asosida ta'lim natijalari sifati va samaradorligini kafolatlash, ta'limning izlanishli, ijodiy, o'qitish platformasi kabi shakllarini takomillashtirish, ta'lim oluvchilarning pragmatik, kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishga asos bo'lmoqda. Shu jihatdan dunyodagi rivojlangan mamlakatlarning ta'lim tizimidagi ilmiy tadqiqot yo'nalishlaridan biri bo'lgan yoshlarning autopsixologik kompetentligi va tadqiqotchilik ko'nikmalarini, shaxs sifatidagi fazilatlarini tarkib toptirishda komil inson tarbiyasini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Go'ro'g'li. O'zbek xalq dostonlari. T. Mirzayev yozgan so'zboshi, —SHARQ nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. 2006. Toshkent, B. – 3.
2. Khaldarkhan. Narrator: Ergash Jumanbulbul o'glu, Written by: Hody Zarif and Ergash Jumanbulbul o'glu, T., Publishing house of literature and art named after Gafur Gulyam, P. – 55
3. Metin Ekici: Türk dünyası incelemeleri dergisi. Savı İL İzmir. 1997. S. - 239.
4. Zhirmunsky V.M., Khadi Zarif. T. Uzbek folk heroic epic. - Moscow: GИHL, 1947. - pp. 165–279; [Жирмунский В. М., Зарифов Х Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва: ГИХЛ, 1947. – С. 165–279];
5. Раззоқов Ҳ. ва бошқ., Ўзбек халқ оғзаки поэтик ижоди, Тошкент, 1980. —ЎҚИТУВЧИ нашриёти, Б. – 229 -230. Razzakov and others. Uzbek folk oral poetry literature, Tashkent, 1980. Publishing house "O'QITUVCHI", P. - 229-230.
6. Ҳоди Зариф, —Равшан достони ҳақида, Эргаш шоир ва унинг дostonчиликдаги ўрни, тадқиқотлар, 2 китоб, Тошкент, —ФАН нашриёти, 1971, Б. – 60 – 61.

G‘AFUR G‘ULOM SHE‘RIYATI MISOLIDA OTA OBRAZIGA TAVSIF BERISHNING USLUBIY JIHATLARI

Termiz davlat pedogogika instituti talabasi

Salimova Surayyo Ibragim qizi,

Termiz davlat pedogogika instituti o‘qituvchilari

Toshpo‘latov Zayniddin, Toshqulova Zebiniso

Annotatsiya: ushbu maqolada she‘riyat va uning qirralari, she‘riyatdagi ko‘chimlar, badiiy va tasviriy ifodalar, haqida qisqacha ma‘lumot beriladi. Bundan tashqari o‘zbek she‘riyatida yorqin iz qoldirgan buyuk shoir va yozuvchi G‘ofur G‘ulom hayoti va ijodiga bir to‘xtalib o‘tiladi. G‘afur G‘ulom she‘riyatida ota obrazining tasvirlanishi, o‘zbek mentalitetida otaning farzandiga bo‘lgan mehri, muhabbati yoritib, tavsiflangan.

Kalit so‘zlar: Obraz, she‘riyat, uslubiy jihatlar, G‘ofur G‘ulom she‘riyati, ota obrazi, o‘zbek oilasida otaning o‘rni.

Abstract: this article provides brief information about poetry and its aspects, movements in poetry, artistic and pictorial expressions. In addition, the life and work of the great poet and writer Gafur Ghulam, who left a bright mark in Uzbek poetry, will be briefly discussed. Gafur Ghulam’s poetry describes the portrayal of the image of the father, the affection and love of the father to his child in the Uzbek mentality.

Key words: Image, poetry, methodological aspects, Gafur Ghulam’s poetry, image of the father, father’s role in the Uzbek family.

Аннотация: в статье представлены краткие сведения о поэзии и ее аспектах, направлениях в поэзии, художественном и изобразительном самовыражении. Кроме того, будет кратко рассмотрена жизнь и творчество великого поэта и писателя Гафура Гулама, оставившего яркий след в узбекской поэзии. Поэзия Гафура Гулама описывает изображение образа отца, привязанности и любви отца к своему ребенку в узбекском менталитете.

Ключевые слова: Образ, поэзия, методические аспекты, поэзия Гафура Гулама, образ отца, роль отца в узбекской семье.

Avvalo, G‘afur G‘ulom haqida gapirar ekanmiz ko‘z oldimizga “Mening o‘g‘rigina bolam” asari ko‘z oldimizga keladi. G‘ofur G‘ulom — O‘zbekistonning taniqli yozuvchisi. G‘ofur G‘ulomning she‘riyati va nasrida o‘zbek xalqi tarixi o‘zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang — she‘rlar, qo‘shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalardan iboratdir. G‘ofur G‘ulomning urushdan keyingi davrdagi ijodi o‘zbek adabiyoti rivojida beqiyos o‘rin tutgan.

G‘afur G‘ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkentda, dehqonlar oilasida tug‘ilgan. Uning otasi savodxon bo‘lgan. U o‘zbek va tojik mumtoz adabiyotini

o‘qigan, rus tilini bilgan, o‘zi ham she‘rlar yozgan. Uning uyiga Muqimiy, Furqat, Asiriy, Xislat va boshqa shoirlar kelib turgan. 1916-yilning kuzida G‘ofur o‘qishga kiradi. Onasining vafotidan so‘ng (otasi avvalroq vafot etgan) u ishlashga majbur bo‘lgan. Ko‘plab kasblarda o‘zini sinab ko‘rgach, u nihoyat, matbaaga harf teruvchi bo‘lib ishga kiradi, so‘ngra, pedagogik kurslarda tahsil oladi. 1919-yildan 1927-yilgacha u o‘qituvchi, maktab direktori, Ma‘naviyat uyushmasi ishchilari raisi bo‘lib ishlaydi, bolalar uyini tashkil etishda faol ishtirok etadi. 1923-yildan G‘.G‘ulomning adabiy faoliyati boshlanadi.

G‘ofur G‘ulom ijodida ota timsoli katta rol o‘ynagan. Uning bolalik davri urush va qiyinchilik davriga to‘g‘ri kelganligi sababli juda ko‘p qiyinchiliklarga uchragan. U kichikligidan yetimlik azobini tortgan. Uning ota-onasi yoshligidan vafot etgan. U endigina otaning qaynoq mehrini his qiladigan davrida yetim qolgan. U ham yetmaganiga uning onasi ham erta bu dunyoni tark etgan. O‘zi ota mehrini yaxshi his qilmagan bo‘lsada farzandlariga juda mehribon bo‘lgan ularga bo‘lgan mehri barcha otalarniki kabi samimiy edi.

Adabiy asardagi qahramonlar portreti ularni bir-biridan farqlash imkonini beradi. Portret – fransuzcha “portaire” so‘z bo‘lib, “tasvirlamoq” demakdir. Portret qahramonlarning tashqi jihatlari haqidagina emas, uning ichki olami-ma‘naviy qiyofasi, fe‘l-atvori haqida ham muayyan tasavvur beradi. [“Adabiyotshunoslik nazariyasi”, A.Ulug‘ov, G‘.G‘ulom NMIU, T – 2018, 62-63-b].

Keltirilgan fikrdan ma‘lumki, ota obrazining nafaqat tashqi ko‘rinishini, balkim uning ichki olamine, otalik mehrini, hissiyotlarini ochib berishday mukammal ishni o‘zbek adabiyotida G‘afur G‘ulom mohirona tarzda udallagan.

Ota... O‘zbek oilasi borki, oilada ota O‘rni juda beqiyos. Ota-kim? Sening kelajaging uchun sog‘ligidan, umridan, dunyoning lazzatlaridan voz kechgan ulug‘ inson. G‘ofur G‘ulom ham shunday ota edi. Uning “Sog‘inish” she‘riga bir nazar solaylik:

Sog‘inish

Zo‘r karvon yo‘lida yetim bo‘tadek,

Intizor ko‘zlarda halqa-halqa yosh.

Eng kichik zarradan Yupitergacha
 O‘zing murabbiysan, xabar ber, Quyosh,
 Uzilgan bir kiprik abad yo‘qolmas,
 Shunchalar mustahkam xonai xurshid.
 Bugun sabza bo‘ldi qishdagi nafas,
 Hozir qonda kezar ertagi umid.
 Xoki anjir tugab, qovun g‘arq pishgan,
 Baxtli tong otar chog‘ uni kuzatdim.

Bu yerda ota uchun eng og‘ir azob o‘g‘lini jahannam olovi bo‘lmish jangga kuzatadi. U jangga ketganidan so‘ng kun-u tun hayoli faqat o‘g‘lida bo‘ladi. U tun-u kun tinmay faqat o‘g‘lini o‘ylaydi. Hattoki yegan ichkanida ham halovat bo‘lmaydi. Kechgi ovqat suzilganda ko‘z o‘ngiga faqat o‘g‘li kelaveradi. Darhaqiqat urush ko‘p oilalarni zor qaqshatdi. Farzandlarni otadan, otalarni farzanddan ajratdi. G‘ofur G‘ulomning she‘rlarida sog‘inch hissi ustunlik qiladi. Uning she‘rlarini o‘qir ekanmiz beihitior ko‘zimiz namlanadi.

Tahlil sifatida shuni aytishimiz mumkinki, G‘ofur G‘ulomning she‘rlari ma‘no va mazmunga juda boy. Uning birgina “Sog‘inish” she‘ridan ko‘p ma‘nolarni anglab olishimiz qiyin emas. Haqiqiy qiyinchilik va kuchli sog‘inchda yashagan G‘ofur G‘ulom ijodni ham o‘z o‘rnida davom ettirgan. O‘zbek she‘riyatida otaning asl mehrini, hissiyotlarini, dardlarini, orzularini va ruhiyatini aks ettirgan she‘r “Sog‘inish” she‘ri hisoblanadi. Unda ota obrazi juda ta‘sirli keltirilgan.

Iblisning g‘arazi bo‘lgan bu urush
 Albatta yetadi o‘zin boshiga.
 O‘g‘lim omon keladi, g‘olib, muzaffar,
 Gard ham qo‘ndirmasdan qora qoshiga.
 Ne qilsa otamen, meros hissiyot...
 Jondan sog‘inishga uning haqqi bor.
 Kutaman, uzoqdan ko‘rinsa bir ot,
 Kelayapti, deyman ko‘rinsa g‘ubor.

G'afur G'ulom ushbu satrlari orqali o'zbek otasi timsolini yanada yorqinroq yoritib bergan. O'sha davrlarda bo'lgan urushning ham "Iblisning g'arazi" deb ham nomlashi ijodkorning naqadar so'z ustasi ekanligini namoyon etadi. Otaning o'z o'g'liga bo'lgan ishonchi, kelajakka bo'lgan ishonchi, yaxshi kunlardan umid uzmasligi, butun bir dunyoni qon qaqshatgan urushning ustidan uning o'smir dovyurak o'g'li g'olib kelishiga ishonchi ustun turishi ham bizning otalarimizga xos fazilatlaridir. Farzandini sog'inish o'zbek otasiga bo'lgan doimiy meros xislat ekanligini ham shoir o'z she'ri orqali yana bir bor o'quvchiga eslatib o'tadi.

Sen yetim emassan,

Zaminday vazminu

Tinchlan, jigarim.

Mehnatkash, mushfiq

Quyoshday mehribon

Istagan narsangni tayyorlaguvchi

Vataning-onang,

Xalq bor- otang bor

"Sen yetim emassan" she'ri orqali ham shoir o'zbek halqiga xos bo'lgan mehribonlik, rahmdillik, yelkadoshlik hislatlari yorqin ifodalab berilgan. Shoir bu she'ri orqali urush davrlaridagi yetim qolgan bolalarni o'z bag'riga olgan xalqimizga ham ishora qilgan. Ota shunday zotki, o'z farzandiga loyiq ko'rgan barcha ezguliklarni kurrai zaminning barcha o'g'il-qizlariga ravo ko'radi.

Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanida ham ota obrazining yorqin namunasi ochib berilgan. Bu romanni bilmagan, o'qimagan o'zbek kitobxonni yo'q desak, mubolag'a bo'lmas. Asarda, o'zbekona urf-odatlar, milliy qadriyatlar, ota-ona va farzand munosabatlari juda ajoyib tarzda o'z ifodasini topgan. Ayniqsa, Otabek va Yusufbek hoji obrazlari orqali haqiqiy o'zbek otasi obrazi ochib berilgan. Bundan tashqari Otabek va Hasanali o'rtasidagi munosabatda Otabekning nechog'liq tarbiya sohibi ekanligi yaqqol namoyon bo'ladi.

-O'g'lim, Otabek.

-So'zlangiz.

-Ayting-chi, men sizning kimingiz? Otabek, Hasanalining maqsadiga tushunolmay majhul unga nazar tashladi:

-Sizmi?-deb kulimsiradi.

–Otam bo‘lmasangiz ham, meni otaliq muhabbati bilan suygan sodiq va mehribon bir kishimsiz, ya’ni ma’naviy otam.[A.Qodiriy “O‘tkan kunlar” romani, “Navro‘z” Toshkent – 2019-yil,25-bet.]

Xulosa qilib ayta olamizki, shoir o‘z she’rlarida ota obrazini mukkamal tarzda tasvirlab bera qolgan, uning his-tuyg‘ulari, kechinmalarini o‘quvchiga mayorida yetkazib berilgan. O‘z she’rlari orqali o‘zbek xalqining azaliy qadrlaytalrini ham tasvirlab bergan desak also mubolag‘a bo‘lmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirzayev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash –yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent: O‘zbekiston, 2017,-48b
2. Mirziyoyev Sh. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. -401-b
3. Zebiniso T. SIFAT SOZ TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI //Scientific Impulse. – 2022. – T. 1. – №. 4. – C. 34-37.
4. Karimov S. Badiiy uslub va tilning ifoda tasvir vositalari. – Samarqand. 1994. 47-bet
5. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
8. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
9. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.

ZAMONAVIY ADABIY JARAYONLAR, INSTITUT (UNIVERSITET) TALABALARINING TIL KURSLARINI O'RGANISHIDAGI YANGI YONDASHUVLARI

Termiz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Nodirov Chorshanbi Elmurodovich

E-mail: 20mlitti.nodirov.c@pdu.by 998903791707.

Annotatsiya: Maqola doirasida biz faqat zamonaviy adabiyotning ba'zi bir muhim tendensiyalariga murojaat qildik. Zamonaviy adabiyot o'zining mavjudligini maktabda aks ettirishi kerak, bu aksioma. Hozirgi va zamonaviy rus adabiyotining universitet kurslarining vazifasi bizning fikrimizcha, birinchi navbatda talabalarni sodir bo'layotgan jarayonlarning xilma-xilligi bilan tanishtirish, ko'plab hodisalarning noaniqligini ko'rsatish, ammo ularga hech bir holatda kriteriyali baho bermaslik ya'ni "yorliq ilmaslik". O'nlab yillar o'tishi bilan, qarashlar va o'sha baholarda tuslanish paydo bo'ladi, vaqt hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi.

Аннотация: В рамках статьи мы затронули лишь некоторые важные тенденции современной литературы. Современная литература должна отражать свое существование в школе, это аксиома. На наш взгляд, задача университетских курсов актуальной и современной русской литературы состоит, прежде всего, в том, чтобы познакомить студентов с многообразием происходящих процессов, показать неопределенность многих событий, но ни в коем случае не дать им критериальную оценку. то есть «не маркировать». Проходят десятилетия, взгляды и эти суждения затуманиваются, а время расставляет все на свои места.

Abstract: In the framework of the article, we only addressed some important trends of modern literature. Modern literature should reflect its existence in school, this is an axiom. In our opinion, the task of university courses of current and modern Russian literature is, first of all, to acquaint students with the variety of ongoing processes, to show the uncertainty of many events, but in no case to give them a criterion assessment, i.e. "not to label". As the decades pass, views and those judgments become clouded, and time puts everything in its place.

Kalit soʻzlar: zamonaviy adabiyot tendensiyalari, zamonaviy adabiyotning tahliliga tizimli yondashuv.

Ключевые слова: тенденции современной литературы, системный подход к анализу современной литературы.

Keywords: trends in modern literature, systematic approach to the analysis of modern literature.

Bakalavrlarning zamonaviy adabiy jarayondagi muammolarini oʻrganish va maktab kursida zamonaviy adabiyotni oʻqitishning oʻziga xos xususiyatlari, bu filologik yoʻnalishdagi oʻquv jarayonining mutlaqo mos keladigan ikki jihati hisoblanadi. Oliy taʼlim muassasalaridagi “Rus adabiyoti tarixi” amaliy kursidagi xronologik uzunlik va soatlar yetarli boʻlmaganligi sababli talabalar eng soʻnggi rus adabiyotining oʻziga xos xususiyatlari bilan chuqur tanishishga, zamonaviy mualliflarning janr va badiiy strategiyalarini tushunishga, koʻp bosqichli matnlarni tahlil qilishga, ularga filologik va uslubiy maʼlumot berishga baholashga vaqtlari yetmaydi. Shu bilan birga, zamonaviy adabiyot yoʻnalishlarini oʻrganish zarurati aniq: buni amaliy darslarning oʻqituvchilari ham, maktablarda ishlashga qaratilgan bakalavrlar ham boshdan kechirmoqda. Bu muammo nafaqat uslubiy, balki “umumiy”, jurnallar sahifalarida muhokama qilish uchun ham sabab boʻladi. Misol tariqasida D. Dmitrievning qiziqarli maqolalarini “Yangi dunyo” va “Znamya” jurnallaridagi N.Popovalarning[1] shuningdek, “Literatura” haftaligi bosh muharriri oʻrinbosari M.Setyukova-Kuznetsova[2] va “Yangi dunyo” sharhlovchisi A.Vasilevskiy[3] oʻrtasidagi mavzuga doir muammolar yuzasidan fikr almashishlari. D.Dmitrievning yozishicha, “ilk bor maktab va zamonaviy adabiyot ajralish yoqasida” va “baʼzi bitiruvchilar hozir ham buyuk adabiyotni davom ettiruvchi romanlar, hikoyalar, sheʼrlar paydo boʻlayotganini tasavvur ham qilolmaydilar. 11-sinf dasturi (uning katta qismi, mashgʻulotlarga juda oz vaqt sarflaydi), qoida tariqasida, XX asr rus adabiyotini oʻrganish rus sheʼriyatining oltin davri yoki ulugʻ vatan urushi haqidagi asarlar bilan yakunlanishiga olib keladi”[1, 154-bet]. Biz bu hodisaning hamma joyda mavjudligini tan olamiz. Obʼyektiv sharoitlar tufayli oʻqituvchilar nafaqat XXI asr

asarlariga, balki XX asrning ikkinchi yarmidagi rus sovet adabiyoti durdonalariga - xususan, qishloq, harbiy nasr va she'riyatga ham etarlicha e'tibor bermaydilar. N.Popova hamkasbining fikriga qo'shiladi, uning fikricha, bugungi zamon o'qituvchisi so'nggi adabiyotlardan deyarli bexabar. Shunga qaramay, "talabalarni hozirgi adabiy jarayon bilan tanishtirish zarur: aks holda bitiruvchilar hayotga "rus mumtoz adabiyoti, albatta yomon emas biroq, ko'pchilik bu fikrdan chekinishmoqda", degan qat'iy ishonch bilan fikr bildirib, yozuvchi ular uchun zamonaviy detektiv va romantik romanlarning rang-barang muqovalariga qarab, muvaffaqiyatli "pul" ishlab topayotgan yuzsiz mualliflar bilan bog'laydi"[4]. Zamonaviy adabiyot maktabda borligini bildirishi kerak, bu aksioma. Biz, institut(universitet) o'qituvchilari, bakalavrlarimizga mualliflarni to'g'ri tanlash, ularning asarlarini tushunish va tahlil qilishni o'rgatishimiz kerak. Rus adabiyoti va zamonaviy adabiyot bo'yicha universitet kursining vazifasi, bizning fikrimizcha, birinchi navbatda talabalarni davom etayotgan jarayonlarning xilma-xilligi bilan tanishtirish, ko'plab hodisalarning noaniqligini ko'rsatish, lekin hech qanday holatda kriteriyali baho bermaslikdir. O'nlab yillar o'tishi bilan, qarashlar va o'sha baholarda tuslanish paydo bo'ladi, vaqt hamma narsani o'z o'rniga qo'yadi. Shu bilan birga XX asrning ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi adabiy jarayon g'ayrioddiy va o'ziga xosdir. Har qanday hayotiy voqealik singari, u ham yildan yilga ba'zi – ba'zida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Filologiya talabalari, bo'lajak o'qituvchilarga hozirgi adabiy jarayonning o'ziga xosligini idrok etishga yo'naltirish uchun ushbu hodisaning uzluksizligi va o'ziga xosligiga ishonch hosil qilishda yordam beradigan ba'zi tarixiy va madaniy eslatmalar mavjud. 21-ming yillik birinchi o'n yilliklaridagi va XX asrning ikkinchi yarmidagi adabiy jarayoni, adabiy jarayondagi ko'plab umumiy tendensiyalar bilan genetik jihatdan bog'liq. Talabalar V.Pomerantsevaning "Adabiyotdagi samimiylik haqida"[5], 1953-yilda "katta umidlar davri"ni boshlab bergan maqolasi nashr etilganini eslashlari zarur. Bir necha o'n yillik o'tib, bu so'zlar kutilgan global natijalarni bermagani aniq bo'ldi. Ammo "adabiy jarayondagi erishilmagan yutuqlar"dan so'ng ko'p narsa mumkin bo'lib qoldi, ba'zan hatto axloqiy jihatdan, ham majburiy jihatdan va keyingi "sovuq"larni ham,

haqiqiy yozuvchilarni ham, haqiqiy o'quvchilarni ham voqelikni tanqidiy idrok etishdan, madaniyatga bo'lgan bir matoh, narsa sifatida qarashdan chalg'itadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dmitriev D. "...Biror narsa va qandaydir" O'rta maktablarda zamonaviy rus adabiyoti // Yangi dunyo. 2002. No 2. 102-b; Popova N. Aleksandr Griboedov Mariya Vatutinaga qarshi yoki maktab o'qituvchilariga zamonaviy adabiyotni o'rgatish kerakmi // Znamya. 2011. No 5. 82-bet.
2. M. Setyukova-Kuznetsova, savol beradi: qiziqqan ziyoli o'qituvchi Pelevin va Sorokin yo'q deb ko'rsatishi kerak va maktab o'qituvchilarini zamonaviy ishlarga e'tibor berishga chaqiradi.
3. Qarang, va mening nuqtai nazarim mavjud bo'lishga haqli" // Yangi dunyo. 2001 yil. № 8. 94-bet.
4. Popova N. Griboedov Aleksandr qarshi...79-bet. Shuningdek masalan, siz Sarskoye Selo litseyida "Zamonaviy adabiyot" mavzusi yo'qligini eslashingiz mumkin, lekin uning o'quvchilari yangi mahsulotlarni kuzatib, jurnallarda nashr etilgan asarlarni o'qib chiqdilar va muhokama qildilar.
5. Pomerantsev V. Adabiyotdagi samimiylik haqida // Yangi dunyo. 1953. No 12. 7-24-betlar.

AHMAD LUTFIY QOZONCHINING “O‘GAY ONA” ASARIDAGI FOTIMA OBRAZINING O‘ZBEK AYOLLARIGA XOS BO‘LGAN FAZILATLARI

TerDPI o‘qituvchisi Hakimova Farida Ilhom qizi

TerDPI talabalari Ochildiyeva Dilrabo, Bozorova Muxlisa

Annotasiya: Ahmad Lutfiy Qozonchining “O‘gay ona” asari o‘zbek adabiyotining eng ta’sirli va mazmunli asarlaridan biri bo‘lib, unda o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan yuksak axloqiy fazilatlar, sabr-toqat, oila mustahkamligiga bo‘lgan mehr va fidoiylik timsoli sifatda Fotima obraziga alohida e’tibor qaratilgan. Bu obraz orqali yozuvchi nafaqat o‘zbek ayoling o‘ziga xos hislatlarini aks ettiradi, balki ayolning jamiyat va oila uchun naqadar muhim ahamiyatga ega ekanligini ham ko‘rsatadi. Mazkur maqolada farzandlari baxt-u kamoli uchun jon fido etgan Fotima obrazida olgan taassurotlarimiz bayon etilgan.

Kalit sozlar: Fotima, Ismoil, Odil, Xusayin, Odila, Samiha

Abstract: Ahmad Lutfiy Kazanchi’s work “Stepmother” is one of the most influential and meaningful works of Uzbek literature, in which special attention is paid to the image of Fatima as a symbol of high moral qualities, patience, love and devotion to family strength, characteristic of Uzbek women. Through this image, the writer not only It reflects the unique characteristics of an Uzbek woman, perhaps it also shows how important a woman is for society and family. This article describes our impressions of the image of Fatima, who sacrificed her life for the happiness and perfection of her children.

Keywords: Fatima, Ismail, Adil, Husain, Odila, Samiha

Абстрактный: Произведение Ахмада Лютфия Казанчи «Мачеха» — одно из самых влиятельных и значимых произведений узбекской литературы, в котором особое внимание уделено образу Фатимы как символу высоких моральных качеств, терпения, любви и преданности семейным силам, свойственным Узбекские женщины Через этот образ писательница не только отражает уникальные чувства узбекской женщины, возможно, насколько важна женщина для общества и семьи. В данной статье описаны наши впечатления от образа Фатимы, пожертвовавшей своей жизнью ради счастья и совершенства своих детей.

Ключевые слова: Фатима, Исмаил, Адиль, Хусейн, Одила, Самиха.

Asarimiz qahramoni qalbi mehrga limmo-lim bo‘lgan Fotima, yoshligidanoq o‘zining mehribon va bag‘rikengligi bilan ajralib turardi. Buning isbotini esa o‘gay ona zulmidan aziyat chekkan olti yoshli Ismoilga ko‘rsatgan mehribonchiligi va kelajagi to‘g‘risida qayg‘urishidan ham ko‘rishimiz mumkin. “Otasiz yetim - gul yetim, onasiz

yetim - sho‘r yetim” deganlaridek Ismoilning ham butkul yo‘qotilgan beg‘ubor bolaligi, bir bola ko‘tara olishi mushkul bo‘lgan qahr- u qiyinchiliklarini, hayot achchilliklari bilan to‘ldi. Ko‘rgan - kechirganlari ichida tamoman unutgani, ona mehri, ona shafqati ...

Bu muruvvat va muhabbatni Fotimadan ko‘roldi xalos. Farishtadek beg‘ubor bolalarning eshitishi lozim bo‘lgan so‘zi “jon bolam” ammo u uchun begona. Bu holat Fotimani tashvishga solardi va Ismoilning ertasi uchun kuyunardi. Bu tuyg‘u faqat Ismoil qo‘shnisi bo‘lgani uchungina emas, balki, ko‘ngli yarim bo‘lgan murg‘ak go‘daklar taqdiridan ham tashvishda edi. Voyaga yetgan Fotimaning hayot yo‘li ham shu bilan bog‘landi. Ota- onasi, yaqinlari qarshiligiga qaramasdan, o‘z maqsadlari yo‘lida ikki farzandi bo‘lgan Odilbekka turmushga chiqadi.

Vaholanki, Fotima chiroyli, aqlida tengsiz va har qanday yigitning orzusidagi qiz edi. Bu yo‘lni tanlashiga yagona sabab Ismoilning qismati edi. O‘sha vaqtda Fotimani so‘rab kelguvchilar ham oz emasdi, biroq bu tanlovlar ichidan Odilni afzal ko‘rdi. Buning yana bir sababi, uning dindan ham oz-moz habari bor edi. Diniy bilimlarni egallagan Fotima borgan xonadonining chirog‘iga aylandi. U o‘gay ona bo‘lishiga qaramay, ikki nafar go‘dakka chin dildan mehr ko‘rsatishni boshladi. Ularni o‘z farzandi misolida ko‘rdi va ularning baxt- saodati, kelajagini hayotining oliy maqsadi deb bildi. Bu jihat, o‘zbek ayollariga xos bo‘lgan mehr- muruvvatlilik, oilaga sadoqat va fidoyilik fazilatlarining yorqin ifodasidir. Yon atrofda ham Fotimaning mehr-muhabbati yuzaki ekanligini aytguchilar ham oz emasdi. Fotimaning hayoti murakkab va mashaqqatli bo‘lsa-da, tushkunlikka tushmaydigan matonatli ayoldir. Yozuvchi bu asari orqali nafaqat Fotimani balki jamiki o‘zbek ayollarining mushkul vaziyatlarda sabr- toqat, metindek iroda ila yondashishini aks ettirdi desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Fotima o‘z oilasini mustahkamlash uchun jonbozlik ko‘rsatdi. U turmush o‘rtog‘i Odilbek uchun risoladagidek jufti halol, farzandlari Xusayn va Odila uchun mehribon ona timsolida gavdalandi. Deyarli umuman uchramaydigan holat, ya’ni Odilbekka qazob qilgan ayoli Xayriya haqqiga Qur‘on tilovat qilishga da’vat etishi, hattoki ayollarni o‘z xonadoniga to‘plab, unut bo‘lgan insonni yaqinlari yodiga soldi.

Har kimning ham qo‘lidan kelavermaydigan ma’suliyatli yumishdir. Ko‘p vaqt o‘tmasdan oilaga yana bir mehmon tashrif buyurdi. Bu Odilbek va Fotimaning qizi, Samiha edi. Fotima doimo bu uchala farzandi birdek yaxshi ko‘rardi. “O‘g‘ay ona” insonlar tasavvurida o‘z nomi bilan zulmkor, tajavvuskor deya anglaniladi. Buni: Ismoilning o‘gay onasi Samiha xonim, Xusaynning maktabdosh do‘sti Yilmazning o‘gay onasi Sodiya xonim misolida ko‘rishimiz mumkin. Ammo bularning teskarisi bo‘lgan Fotimaxonim barcha o‘gay onalar ham birdek emasligini yana bir karra isbotladi. U qizlarinig tarbiyasiga ham alohida e’tibor qaratdi, ularga bir ko‘z bilan qaradi. Vaqt o‘z hukmini o‘tkazmasdan qolmadi va bu orada farzandlari voyaga yetib, Odilani Ismoilga turmushga berar ekan, Samihani ham xuddi shunday bir ko‘ngli yarimga uzatishni ko‘nglidan o‘tkazdi. Negaki, u farzandlarini ajratishdan qo‘rqar edi. Va o‘z duolarida Samihaga ham Ismoildek yigit uchrashini so‘rardi.

O‘z tengqurlari yaxshi hayot, oq otdagi shahzodasini kutayotgan bir vaqtda, Fotimaning bu hayotni tanlagani nafaqat ikki nafar go‘dakning qolaversa Odilbekning ham hayotini tubdan o‘zgartirib yubordi.

Xulosa o‘rnida shuni aytamizki, Ahmad Lutfiy Qozonchining Fotima obrazi orqali o‘zbek ayollarining betakror fazilatlari jumladan, g‘amxo‘rligi, sadoqati, oilaparvarligi yuksak darajada ifoda etdi. Asarni nafaqat o‘z davri balki bugungi kun uchun ham dolzarb va o‘rnak bo‘larli desak ham adashmagan bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ahmad Lutfiy qozonchi “O‘gay ona”
2. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
3. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
4. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
5. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
6. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARA KATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.

ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ (НА ПРИМЕРЕ РАССКАЗА А.П.ЧЕХОВА «ДАМА С СОБАЧКОЙ» И ПОВЕСТИ Ч. АЙТМАТОВА «ДЖАМИЛЯ»)

*Умарова Фарангиз Фуркатжон кизи,
студентка 2 курса русской филологии, UBS, Наманган.*

*Юсунов Муратбек Рахимович,
преподаватель, UBS, Наманган.*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния общественного мнения на судьбу человека, право женщины на любовь и личное счастье, а также проводится сравнение характеров и поступков героинь произведений «Дама с собачкой» и «Джамиля».

Ключевые слова: Дама с собачкой, слабовольная, Джамиля, сильный характер, право на счастье, несчастье.

Annotation: The article examines the influence of public opinion on a person's fate, a woman's right to love and personal happiness, and compares the characters and actions of the heroines of the works «The Lady with a Dog» and «Jamila».

Key words: Lady with a dog, weak-willed, Jamilya, strong character, right to happiness, unhappiness.

Annotatsiya: Maqolada jamoatchilik fikrining inson taqdiriga ta'siri, ayolning muhabbat va shaxsiy baxtga bo'lgan huquqi ko'rib chiqiladi, shuningdek, "Laycha yetaklagan xonim" va "Jamila" asarlari qahramonlarining xarakteri va harakatlari qiyoslanadi.

Kalit so'zlar: Laycha yetaklagan xonim, irodasi zaif, Jamila, kuchli xarakter, baxtli bo'lish huquqi, baxtsizlik.

В русскоязычной литературе по-разному передаётся образ женщины – матери, жены, хранительницы семейного очага. Но во всех произведениях подчёркивается – женщина имеет право на бережное к себе отношение, на любовь, на своё маленькое счастье.

Великие писатели А.П. Чехов и Ч.Т. Айтматов также почти в каждом своём произведении поднимали данную тему.

Рассказ А.П. Чехова «Дама с собачкой» – это рассказ о несчастной любви.

Героиня рассказа Анна Сергеевна – молодая женщина, стеснительная, образованная, из порядочного общества, родилась в Петербурге, замужем. Мужа Анна Сергеевна не любила. Потому что он всё время был занят своими делами,

не обращал внимания на жену. Выходя замуж, она надеялась на лучшую жизнь, но надежды не оправдались. Повседневная рутина мучила её, угнетала.

Анна Сергеевна приехала в Ялту отдыхать. Там она познакомилась с мужчиной (Гуровым) и полюбила его. В Гурове Анна Сергеевна нашла внимание, любовь и была счастлива с ним. Готова была ко всему ради него, даже бежать с ним хоть на край света. Гуров тоже полюбил её, потому что она была молодая, красивая, образованная и богобоязненная.

Влюблённые виделись только тайно, скрываясь от людей, как воры. Они хотели жить как муж и жена, но не могли: потому что у одного есть семья, дети, а у другой – муж. Богобоязненная Анна Сергеевна не хотела жить такой жизнью.

Однако даже встречи в Москве не давали ответа главному вопросу: будут ли они когда-нибудь вместе. Они не могли ничего придумать. Одним из препятствий на пути их счастья было то, что у Гурова была своя семья также, как и у Анны Сергеевны. Как пишет автор: «И казалось, что ещё немного — и решение будет найдено, и тогда начнётся новая, прекрасная жизнь; и обоим было ясно, что до конца ещё далеко-далеко и что самое сложное и трудное только ещё начинается» [2].

Ещё одним препятствием был страх Гурова и Анны Сергеевны перед мнением обществом: «Что люди скажут!?!». Именно это стало идеей рассказа – показать, как боязнь общественного осуждения может сковывать человеческие чувства, становиться преградой на пути к счастью.

На наш взгляд, главным препятствием являлось то, что у Гурова была дочка, ни в чём неповинный ребёнок. Возможно, не будь её Анна Сергеевна смогла бы уговорить Гурова уйти от жены, и тот решился бы бросить семью ради личного счастья. Но добрая, порядочная Анна Сергеевна не могла сделать несчастной маленькую невинную душу. Да и сам Гуров, можно с уверенностью сказать, не смог бы бросить любимую дочурку. Герои прекрасно понимали, что на чужом несчастье счастья не построишь.

Писатель ясно даёт понять: принимая решение, человек должен подумать, что для него важнее, одобрение/осуждение окружающих или личное счастье.

В повести Чингиза Айтматова «Джамиля» очень красиво и просто описана жизнь обычных людей – колхозников – их труд, природа Киргизии.

Это – книга о любви, чистой и не знающей преград в сложных жизненных обстоятельствах; это повесть о справедливости жизни, правильном выборе, силе, смелости.

Главная героиня повести Джамиля: стройная молодая женщина с упрямым почти мужским характером, правдивая и дерзкая, трудолюбивая, сноровистая, не боялась никакой работы. Ей пришлось выбирать между тем, что «правильно» и тем, что подсказывало сердце.

Её муж ушёл на фронт. Она осталась одна, и чувствовала себя одинокой. Ей не хватало счастья, внимания. Даже редкие письма мужа с фронта служили свидетельством её одиночества.

Джамиля полюбила Данияра, гордого, с очень сильным характером, мечтательного, с израненной душой, нуждающейся в соучастии, любви, как и душа Джамили.

У Джамили было всё, что могло сделать счастливой обычную женщину: достаток, дом, семья. Но Джамиля не обычная женщина: в её понимании для счастья прежде всего нужны внимание, любовь. Именно это и нашла она у Данияра, за это и полюбила его.

Трудно не согласиться со словами М.Р. Юсупова: «Могла ли не полюбить Данияра Джамиля? Наверно, нет. Не могла она не полюбить человека, чья душа так же, как её, была не понята, изранена. Их души нуждались друг в друге, чтобы жить, любить, чтобы ценить и оберегать друг друга» [3].

Их соединила судьба. Они решили покинуть эти места и начать новую, совместную жизнь, где-нибудь, подальше от этих мест. Как и писателю, нам не известно, будут ли счастливы наши герои, смогут ли до конца сохранить

сложившиеся отношения, не сломаются ли под ударами судьбы. Этого мы не знаем. Но Джамиля и Данияр сами сделали свой выбор.

Каждая женщина надеется и верит, что найдёт мужчину всей своей жизни, который будет любить её, ценить, поддерживать в трудные минуты.

А.П. Чехов и Ч. Айтматов поведали правдивые жизненные истории. Герои произведений – живые люди. Кажется, что героев мы встречали в повседневной жизни. Это люди, умеющие любить и ценить эти чувства в другом, со своими достоинствами и недостатками.

Только на первый взгляд кажется, что героини этих произведений очень близки по жизненной ситуации. На самом же деле – это совершенно разные и по характеру, и по взглядам на жизнь женщины. Анна Сергеевна – безвольная, слабая женщина, полностью зависимая от воли любимого мужчины, не приспособленная к жизненным трудностям. Даже если на минуту представить, что они начали совместную жизнь с Гуровым, первые бытовые неурядицы заставили бы её пожалеть о своём поступке.

Джамиля – женщина с сильным характером. Она закалена в тяжёлых жизненных обстоятельствах, не боится и не чурается никакой работы. Джамиля точно знает, чего хочет от жизни и не страшится ударов судьбы, осуждения общества. С любимым человеком готова перенести любые невзгоды.

Таким образом, мнение общества играет большую роль в жизни многих людей, на чужом несчастье счастья не построишь. Однако, каждый человек имеет право на это самое счастье; он сам должен строить своё будущее. И не «обществу» решать чью бы то ни было судьбу.

Использованная литература

1. Айтматов Ч.Т. Джамиля. http://loveread.me/read_book.php?id=194&p=1
2. Чехов А.П. Дама с собачкой. <https://ilibrary.ru/text/976/p.1/index.html>
3. Юсупов М.Р. Тернистый путь к зыбкому счастью. ПРО ЛЮБОВЬ, ПАМЯТЬ И БУДУЩЕЕ. Международный сборник, посвящённый 95-летию со дня рождения Чингиза Айтматова. Наманган, 2024.

AHMAD LUTFIY QOZONCHINING “O‘GAY ONA” ASARIDA ONA OBRAZI

Xakimova Farida Ilhom qizi, TerDPI o‘qituvchisi

O‘razova Inobad Normurod qizi, TerDPI talabasi

ANNOTATSIYA. Ota-onasiz o‘sayotgan farzandlarning tarbiyasi, hayot falsafasi, hayoti haqidagi beomon otalar, bevafo onalar haqidagi tushunchalar hamda aqli, husni, odobi va ilmi hammani hayratga soladigan Fotima, dard -u g‘ami hammani yig‘latadigan, ona mehri bilan yiroqda yashagan Ismoil va qahri qattiq va yomonlik zulmatida bo‘lgan o‘gay ona - Sanixaxonim kabi kaltabin insonlar yoritib o‘tilgan. Bu asarda farzandlarning tarbiyasi, odob-axloqi, iymonli, e‘tiqodli bo‘lib kamol topishiga, kelajagiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: o‘gay ona, ona mehri, ko‘z yosh, Imom Xatib, Qur‘on, yetim farzand, tarbiya, payg‘ambar, hadislar, mavlud.

АННОТАЦИЯ. Воспитание детей, растущих без родителей, жизненная философия, представления о неверных отцах, неверных матерях и Фатиме, чей ум, нравы, манеры и знания поражают всех, боль и печаль заставляют всех плакать, с материнской любовью Лжелюди, подобные Исмаилу просветились жившая далеко и мачеха Санихакхоним, имевшая сильный гнев и находившаяся во тьме зла. Эта работа посвящена воспитанию детей, манерам, вере и их будущему.

Ключевые слова: мачеха, материнская любовь, слезы, Имам Хатиб, Коран, сирота, воспитание, пророк, хадисы, рождение.

ANNOTATION. Education of children growing up without parents, philosophy of life, ideas about faithless fathers, unfaithful mothers, and Fatima, whose intelligence, morals, manners and knowledge amaze everyone, pain and sorrow make everyone cry, with motherly love False people like Ismail who lived far away and stepmother Sanikhakhonim, who had a strong anger and was in the darkness of evil, were illuminated. This work focuses on children's upbringing, manners, faith, and their future.

Key words: stepmother, mother’s love, tears, Imam Khatib, Koran, orphan, upbringing, prophet, hadiths, birth.

Hech kim bu dunyoda yetim bo‘laman deb dunyoga kelmaydi, hech qaysi ota-onalar farzandlarini yetim qilaman deb oila qurmaydi. Bu fikrlar borasida yozilgan Ahmad Lutfiy Qozonchining asari “O‘gay ona” romani hayot mashaqqatlariga sabrli, mehri quyosh nuri kabi issiq, zulmatda esa shamchiroq kabi nurli insonlar - onalar uchun dunyoga keldi. Har bir inson hayot yo‘lini Alloh qalbiga solgan ajib hislar

ortidan kulib boqqan quyosh misoli. Hamma o‘zining hayotini porloq kelajak umidida tanlaydi. Bu asarda yetim qolgan bolalar hayoti tasvirlanadi. Uch yoshlarda yetim qolib, o‘gay ona qo‘lida o‘sgan Ismoilning hayoti shunday tasvirlanadi: “Bir bola ko‘tara olishi mushkul bo‘lgan qahr qiyinchiliklarni, hayot achchiqlarini totdi, tayoq yedi. Ko‘rgan-kechirganlari ichida tamoman unutmagan ona mehri, ona shafqati...”. [O‘gay ona:roman. Ahmad Lutfiy Qozonchi/Tarjimon Yo‘ldosh Eshbek.- Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023.- 176b.]

Ismoil, bundan tashqari, singlisining beshigini tebratishi, uni ovutish, o‘ynatishi va qahri qattiq, hech qachon yaxshilik qilishni xohlamaydigan “o‘gay ona” qilib tasvirlangan Sanixaxonim aytgan, ko‘rsatgan ishlarni bajarishdan iborat edi. Agar Ismoil Sanixaxonim aytgan yumushlarni bajarmasa, uning kechqurungi yashash holati zulmat ichra kechardi. Sanixaxonim g‘azabi bosilguncha urardi. Ismoil singlisiga sal yomonroq munosabatda bo‘lsa yoki uni yiqitib, yig‘latib qo‘ysa, shu bugun kechasi tayoqdan boshi chiqmaydi. Shunday kunlari u ona mehri hamda onasining “jon bolam” deyishlarini osmon-u falakdan najot izlab ko‘z yoshlarini to‘kardi. Ba’zi paytlari uyiga ham bormasdi. Uning faqatgina hayot ummonlarini qo‘shnisi Fotima opa tushunardi. Oldiga Ismoil borganida shirin so‘z bilan kutib olardi. Ismoil onasidan ko‘rmagan mehrlarini Fotima opadan topardi. Ismoil Fotima opa oldiga borganida qorni to‘q bo‘lib qaytardi. Har bir narsaning uvoli bor deganlaridek, Sanixaxonim murg‘ak hamda faqat shirin so‘z eshitishni xohlaydigan Ismoilning hayotini faqat qop-qora zulmat ichra o‘tkazdi. Agar shu o‘gay ona Ismoilni o‘z farzandidek mehr berib qaraganida edi, Ismoil bunchalik azob chekmasdi, qiyinchiliklar ko‘rmagan bo‘lardi.

Yetim bolalarning haqi, yetimlarning ko‘nglini og‘ritmaslik, ularga ko‘mak berish haqida bir nechta hadis keltirilgan bo‘lib, quyidagi hadisda ham yetimlar haqida shunday deyilgan: “Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: “Men jannat eshigini birinchi bo‘lib ochuvchi shaxsman. Faqat bir ayol mendan ildamroq ekanini ko‘raman. Undan: “Sen kimsan?” – deb so‘rayman. U: “Men yetimlarimga qarab o‘tirgan ayolman”, – deydi”. (Abu Ya‘lo rivoyati).” [Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil

al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjiması.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b.]

Bir yetimning ko'nglini olish uchun payg'ambarimiz tuya bo'lib cho'kib ustiga mindiradilar. Shu yetim bir lahza otasizligini unutsin, xursand bo'lsin deb payg'ambardek zot tiz cho'kadi. Yuqoridagi hadisda ham payg'ambarimizning yetimni boqqan ayoldan keyin jannatga kirishi haqidagi fikrlari naqadar ta'sirli ifodalangan. Agar Sanixaxonim ham hadisdagidek ayol bo'lganda edi, Ismoil bunchalar qora zulmatda yashamagan bo'lardi. Endi roman davomida Ismoilning yetim bo'lib o'sganiga tamoman teskari bo'lgan Husayn va Odila tasvirlanadi. Odilbek ikki farzandining onasidan ajralib qoladi. U xayolida ming xil fikrlar bilan yashaydi. Lekin ikki farzandning ona mehrisiz yashayotganligi bilan qiynalganini ko'rib chiday olmaydi. Lekin men farzandlarimga o'gay ona olib kelsam, farzandlarimga qanday munosabatda bo'ladi, ular shovqin qilganida ursa, ovqat so'rasa bermasa deb ming xayollar og'ushida o'ylaydi. Bu murg'ak farzandlarga o'z ona mehrini beraman deb Fotima buyuk jasorati bilan hamda onasi hatto boshqalarning qarshiligiga qaramasdan Odilbekka turmushga chiqadi. Bu oson ish emasligi hammaga ma'lum. Fotima Odilbekning uyiga kelganda ikki yetim farzandini bag'riga oladi. Fotima bu hayotni tanlashga o'zi sababchi bo'ladi. Sababi yuqorida aytib o'tilgan Ismoilning azoblanganini ko'rgan Fotima bu ikki yetim ham Ismoilga o'xshab qiynalishini xohlamaslik maqsadda shu turmushni tanlaydi. Fotimaga ham oson bo'lmaydi. U farzandlarga tarbiya berishda, ularni o'ziga yaqin bo'lishini o'rgatishda kunduzi qorong'u, kechalari esa zulmat bo'lib o'tadi. Fotima yaxshi o'gay ona bo'lganligi sababli ikki yetim farzand tez orada o'z onasidek qabul qiladi. Oradan biroz vaqtlar o'tgandan keyin ikki farzand ham onasiga rahmat aytadi. Odilbek bu holatlarni ko'rgandan so'ng ko'ngli ancha yorishadi. Odilbek bundan bir yil oldin chekishni o'rganadi. Bu yo'ldan qaytishiga Fotimaning birgina so'zi sabab bo'ladi. Hattoki hech kim aqliga sig'dira olmaydigan bir ish qilganligi hammani hayratga soladi. Odilbekning birinchi turmush o'rtog'i bo'lgan Xayriya haqqiga tilovat o'qib duo qilishi, uyiga tanish odamlarni chaqirib mavlud o'tkazishi, Odilbekka Qur'onni

o'rgatib xotini haqqiga duo qilishlarni hech kim tasavvur qila olmaydi. Biroz vaqtlar o'tgandan keyin farzandlarini ham shunga o'rgatadi. Bunday fikrlardan kelib chiqqan holda yetim bolalarning o'z onalarini unutishlarini xohlamaydi. Fotima obraziga o'xshash qahramon Feruza Salxodjayeveaning "Oppoq tong" hikoyasida ham uchraydi. Bu hikoyada Fotima ayolga o'xshash Mo'mina opa obrazi qatnashgan. Mo'mina opa ham ikki yetim qizaloqqa o'gay ona obrazida bo'ladi. Odila va Husayin kabi ikki yetim qizaloq o'gay onasini o'z onasidek qabul qiladi. Lekin bir jihatdan farq qiladigan holati ham bor. Ikki qizaloq o'gay onasini "opa" deb chaqiradi. Mo'mina opaning Fotima ayolga o'xshash eng ta'sirli jihati u ham bo'lsa eriga "Qur'on"ni o'rgatishdir. Hikoyada shunday keltirilgan: "Biz kutgan Ramazon ham keldi. Hammamiz ro'za tutdik. Dadam ishidan ta'tilga chiqdi. Opam bilan iftor, saharlik dasturxonlarini birga hozirlaymiz. Totli taomlar tayyorlaymiz, ammo hammasidan totlisi "Qur'on" o'qishni o'rganyapmiz. Opa ustozimiz. Kechalari taroveh namozlarini o'qiymiz. Ramazonning oxirgi o'n kuni qolganida opam singlim ikkimizga bir gap aytib qoldilar. "Laytul Qadr" belgilash kechasi degan ma'noni beradi. Yil davomida qilinadigan turli amallar, hukm, topiladigan rizq, bir so'z bilan aytganda, taqdir belgilanadigan kechadir. Bu kechani Alloh taolo Ming oydan yaxshiroqdir deb marhamat qilgan. Ramazon 27-kuni tongga qadar duo qildik. Biz o'g'il farzand so'radik. O'sha kuni tong oppoq bo'lib otdi. Sutdek oppoq edi bu tong. Qishning qahraton kunlarining birida Alloh bizni o'g'il farzand bilan siyladi"

Biz bu ikki asarda juda ko'p o'xshashliklarni uchratdik. "Oppoq tong" hikoyasida ham bir hadis keltirilgan. Payg'ambar s.a.v. aytdilar: "Musulmonlarning yaxshi uyi yetim uy bor bo'lib, unda yetimga yaxshilik qilinadigandir. Musulmonlarning yomon uyi yetim bo'lib, yomonlik qilingan uydir". Bu ikki asarni o'qigan inson juda ta'sirli ibratlar oladi. Fotima opa hamda Mo'mina opa obrazlarga bir hadis keltirilgan. Imom Buxoriy "Al-jome as-sahih" kitobining "Yetim boqqan odamning fazilati" deb nomlangan hadisida shunday deyilgan: "Sahl ibn Sa'd rivoyat qiladi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Men va yetimning kafilini olgan odam ikkimiz jannatda yonma-yon yashaymiz", - deb ko'rsatkich va o'rta barmoqlarini juft

qilib ko‘rsatdilar” [Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjiması.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b].

Asar davomida Fotima yana bir buyuk jasorat ko‘rsatadi. Fotima Odilbekdan bir qiz farzandli bo‘ladi. Lekin Fotima ikki yetim farzandi va o‘zining qiz farzandiga birdek munosabatda bo‘ladi. Ularga ayro munosabatda bo‘lmaydi. Bir kuni Odila no‘xat yeb o‘tirganida Samixaga ham beradi. U no‘xat Samixaning tomoq yo‘liga tiqilishiga oz qoladi. Buni ko‘rgan Fotima ilohiy bir kuch bilan o‘zini to‘xtatishga harakat qiladi. Agar Fotimaning o‘rnida boshqa bo‘lganida, aniq Odilani do‘pposlagan bo‘lardı. Fotimada bilim yetarli bo‘lganligi sababli farzandlarning yetimligini bilintirmay o‘stirdi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, yetim bolalar ham ota-onasidan yaxshi so‘zlar eshitgisi, ota-ona mehridan bahramand bo‘lishi, ularni hammaga maqtagisi keladi, ulardan esa aziyat chekishni xohlamaydi. Ota-onalarning bir farzand tarbiyalab voyaga yetkazish qanchalik mashaqqatli ish ekanligi barchamizga ma‘lum. Bolalarning tarbiya borasida atrof-muhitning, jamiyatning ham alohida o‘rni bor. Yetim qolgan bolalarga g‘amxo‘rlik qilish, ularning taqdiriga befarq bo‘lmaslikka barchamiz mas‘ulmiz. Farzand tarbiyasida onada ham aqli va bilimi yetarli darajada bo‘lishi kerak. Fotima hamda Mo‘minada farzand tarbiyasi borasida bilimi yetarli bo‘lganligi sababli farzandlarining yetimligini bilintirmay o‘stirdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘gay ona: roman. Ahmad Lutfiy Qozonchi/Tarjimon Yo‘ldosh Eshbek.- Toshkent: Yoshlar matbuoti, 2023.- 176b.
2. Al- jomi as-sahih 1-jild. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy/ arabchadan Zokirjon Ismoil tarjiması.- Toshkent: Qomuslar Bosh tahririyati, 1991.- 403b.
3. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.

INTERPRETATION OF PROVERBS IN THE WORKS OF SAID AHMED

Kurbonova Gavkhar Xurramovna

Teacher of Termiz State Pedagogical Institute

Kholiyorova Zulfiya

Student of Termiz State Pedagogical Institute

Anotatsiya. Ushbu maqolada Said Ahmadning badiiy ijodi, hikoya yozish mahorati, hikoya tili uslublari va badiiy tasvir vositalaridan foydalanish mahorati aks ettirilgan.

Kalit soʻzlar: Hikoya, badiiy ijod, hikoya qilish, stilistika, til uslubi, badiiy tasvir vositalari.

Аннотация. В этой статье отражены художественное творчество Саида Ахмеда, навыки написания рассказов, стили повествовательного языка и средства художественного изображения.

Ключевые слова: Рассказ, художественное творчество, повествование, стилистика, языковой стиль, средства художественного изображения.

Abstract. This article reflects on Said Ahmed's artistic creativity, story-writing skills, story language styles, and skill in using artistic visual tools.

Key words: Story, artistic creativity, storytelling, stylistics, language style, artistic visual tools.

With his colorful stories, journalistic articles, realistic short stories and novels, Saeed Ahmad occupies a worthy place in modern Uzbek literature. He is especially famous as a master of satire and humor.

The press played an important role in the growth of the writer. He worked in the newspapers "Yosh Leninchi", "Red Uzbekistan", magazines "Mushtum", "Sharq yulduzi", radio committee of Uzbekistan.

Saeed Ahmad was first known as a short story writer. In 1940, his first collection of short stories – "Tortik" - appeared.

Saeed Ahmad calls this collection, which includes many stories, "exercise". But Abdulla Qahhor, who is the teacher of the Youth, strongly criticizes this. He said: "Sayed Ahmed seems to be able to play a proper practice when he picks up a drum, twists his ears, presses the curtain, and clicks, but he has not practiced playing yet. All the stories in "Tortiq" show that. In the story "Ko'klam chechaklari" Saeed Ahmed also shows the thoughts of a patient who was bedridden due to the war (after all, he was a man, he did not want to be bedridden and stare at the ceiling while his wife was

struggling to earn money), his wife's heart expressing the exuberance and springiness of women's feelings, and at the same time loyalty to their family, they can easily find their way to the reader's heart [1].

In the second group of stories, the comic spirit takes the main place. These include the stories of the series “Desert Eagle”, “Desert Winds”, “Hindcha Oyin”, “Kuchukcha”, “Kolbasa qori”, “O‘rik Domla”. The puns, exaggerations and exaggerations characteristic of our people in these stories make the language of the work extremely attractive [2]. In the comic stories of the writer, such as “Stranger”, “Khanka and Tanka”, “My friend Boboev”, vices such as arrogance, provocation, ostentatiousness encountered in life are skillfully exposed. With his small comic works, Said Ahmed founded the amusing theater of miniatures on Uzbek radio and television.

The novel “Ufq”, created in 1964, was the greatest achievement of the second stage of the writer’s creative career. This novel is a trilogy, consisting of parts called “Forty-five days”, “Days of Hijran”, “On the threshold of the horizon”. In it, the artist reflected the heroic labor of the villagers behind the front lines during the war years, the qualities of the Uzbek people, such as generosity and generosity, selflessness and hard work. The novel was so successful that Abdulla Qahhor, who once severely criticized the young writer, positively evaluated the work in 1965 in his article entitled “Inspiration and Skill Effect” as follows: seeing that they had come, we wished that they would be good musicians and play good exercises. This dream is coming true. “Ufq” is an exercise played by him with inspiration and skill.

Said Ahmad’s novel “Ufq” has a special place in Uzbek prose. The story of the construction of the Great Fergana Canal, which was completed in 45 days by the unselfish Uzbek people, the hard work of our people at the front and behind the front during the war years, and the hardships they endured during the post-war recovery period, are expressed in the novel. In our opinion, if there were no events related to the image of Tursunboy in the work, the work would not have differed from the traditional novels created on the military theme in Uzbek literature. Because in “Days of Hijran”

the heroism of our soldiers at the front, the labor of the Uzbek people behind the front, the bravery of women, girls and the elderly to ensure victory were sung.

This image, the plot line related to the fate of Tursunboy among the events are the most impressive and exciting moments of the work.

War Hero Ikromjon Usmanov returned from the front with one leg amputated. After that, they brought the order that had not been handed over to him and presented it solemnly at the meeting. Ikramjon is happy and proud that the country appreciates his services.

Khayolan imagines his son Tursunboy at the front line, on the battlefield. Imagining that overcoats are suitable for his tall and handsome son, he is happy that his son is defending the Motherland in difficult times.

Ikramjon and Jannat have no children except for Tursunboy, so they focus all their hopes on him. The writer emphasizes this situation in several places of the work. Uncle Rayimberdi asked Ikromjon, who had one of his legs amputated: “Didn’t you suffer a lot?”, Ikromjon replied: “I am cutting it so badly that I can see my stupid Tursunboy. It’s like saying, who are you leaving me for? No, I did not die alone, I survived. When I came, he was gone. I couldn’t see the face of our lonesome. May he return safely. If God doesn't show, if something happens to him, I'll be done...” [3] - thus the writer explains to the reader that Tursunboy played a decisive role both in the life of Ikramjon and in the life of aunt Jannat.

Said Ahmad is an advanced writer who has contributed greatly to the development of Uzbek prose with his cheerful, relaxing stories and weighty novels.

REFERENCES

1. Normatov U., Said Ahmad [Literary portrait], T., “Teacher” 1971.
2. Gafurov I., Poet of Prose, T., “Teacher” 1984.
3. Ufq, T., 1976.
4. Election [3 volumes], 1982.
5. Selected works [3 volumes], T., 2000.
6. Karakoz Majnun, T., 2001.

O‘ZBEK AYOLLARIGA XOS QASOSKORLIK HISLATI (NAZAR ESHONQULNING “SHAMOLNI TUTIB BO‘LMAYDI” ASARIDAGI BAYNA MOMO MISOLIDA)

Termiz davlat pedagogika instituti
o‘qituvchisi Toshqulova Zebiniso
Termiz davlat pedagogika instituti
talabasi Ochildiyeva Dilrabo

Annotasiya: Ushbu maqolada o‘zbek ayollarining o‘ziga xos bo‘lgan fazilatlari, qasoskorlik, o‘z yoriga bo‘lgan sadoqati, farzandiga bo‘lgan muhabbati, har qanday buyuk kuch oldida yengib bo‘lmas alanga ekanligi tasvirlangan. Chorasiz qolgan ayollar nomard erkaklarga qarama-qarshi mardonavor, jasurlig bilan qarshi kursh olib borganligi aks etadi.

Kalit so‘zlar: ayol, ona, “Mardlik afsonasi”, Nazar Eshonqul, “Shamolni tutib bo‘lmaydi”, To‘maris, Bayna momo

Аннотация: В данной статье описаны уникальные качества узбекских женщин, мстительность, верность ближнему, любовь к своему ребенку, а также то, что они являются непобедимым пламенем перед любой великой державой. Отражено, что женщины, оставшиеся беспомощными, храбро и мужественно сражались против недостойных мужчин.

Ключевые слова: женщина, мать, “Легенда о мужестве”, Назар Эшанкул, “Ветер не поймаешь”, Томарис, Байна Момо

Abstract: This article describes the unique qualities of Uzbek women, vindictiveness, loyalty to one's neighbor, love for their child, and the fact that they are an invincible flame in front of any great power. It is reflected that women who were left helpless fought bravely and courageously against unworthy men.

Key words: woman, mother, “Legend of Courage”, Nazar Eshanqul, “You Can’t Catch the Wind”, To‘maris, Bayna Momo

Ayol!

Ojiza! Ollohimning yaratgan mo‘jizasi! U yaralibdiki, olam, borliq porlagan! Ollohimning jannati uning poyida! Muhhabatni yaratgan ham ayoldir. Ayniqsa o‘zbek ayollari sadoqat va vafo timsoli. Dunyodagi eng mard ayollar ham bizning o‘zbek ayollari timsolida gavdalangan. Ayollarizmizning mardligi, jasurligi timsolida aynan To‘marisni ko‘ramiz. Yana To‘marisning qalbida vatanga bo‘lgan muhabbat bilan birgalikda dilbandining to‘kilgan qoni uchun qasos olish o‘ti ham alanglagan. O‘zbek ayollarining mardligi, jasurligi o‘zbek yozuvchilarning e‘tiborini chetlab o‘tmadi va o‘z asarlarida aks ettirdi. Jumladan, Shuhratning “Mardlik afsonasi” asari buni yaqqol

misolidir. Asarni o‘qir ekanmiz, To‘marisning jasorati, zolimlar qo‘lidan xalqini ozod etganiga guvoh bo‘lamiz. To‘marisning Kayxusrav bilan bo‘lgan jangda, o‘g‘lini tuzoqqa tushirishadi va o‘g‘li dushmanlar qo‘lida jon beradi. Dilbandining o‘limi eshitgan To‘marisning yuraklari o‘qdek teshiladi, yurak bag‘ri ezili, dunyolar ko‘ziga tor ko‘rinadi. Ruhiiy azob ta’sirida, hattoki, ko‘zlariga yosh kelmaydi. Va shu ondan boshlab ona vujudida qasos o‘ti alanga ola boshlaydi. Bu dardning yagona davosi - o‘ch olish. Hasrat o‘tida yongan To‘maris zolim dushmanlari bilan mardonavor jang qiladi va mag‘lub etadi. Xotima qismi esa:

...So‘ngra boqdi dumalab yotgan u boshga:

“Tiriklikda sira to‘ymaganding sira qon - yoshga,

Mana endi to‘yib ol, boshing ko‘mib ich,

Endi senga kerakmas qolqon- u qilich”,

...El tinchidi o‘lkada ur - sur yo‘qoldi

Yovdan faqat tuproqda qonli iz qoldi. [“Mardlik afsonasi” Shuhrat]

O‘zbek ayollarini qancha maqtasakda shuncha oz va bu kabi asarlar ham kam emas. Yana bir shu kabi asarlar sirasiga Nazar Eshonqulning “Shamolni tutib bo‘lmaydi” asarini ham kiritishimiz mumkin. Ijodkorning ushbu hikoyasida Bayna moma obraziga ijodiy yondashuv o‘ziga xos va adib yaratgan ushbu timsol milliy G‘urur va Sharaf - shonimiz desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu asar o‘ziga qadar yaratilgan asarlardan bir qancha jihatlari bilan ajralib Yozuvchining ushbu hikoyasi o‘zbek hikoyachiligida yangilik bo‘ldi. Inson qadri, xotirasi bu - bebaho, ma’naviy qadriyat. Uni behurmat qilib, oyoq osti qilish eng ayanchli axloqsizlikdir. Asarda ellik yil yolg‘izlik davrini o‘tkazgan, eri va o‘g‘lining judolik azobida yashagan mushtipar o‘zbek ayoli gavdalanadi. Bir vaqtning o‘zida ham eri, ham o‘g‘lidan ayrilgan Bayna momoning qalbida hasrat o‘ti alanga oldi. Bir on bo‘lsada nafrat tuyg‘usi tark etmagan bu ayolni, yillar zalvori bu ayolni qari va ozg‘in, yozuvchi nazdida qari echkiga o‘xshab qo‘ygandi.

“Uning bug‘doy ko‘tarib yurishidan ori kelgan Ollomurod tegirmonchi Bayna momoni insofga chaqirdi: — Siz bunday ovora bo‘lib yurmang, - dedi u. - Biron

erkakdan berib yuborsangiz, tortib, o‘zim uyingizga olib borib tashlayman. —Bu qishloqda erkak yo‘q, - dedi Bayna momo zarda bilan, so‘ng elkasidagi bug‘doyni tegirmonga kiraverishda tushirdi. Gapirayotganda ovozi titrab ketdi. Tegirmonchi tilini tishlab qoldi”. Keltirilgan misolda o‘zbek ayoliga xos bo‘lgan, kesatiq qilish holati bilan birga uning har qanday holda ham erkaklarday o‘z g‘ururini ustun qo‘yishi birgalikda tasvirlangan.

Umri davomida o‘ziga qilingan nohaqliklarni unutmay, hattoki o‘z qishloqdoshlaridan ham nafratlanib yashagan ayolning holati ushbu misolda namoyon bo‘ladi: U ba’zida qishloqdoshlarini ochiq masxara qilardi: “E, senmisan, Salom ko‘sa, xotiningning ishtonini kiyib yuribsanmi deyman”, “Hakim otchopormisan, buncha urg‘ochi baytalga o‘xshab qiyshanglaysang...” “Bu qishloqning ayollari endi faqat xezalak tug‘adi”. Bu masxara va nafrat yillar o‘tishi bilan Bayna momoni qishloqdan butunlay ajratib qo‘ydi.

Zamon otboqar itday o‘lim topgandi. Jasadning shu turishi avval o‘zi, keyin tepasi qulab tushgan ulkan minorni eslatardi- kiyimlar pora-pora yirtilgan, avrati uzib tashlangan, o‘nta barmoqning hammasi kesib olingandi...Baribir barmoqni izlab topisholmadi. Jasadni barmoqsiz ko‘mishga to‘g‘ri keldi. Jussasi ekchi bolasiday bo‘lib qolgan Bayna momoning Zamon otboqarga bas kelishi uchun, albatta, unga nafrat va qasd olish tuyg‘ulari yordam bergan.

To‘y deb kelib, aza ustidan chiqayotgan mehmonlarni, to‘y beraman deb, endi aza berayotgan qishloqdoshlarini kuzatib, xuddi qutlug‘ bir vazifani o‘tab, endi dunyoda armoni qolmagandek, yillar g‘ijimlab tashlagan yuzida bir jununvash ifoda qotib qolgan holda tersotaliklar hayotiga yigirma uch yil soya solgan tosh haykal kabi qilt etmasdan o‘tirardi. Keltirilgan parchada yigirma uch yil davomida o‘zidagi qasd olish maqsadini uddasidan chiqqan ayolning tasviri o‘ta nozik tasvirlar bilan chizilgan.

Ayol ojiza, lekin u bir dengiz kabidir. Bir mavjlansa hech kim omon qolmaydi. Yillar davomida Bayna momoni ich-etini yeb kelgan hasrat o‘tini faqatgina qasos olish o‘chiroldi. Vahshiylarcha ko‘z oldida otib tashlangan eri va o‘g‘lining qotili boshiga

bundanda battarroq o‘limni ravo ko‘rdi. Yillar zalvori butun yoshligini olgan bu ayolni yuragidagi qasos o‘ti o‘z intiqomini topdi.

Adabiyotshunos Qozoqboy Yo‘ldoshev o‘zining “Yirik shaxslar tasviri yo‘lida” nomli maqolasida Nazar Eshonqulning “Shamolni tutib bo‘lmaydi” hikoyasiga alohida to‘xtalib, asarning badiiy talqini haqida shunday yozadi: “Shamolning tutib bo‘lmaydi” hikoyasidagi Bayna momo milliy adabiyotimizda mutlaqo tasvir etilmagan obraz. Hikoya chinakam insonga, butun shaxsga bitilgan madhiyadir. Nomusli odamni, g‘ururli insonni, chinakam shaxsni yengib bo‘lmaydi. Uni qiynash, chalish, yiqitish, boringki, o‘ldirish mumkin, lekin mag‘lub qilish mumkin emas. Shaxsligi shakllanmagan yoxud sindirilgan kimsada g‘urur bo‘lmaydi. E.Fromm aytmoqchi: “...eng ulug‘ fazilat – itoatkorlik va eng katta gunoh – bo‘ysunmaslikdir”.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Mardlik afsonasi”. Shuhrat. Tanlangan asarlar. 3 jildlik (1978-1980)
2. Nazar Eshonqul “Shamolni tutib bo‘lmaydi”
3. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
4. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
5. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.
8. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.

YANGI O‘ZBEK HIKOYACHILIGIDA INSON RUHIYATI (ABDUQAYUM YO‘LDOSH ASARLARI MISOLIDA)

TerDPI o‘qituvchisi Toshqulova Zebiniso Baxriddin qizi,

TerDPI talabasi Abdiyeva Mehriniso Farxod qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi o‘zbek adabiyotining ulug‘ ijodkori bo‘lmish Abduqayum Yo‘ldoshning hayot va ijod yo‘li, uning noyob hikoyalari va bu hikoyalardagi personajlarning ruhiyati, zamonaviy o‘zbek adabiyotining jilg‘alari haqida fikr yuritimiz.

Kalit so‘zlar: Abduqayum Yo‘ldosh hayoti, ijodi, zamonaviy ruh, nasriy asar, yangi hikoyalari, personajlar, ularning ruhiyati.

Аннотация: В этой статье мы обсудим жизненный и творческий путь Абдугаюма Йолдоша, великого творца новой узбекской литературы, его уникальные истории и психику героев этих рассказов, а также перипетии современной узбекской литературы.

Abstract: In this article, we will discuss the life and creative path of Abduqayum Yoldosh, the great creator of new Uzbek literature, his unique stories and the psyche of the characters in these stories, and the twists of modern Uzbek literature.

Key words: Abduqayum Yoldosh’s life, work, modern spirit, prose work, new stories, characters, their mentality.

Yangi (zamonaviy) o‘zbek adabiyoti moziy (ta’rix, o‘tmish) adabiyotlaridan farq qiladi. Albatta, ikki adabiyotlarda ham inson tushunchasi yotadi. Boringki, o‘tmish adabiyotlaridan zamon nuqtayi nazaridan, bosh obrazlar va personajlardagi o‘zgaruvchanlik, xilma-xillik ulardagi ruhiyat bilan ajralib turadi.

Ijodkor badiiy asarda qahramon xarakterini ochib berishda turli vosita va uslubdan foydalanadi. Bu esa muallifdan alohida mahorat talab etadiki, asar qahramoni xarakterini to‘la ochib berish asar badiiy qiymatini yanada oshiradi. Atoqli adabiyotshunos T.Boboyev o‘zining ilmiy qarashlarida xarakter haqida to‘xtalib o‘tar ekan, quyidagi fikrlarni keltirib o‘tadi: “Xarakter – ma’lum ijtimoiy faoliyat tipi. Xarakter, L.I.Timofeyev ayganidek, obrazning yadrosi. Xarakter, birinchi navbatda, konkret hayotiy sharoitda o‘z individual xatti-harakatlari va ruhiy kechinmalari bilan namoyon bo‘ladigan insonning aniq tasviri. Umuman aytganda, qahramonning muhim xususiyatlarini aniqlaydigan asosiy belgilar majmui xarakter deb yuritiladi” [T.Boboyev.—Adabiyotshunoslik asoslaril. T:—O_zbekiston|. 2002-y. B. 52]

Adabiyotda inson ichki dunyosining chuqur badiiy tadqiqi “badiiy psixologizm” deb ataladi. Boshqacha aytganda, psixologizm – adabiyot va san’atda insonning turli psixik holatlari, ruhiy kechinmalarini teran tasvirlash demakdir. Shu o‘rinda badiiy psixologizm tushunchasining maydonga kelishi va qamrovining kengayishiga asos bo‘lgan psixologik yondashuv haqida to‘xtalib o‘tish lozim. Bu borada o‘zbek adabiyotshunosligida A.Alimuhamedov, H.Umurov, D.Quronov kabi olimlar muhim tadqiqotlar olib borganlar. [Алимухамедов А. Абдулла Қаҳҳор ҳикояларида психологик тасвир // Ўзбек адабий танқиди (Антология). Тошкент, Турон-Иқбол, 2011. 544 б. Б. 51-64; Умуров Х. Бадий психологизм ва ҳозирги ўзбек романчилиги. – Тошкент, Фан, 1983; Қуронов Д. Роман ҳақида айрим мулоҳазалар. 22.03.2013 web:]

Yangi o‘zbek adabiyotida shunday ijodkorlar borki, ularning asarlari, boringki kichik-kichik hikoyalari ham matbuot yuzini ko‘rar ekan kitobxon qalbini zabt etadi, unda fikrlashni, tafakkur qilishni uyg‘otadi. Shunday ijodkorlardan biri Abduqayum Yo‘ldoshdir. Keling dastavval uning hayoti haqida qisqacha aytib o‘tsak.

Abduqayum Yo‘ldosh 1962-yil 29-fevralda Samarqand viloyatining Qo‘shrabot tumanida tug‘ilgan. Toshkent Politexnika institutini (hozirgi Texnika universiteti) bitirgan (1985). “Qaro ko‘zim. Shayx ur-raisi” (1990), “Sunbulaning ilk shanbasi” (1998), “Timsohning ko‘z yoshlari” (2003), “Parvoz” (2004), “Bir tun va bir umr” (2007) kabi kitoblari nashr etilgan. R.Bredberi, A.Kristi, F.Braun, E.Potter hikoyalarini, Ye.Berezikovning “Buyuk Temur” romanini (H.Shayxov bilan hamkorlikda), P.Shermuxamedovning “Buyuk Xorazmiy” romanlarini o‘zbekchaga tarjima qilgan. “Shuhrat” medali bilan taqdirlangan (1999).

Ijodkorning zamonaviy ruhda yaratilgan hikoyalari talaygina. Keling, dastavval, “Yetim so‘z” hikoyasini olaylik. Bu hikoya tamomila hozirgi zamon insonlariga aloqador. Amoldorlarning kerilib gapirishlari, ishga kelganda esa, qo‘lidan hech narsa kelmasligini ijodkor ochib bergan. Sunnatning kichkinagina bir o‘yiniga bardosh bera olishmaydi, boringki, ular o‘z maqolalarining tag sarlavhasiga, jurnallariga “Biz bormiz, sen aslo e‘tiborsiz qolmaysan, Sunnat” deb yozishgan va bundan shuhrat,

maqtovlar ham kutishayotgan edi. Sunnatning tabiyatida, ruhiyatida allaqanday bir jimlikmi, bo'shliqmi bor, u doim kelajagi haqida qayg'urar va har vaqt rejalar tuzib yuradigan, tiyrak nigohli, dunyoga hayrat ko'zlari bilan boqadigan bola. Ijodkor hikoyani aytilgan so'z, va'da asossiz qolgani uchun "yetim so'z" deb nomlagan bo'lsa ajab emas.

Asarda yosh bola ruhiyatini badiiy mahorat bilan tasvirlangan, ya'ni kichik Sunnatning katta yoshdagi insonlarning balandparvoz va'dalariga ishonib, xursandchiligidan yettinchi osmonga uchganday, bir joyga o'tirolmay yangi oilasini intiq holda kutganligi, va pufakchaday omonat orzular hayolida sabrsizlanganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zim shu ahvoldaman-u, yaramga tuz sepmoqchiday, joyida o'ynoqilab tipirchilab turgan Sunnat so'rab qolsa bo'ladimi: – Uyimiz qaysi qavatda? "Uyimiz"? O'lay agar, tarsaki tortib yuborishimga sal qoldi.

Shu parchaning o'zida ham yosh bolaning umid daraxtlari gullamay so'layotganiga guvoh bo'lamiz. Uning berilgan va'dalar quruq gap ekanligiga ishonchi komil bo'lgach, ichki olamidagi yosh, o'ynoqi bolakayning faqat jismigini tirik qolganday yurardi. Buni quyidagi parcha orqali ifoda etmoqchimiz:

Sunnatning yoniga bordim. U kompyuter ekranidan ko'z uzmas, bekorchi bir nimalarni chizib o'tirardi. Unga diqqat bilan qarab turaverdim. Ammo bolakay menga mutlaqo e'tibor bermadi, baayni yonida begona, notanish odam turganday... Xo'jayin ikkalamiz ishxonaga qadar "miq" etmay keldik...

"Hayot beshafqat" bu hikoya bizga hayotning past-u baland cho'qqilari borligini, yaxshi kunlarimiz kabi yomon kunlarimiz bor ekanligini, ammo bu kunlarni Allohim bizga sinov qilib berganligini, bu sinovlardan biz odamiyligimizni, nomusimizni saqlagan holda chiqishimiz kerakligini uqtiradi. Hikoyada Suyunning o'zida yo'q bo'lgan narsalarni bor deb kerilishi, kalondimog'ligi o'z boshiga yetadi. Bir narsa doim hayollarimni band etadi, aslida hayot beshafqatmi, yoki undagi insonlarmi? Biz o'z hayotimizni o'zimiz barbod qilib, keyin osongina barchasida hayotni ayblaymiz. Hikoya qahramonlaridan Shokir aka ham qizining boshiga

tushganlarida hammani (hayotni ham) ayblaydi. Undagi bu alam, qasos hissi nafsini uyg‘otib gunoh ishlar qilishga boshlaydi va u begunoh qiz Oygulning hayotini barbod qiladi. Aslida Shokir akani ham ayblash noto‘g‘ri, chunki u bir ota, qizi uchun joni achiydi yana Oysuluv yagona qizi edi, nachora endi barchasiga kech.

Yozuvchining keyingi yana bir hikoyasi “Hayot endi boshlanadi”dir. Bu hikoyada o‘zbekning sodda, samimiy, hayotdan har doim umid qilib, yaxshi narsalarni so‘rab yashaydigan Toshkentboy ismli qishloq yigiti tasvirlanadi. Bu personaj orqali yozuvchi o‘zbeklardagi soddalik va samimiylikni, beg‘uborlikni, umid va kelajakka bo‘lgan ishonch tuyg‘usi kuchli ekanligini ko‘rsatib bergan. Toshkentboyning tug‘ilgan sanasi ham g‘ayritabiiy 1964-yil 29-fevral. Barchamizga sir emaski, 29-fevral to‘rt yilda bir marotaba keladigan kundir. Balkim ijodkor Toshkentboy doim boshqalarni o‘ylab yashaydigan, jigarlarini deb hayotining o‘tib ketayotganini ham sezmayotgan, sezayotgan bo‘lsada bir kun hammasi yanada yaxshi bo‘lishiga ishonayotgan, umid qilib yashayotgan kam sonli insonni tasvirlagani uchun bu sanani tanlagandir.

Qo‘shimcha sifatida aytish mumkinki, Abduqayum Yo‘ldoshning o‘zi ham shu sanada, yili bo‘lsa shunga yaqin 1962-yilda tug‘ilgan. Toshkentboy butun hayoti davomida o‘zini o‘ylamasdan yashagan, 8 ta uka-singlisini uyli-joyli qilib olay keyin o‘zim uchun yashayman deb umri o‘tayotgan yigitdir. U o‘zini doim “hayot endi boshlanadi” deb ishontirardi va shunga umid qilardi. Lekin hayot sen ishlaringni bitirib bo‘lguningcha to‘xtab turadigan narsa emas. U suv kabi o‘tib ketadi, bir kiprik qoqquningcha umring tugaydi, buni sezmay ham qolasan. Toshkentboy umid qilib, ishonib yashadi hatto hayotining so‘ngi lahzasida ham “hayot endi boshlanadi” deb aytdi. Ammo uning hayoti tugagan edi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, Zamonaviy o‘zbek adabiyoti ham, zamonamiz kishilarining ahvoli, ruhiyati, orzu-intilishlari va maqsadlarini to‘laqonli ochib beradi. Abduqayum Yo‘ldosh yaratgan obrazlarni ularning xarakterini tushunish uchun uning birgina hikoyasini o‘qib chiqish kifoya qilmaydi, negaki, bir asarida yaratgan obraz va uning xakteri boshqa bir asaridagi obrazning davomidek tuyuladi. Bu ijodkorlarning,

nafaqat Abduqayum Yo‘ldosh, shuningdek Nazar Eshonqul, Salomat Vafo, Qo‘chqor Norqobillarning hikoyalarini o‘qigan kitobxon zerikmaydi, olam-olam quvonch va ma’no olishi, shubhasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Qobulova N, “Erkin A’zam nasrida davr va inson konsepsiyasi” filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, Samarqand, 2020 y.
2. Yo‘ldoshev A. “Mashaqqatlar osha yulduzlar sari”. Hikoyalar. Toshkent- “Yangi asr avlodi” - 2021.
3. Abduqayum Yo‘ldoshev, “Ishq afsunlari” Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2019-y.,
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
7. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Gradonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
8. O‘rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
10. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.

TUN VA TONG OBRAZINING TARIXIY DAVRLARGA XOS NAMOYON BO‘LISHI

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
Toshqulova Zebiniso

Annotatsiya: Tun va tong ko‘rinishidan oddiy bo‘lib ko‘ringan tabiat hodisasi dunyo yaratilgandan buyon, inson yer yuziga tushurilgandan buyon, ya’ni butun tarix davomida rivojlangan madaniy e’tiqodlar, falsafiy g‘oyalar va qarashlar, ijtimoiy siljishlar va o‘zgarishlarni o‘zida eks ettirib keluvchi kuchli adabiy motiv bo‘lib xizmat qilib kelmoqda. Bu motiv hattoki hozirgi yangi o‘zbek she’riyatida ham o‘zining tasirini ko‘rsatgan jihatlarini ko‘rishimiz mumkin.

Kalit so‘z: Tun, tong, kun qismi, semantika, dialektika, she’riy janrlarda ishlatilishi,

Аннотация: Природное явление, кажущееся простым с появления ночи и утра, со времен сотворения мира, со времени сошествия человека на землю, то есть на протяжении всей истории развивались культурные верования, философские идеи и взгляды, социальные сдвиги и оно служило сильным литературным мотивом, отражающим изменения. Мы можем видеть аспекты этого мотива, проявляющие его влияние даже в современной узбекской поэзии.

Ключевые слова: Ночь, утро, часть дня, семантика, диалектика, употребление в поэтических жанрах,

Abstract: A natural phenomenon that seems simple from the appearance of night and morning, since the creation of the world, since the descent of man to the earth, that is, throughout history, developed cultural beliefs, philosophical ideas and views, social shifts and it has been serving as a strong literary motif reflecting the changes. We can see the aspects of this motif showing its influence even in modern Uzbek poetry.

Key words: Night, morning, part of the day, semantics, dialectics, use in poetic genres.

Kunduz bilan kecha Quyoshning “Davroni kull” natijasida kecha kunduzning boshlanishi deb faraz etilgan doiraga qaytib kelishidan iboratdir. Agar kelishilgan bo‘lsa va u katta (doira) bo‘lsa uni qaysi doira bo‘lsa ham (qabul etilgan). Chunki katta doiralarning har biri bil quvva (potencial) ufqdir. Bilquvva ufq (deganimning) ma’nosi (shuki), mazkur doira biron turarjoy uchun ufq bo‘lishi mumkin. “Davroni kull” falakning undagi narsalar bilan o‘zining ikkala qutbi ustida kun chiqishdan kun botishga tomon ko‘rinib turgan harakatidir. Kun bu – Quyosh kulchasining

ko'tarilishidan to botgunicha o'tgan muddat; kechasi esa uning aksidir. Buni umuman barcha xalq etirof etadi, ko'pchilik shunga kelishib, bu to'g'rida bir-birlari bilantortishmaydilar. Lekin islomning faqih olimlaridan biri, kunduz va ro'za muddatini barobarlash uchun kunduz avvalini - tong otishi, oxirini – Quyosh botishi deb ta'riflaydi va bunga oliy tangrining "Tongda oq ip kora ipdanajralib ko'ringuncha yeb-iching, keyin kechgacha ro'za tuting!" ["Памятники минувших поколений". Абу Райхон Беруний.] degan so'zini dalil qilib keltiriladi [Танланган асарлар". 1-том.. Абу Райхон Беруний. Ўзбекистон "Фан" нашриёти. Тошкент-1968].

Tun va tong dialektikasining qadimgi dunyo janrlaridagi ko'rinishiga to'xtaladigan bo'sak, o'sha davrlardagi eng muhim va xalq og'zaki ijodining eng baholangan janrlaridan biri sanalmish mifologiyada juda ham ko'p ma'no-mazmunlarini ko'rishimiz mumkin.

Mifologiya va Kosmologiyada tong dialektikasi yangi tsiklni belgilab bergan, u qayta tug'ulish, yorug'likning zulmat ustidan g'alaba qozonishi hamda umid razmlarini ifodalab kelib, o'sha davr adabiyotining eng muhim, va obrazli ramzlaridan sanalgan. Buni qadimgi misrliklar afsonalarida ham ko'rish mumkin, Quyosh xudosi Ra har kuni ko'tarilib, tartibsizlik kuchlarini zabt etgan manzarali tasvirlangan.

O'rta asrlar davrida esa tun va tong obrazi ko'proq diniy ahamiyatga ega bo'ldi. Tun gunoh va jaholatni, zulmatni, tong esa najot, poklik, g'alaba ramzi sifatida namoyon bo'lib kelgan. Tong va tun leksemalarining poetikasi haqida so'z yuritganda, albatta, bizga qadar yetib kelgan buyuk yozuvchi, tilshunos olim Mahmud Qo'shg'ariyning "Devoni lug'otit-turk" asariga murojat qilmasdan qolmasligimiz kerak. Muallif o'z asarining qismi sanalgan Alp Er To'ngaga bag'ishlangan marsiyasida ham tun leksemasi mavjud bo'lib, muallif bu so'zdan o'z ma'nosida foydalangan. Ya'ni bu so'z davr nuqtayi nazaridan qo'llangan sanaladi. Bizgacha yetib kelgan bitiklardan sanalmish "Kultegin"da ham yov bosgan mahal tun chog'ida sodir bo'linishiga ishora qilib, "kunduz o'tirgim kelmadi, tun uyqim kelmadi" jumlasini orqali ham qo'llanilayotgan leksemaning davrni, zamoni ifodalagan.

Mumtoz adabiyotimiz vakillari ijodida ham tun va tong obrazi dialektikasining ko‘plab variantlari ishtirokida g‘azal, ruboiy, tuyuq, muxammas, musaddas, musamman, mustasne, tajriband, tarkiband, noma kabi janrlarda o‘zlarining takrorlanmas asarlarini yaratganlar. Bundan tashqari XV asrlardagi nasriy asrlarda ham (Navoiy, Bobur) ko‘rishingiz mumkin. Ushbu maqolada o‘sha janrlarda ishtirok etgan tun hamda tong dealektikasining ishtirokini o‘rganib chiqamiz.

Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulro‘ kelmadi.

Ko‘zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi.

Navoiyning hammaga ma’lum-u mashhur bo‘lgan “Kelmadi” radifli g‘azalidagi ushbu baytda kecha, ya’ni tun leksemasining omonimlik shaklini yuzaga keltirib, o‘qiguvchini fikrlashga undaydi. Ushbu misrada ikki kecha so‘zi payt ravishining bir ma’no turini ifodalab kelmoqdami yoki bir? Keling bu savolga quyidagicha javob qilamiz. Birinchi misradagi kecha so‘zi so‘zlanayotgan vaqtdan oldingi payt ravishini ifodalayotgan bo‘lsa, ikkinchi misradagi kecha so‘zi kunning qo‘rong‘ulikka cho‘mgan qismini ifoda etmoqda va ana shu jihatdan bir so‘z ikki ma’no anglatib iyhom san’atini yuzaga keltirmoqda.

Navoiy qalamiga mansub bo‘lgan, ramali musammani mahzuf bahrida yozilgan “Axtarin ashk ettiyu sovuq nafasni oh subh” nomli g‘azalida ham tun va tong dialektikasining faol tarzda ishtirok etganini ko‘rishimiz mumkin.

Axtarin ashk ettiyu sovuq nafasni oh subh,

Bo‘ldi go‘yo shomi hajrim holidin ogoh subh.

G‘azalning matlasidayoq shoir ikki so‘z orqali tazod san’atidan foydalangan. Ya’ni shom kun qismining qoromg‘ilashib boshlangan qismini anglatigan mahalidir. Shoir yor ishqida kuyish, yonishni o‘z hajrni shom bilan yonma-yon tasvirlab uni shunchalik alanga kabi ekanligiga ishora etmoqdaki, hattoki uning kuchliligidan tong mahalining bosqichlaridan biri sanalmish subh ham bundan ogoh bo‘lganligini ifodalamoqda.

G‘am tuni muhliq g‘amim anglab yoqa chok ayladi,

Tong elidin har nafas holimga tortib oh subh.

G'azalning ikkinchi baytida tun so'ziga etibor qaratadigan bo'lsangiz, g'am so'zi bilan birha kelayotganligiga guvoh bo'lasiz. Ma'lumki, qora leksemasi ko'pincha dard, alam, g'ariblik, qayg'u, yovuzlik, yordan yiroqdalik, dil hiralik kabi ma'nolarni anglatadi. Xuddi shu o'rinda tun so'zi ham shoirlar ijodida ko'pincha vaslga yetishmagan yorning hijron dardida yonish chog'i ekanligini tasvirleydi. Navoiy ham shu o'rinda "g'am tuni" jumlasini ishlatib, biz yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarni yana bir bor isbotlab o'tgan. Birgina Navoiy emas, yana ko'plab mumtoz adabiyoti vakillari ijodiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, bunday o'xshashliklarga guvoh bo'lasiz.

Ushbu misrada ijodkor yorning ma'shiuqasi hajrida qanchalik yonishini ko'rayotgan, sezayotgan g'am tuni o'z yoqasini yirtadigan darajaga keldi demoqda. Ya'ni oshiq chidayotgan dardan tun taslim bo'lmoqda, bunday dardlarga faqatgina haqiqiy oshiqchilarga chidashlari mumkin ekanligi taxmin va mubolag'a san'atlari orqali ifodalab berilmoqda.

Tiyra hijrondin chu yo'qtur farq subhu shomima,

Xoh shom o'lsin qararg'an ro'zg'orim, xoh subh

Shoir hijron dardidan shu qadar azoblayabdiki, subh tong va shomining farqiga bormay qolgan. Subh tong yorishdan oldingi kun vaqti sanalsa, shom ham tunning eng boshlang'ich qismi sanaladi.

Subhdam bedoru giryon bo'l, agar fayz istasang,

Kim, sening uyqung'a xandon bo'lmasun nogoh subh.

Ushbu baytda Navoiy islom dinida azaldan farz sifatida ma'lum bo'lgan amallardan biri bomdod namozidan keyin toat-ibodatda bo'lishlik talab qilinganligiga ishora qilyabdi. Inson uyida fayz, baraka bo'lishi uchun ham erta tongdan turib duoda bo'lishligi aytiladi. Navoiy ushbu baytda oshiq o'z dardiga davo istab kunning ushbu qismida uning halovati qochishini anglatyabdi. Subh chog'i bedor holda turginki, sening uyquda ekanliginga subh shodlanmasin deya targ'ib etmoqda.

Yangi o'zbek she'riyatida esa tun va tong dialektikasi o'zgacha ma'no anglatib boshladi. Eng qadimgi yozma yodgorliklarda bu leksemalar o'z ma'nosida, mumtoz

adabiyoti vakillari ijodida hajr, dard, alam ma'nolarida, milliy uyg'onish davri vakillari ijodida g'aflat, qaramlik, mustamlakalik ma'nolarini anglatgan bo'lsa, endi zamonaviy o'zbek shariyatida u kishi hissiyotlarini ifodalovchi element vazifasini o'tay boshladi. Inson hissiyotlaridagi majoziylik, ramziylik hamda mavhumlikni anglata boshladi, ya'ni bundan shoir va yozuvchilar o'z navatorliklari orqali erishishdi. Bu jihatlar esa, avvalo, she'riyatda o'z ifodasini topdi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tmoqchimizki, davrlar osha ayrim leksemalar o'z ma'nosini anglatmay qolishi, yoki qisman ma'nosini yuqotishi mumkin. Tun va tong leksemalari esa o'z ma'nolarini saqlab qolgan holda, o'z ma'nosidan tashqari qo'shimcha ma'no hamada falsafiy ma'no ham anglata olgan. Buni yuqoridagi misollar orqali anglashimiz mumkin. Bu ikki leksema inson ruhiyati, hissiyoti, uning tabiati haqida ham ma'lumot beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. “Памятники минувших поколений”. Абу Райхон Беруний.
2. «Танланган асарлар». 1-том.. Абу Райхон Беруний. Ўзбекистон “Фан” нашриёти. Тошкент-1968
3. «Девону дуғотит-турк»даги лингвистик атамалар. Салима РУСТАМИЙ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ. Тошкент-2006
4. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. PEDAGOGS, 46(1), 63–66.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
6. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C10. – С. 168-170.
7. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. PEDAGOGS, 46(1), 67–69.

“PUANKARE” HIKOYASIDA ARMONGA AYLANGAN ORZU TALQINI.

Musurmonqulov Adham Abdurashid o‘g‘li, TerDPI o‘qituvchisi
adhammusurmonqulov76@gmail.com

Iskandarova Jasmina Bahodir qizi, TerDPI talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abduqayum Yo‘ldosh hayoti va ijodi hamda do‘sti tomonidan xiyonat zarbasi bilan yaralangan, ilm yo‘lida o‘zini fido etgan, maqsadiga erishishiga bir qadam qolganda orzu-maqsadi armonga aylangan sof vijdonli, ammo hayotga baxti kulmagan matematik ustozni bir kunlik baxti va undan keyingi baxtsizlik onlari boshlanishi va Ulug‘bek Hamdamning “Muvozanat” asari orqali inson yashashi uchun moddiy ta‘minot zarurligi, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari orqali yoshlikni vaqtida qadrlash lozimligi to‘g‘risida fikr va mulohazalar bayon etilgan hamda xulosalar jamlangan.

Kalit so‘zlar: Puankare, gipoteza, formula, asar, hikoya, qahramon, urf-odat, orzu-umid, vijdon, maqsad, nido.

Аннотация: В данной статье о жизни и творчестве Абдукаюма Юлдоша. В произведении рассказывается об учителе математики, которого предал друг, который пожертвовал собой ради науки, чья мечта не осуществилась, когда он был в шаге от достижения своей цели, который имел чистую совесть, но прожил несчастную жизнь. В произведении Улугбека Хамдама «Равновесие» показана необходимость материального обеспечения человеческого существования. Ценность молодежи объясняется и анализируется в книге Алишера Навои «Махбуб-уль-Кулуб».

Ключевые слова: Пуанкаре, гипотеза, формула, произведение, история, герой, традиция, мечта-надежда, совесть, цель, восклицание.

Annotation: This article is about the life and work of Abduqayum Yoldosh. The work tells about a math teacher who was betrayed by his friend, who sacrificed himself for the sake of science, whose dream was not fulfilled when he was one step away from achieving his goal, who had a pure conscience but lived an unhappy life. Ulugbek Hamdam’s work “Balance” explains the necessity of material support for human existence and Alisher Navoi’s appreciation of youth through “Mahbub ul-qulub” and summarizes the conclusions.

Key words: Puankare, hypothesis, formula, work, story, hero, tradition, dream-hope, conscience, purpose, exclamation.

“Qalbni orzudan mahrum qilish yerni
 havodan ayrib qo‘yish bilan barobar”.

E.BULVER-LITTON.

“Puankare” hikoyasi eng oliyjanob va yuksak insoniy fazilatlar bilan birga yoshlik sururi, ishq va muhabbatning nafis navolari, o‘zbekona, sodda, ayni paytda

betakror tuyg‘ular o‘zining yorqin ifodasini topganligi bilan kitobxonni maftun etgan asardir. So‘zning badiiy imkoniyatlaridan mahorat bilan foydalanish, musiqiy ravonlik, tuyg‘ular tiniqligi, samimiylilik va mayinlik, ruhiyat manzaralarini lo‘nda va yakdil ifodalay olish Abduqayum Yo‘ldosh uslubining yetakchi xususiyatlaridir.

Hikoyani o‘qigan kitobxon o‘yga tolishi tayin. Sababi shuki, ravon hajmli kichkina hikoya bolsa-da, mazmuni boy bo‘lishi bilan birga ta’lim-tarbiya, oila, do‘stlik, urf-odatlardagi muammolarni ko‘tarib chiqqan. Asar dastlab do‘sti tomonidan xiyonat zarbasi bilan yaralangan, ilm-fan yo‘lida o‘zini fido etgan, maqsadiga erishishga bir qadam qolganda orzu - maqsadi ushalmagan, sof vijdonli, ammo hayotda sira baxti kulmagan, matematik domlani bir kunlik baxti va undan keyingi baxtsiz onlari bilan boshlanadi. Yoshi o‘tib borishiga qaramay u hamon formulalar dunyosida yashaydi. Yangilik yaratish ilinjida erta-yu kech fanda ochilmagan sir-sinoatlarni kashf etishga intiladi. Bu orzu, istak, niyat, umid borgan sari maqsadiga aylanib uni butun vujudini qamrab olgan bir paytda, yetti farzandning to‘ng‘ichini oila qurish fursati keldi. Hammasi uylangandan so‘ng boshlandi... Erkak kishi uchun yaxshi ayol dunyoning yarim matosi.

Qahramonimiz orzu qilib yurgan pari qayergadir uchib, o‘rniga noshukur, qanoatsiz, erini tushunishdan yiroq bo‘lgan ayol kelib qoldi. Axir, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin. Taqdir uning ustidan kulganday ayoli ham o‘zi istagandek bo‘lmadi. Bu ushbu jumlada namoyon bo‘lgan:”Adashmasam, agar g‘ij-g‘ij imlo xatolarini tuzatib o‘qisak, “Dushanba xolamning tug‘ilgan kuni. Seshanba dugonamning to‘yi. Chorshanba tushga ammamning uyida “non sindirar”, kechqurun “qiz chaqirdi”... mazmunida edi. Bu ro‘yxat sinoatini so‘radim. Yosh kelin-kuyov sifatida ularning hammasiga borishimiz kerak ekan. Tabiiyki, quruq qo‘l bilan so‘ppayib kirib borilmas, arzirli sovg‘a-salom olish shart ekan. Rafiqam alohida ta’kidlab o‘tdi: –Yosh kelinman. Hammaning ko‘zi menda bo‘ladi. Uyaltirib qo‘ymang. Mening uyalganim – sizning yerga kirib ketganingiz bo‘ladi-ya. Pul masalasi sal og‘irroq bo‘lib turibdi-ku... Rafiqam qovog‘ini uydi: –Bo‘yningizga majburlab osilib olmagandim. Mard bo‘lib uylandingizmi, endi buyog‘igayam chidab

bering-da.” [1: 30-b]. Ma’lumki inson yashashi uchun moddiy ta’minot zarur. Uning fikrlashi uchun esa ma’naviy but bo’lishi kerak bo’ladi. Agar bu ikki narsa tugal bo’lmasa inson hayoti to’kis bo’lmaydi. Ya’ni insoni yashashi uchun puli bo’lsa-yu, ammo ma’naviyati bo’lmasa, unday insonning oilasi ham o’zi ham tinch bo’lmaydi. Lekin, faqat ma’naviyat bilan ham qorin to’ymaydi. Ulug’bek Hamdam ta’kidlaganidek, “Insonda moddiy va ma’naviy muvozanat bo’lishi zarur.” [2: 260-b]. “Pul masalasi sal og’irroq bo’lib turibdiku...” jumlasini orqali asar qahramonining muvozanati buzilganiga amin bo’lamiz. Hikoyadagi “Puankare” gipotezasi asarda maqsad timsoli sifatida ifodalangan bo’lishiga qaramay, u vijdon ramzini ham anglatgan. Vijdonimizni ko’plab shartlari mavjud. Shu shartlardan o’tolsak, hayotimiz so’ngida odamiylik cho’qqisini zabt etganimizni his qilamiz. Aksincha bo’lsa vijdonimizni boy berib qo’ygan hisoblanamiz.

Milliy g’oyaning asosiy tamoyillaridan biri bo’lgan “komil inson” tushunchasi “Puankare” asarining bosh qahramoni obrazida ko’z oldimizga gavdalandi. Komil inson haqidagi ta’limot insonning ma’naviy, axloqiy, intellektual va jismoniy nuqtai nazaridan yetuklik darajasiga ko’tarilishini ko’zda tutadi. Komil inson bo’lib shakllanish uchun insonda vijdon bo’lmog’i darkor. Vijdon o’zi nima? Vijdon – axloqiy tushuncha. Yaxshilik nima- yu, yomonlik nimaligiga javob beradigan ichki ishonch, o’z xatti-harakatlari uchun axloqiy mas’uliyatni anglash. Axloqiy burchni o’zida shakllantirish hamda o’zida uni ado etishni talab qilishdir. Xuddi shu vijdon asar qahramonining oila oldidagi burchini ado etishga undadi. U bir paytlar o’zi orzu qilgan suluv emas, balki taqdir unga tuhfa etgan yorning ta’na-dashnomlaridan joni halqumiga kelgan bo’lsa-da uning bir ko’ngili: “Kostyumni yelkangga il-da, chiq ket. Hammasiga tupur. Dunyo keng”, dedi. Boshqa ko’ngil: “Sen erkakmisan yo hajibiz? Tug’ilajak zurriyotingda nima ayb? Otalik mas’uliyati bormi senda o’zi? O’zing tirik bo’la turib xotiningni yesir, bolangni sag’ir qilmoqchimisani?” [O’sha manba: 43-b]. dedi-yu fikridan qaytdi. Ya’ni demoqchimizki, uning vijdoni oila oldidagi nafaqat burchini balki, mas’uliyatni hamda erkaklik vazifasini o’tashga da’vat etdi. Asar qahramoni “Puankare” gipotezasini shaydosiga aylandi. Avval orzu, so’ng maqsad

qildi. U gipotezani shunday ta'riflaydi: "Dunyo paydo bo'lishidagi murakkab jarayonlarni o'rganishda hamda olamlar shakli haqidagi savollarga javob berishda o'ta muhim ahamiyatga egaligi sababli bu gipotezani ba'zan "Koinot formulasi" deb ham atashadi. [O'sha manba: 15-b]. "U ushbu ilmni mohiyatini ochib berishga urinsa-da, ilmiy rahbari ruxsat bermadi. U o'z maqsadidan voz kechmadi. Qahramonimizning ushbu yo'ldagi shaxsiy fazilatlari bizni hayratga solmay qo'ymadi, albatta. Ayniqsa, mana bu joyi "Men baxtiyor edim. Zero asosiy ishim millimetrima-millimetr, zarrama-zarra oldinga siljiyotgandek edi. Horigan chog'larim emaklab bo'lsa ham maqsad sari intilardim, qo'llarimdan mador ketganida yerni tirnoqlarim bilan kovlab bo'lsa ham ilgariga siljirdim..." [O'sha manba: 15-b]. – degan jumladan so'ng asar qahramoni ilm olish uchun igna bilan quduq qazigan ekan-da deb o'ylaymiz.

Hayotning har xil makrlariga, aldashlariga chalg'igan yigit oradan ancha yillar o'tib ketganini bilmay qoldi. Bu orada bir necha biznes boshlashga harakat qildi ishi yurishmadi. Uning uchun endi faqat maqsadga yetish dunyodan armonsiz o'tish muhim edi. Qahramoning dunyodan armonsiz o'tish orzusi ushbu jumlada namoyon bo'lgan: "Men ham insonman o'zim uchun o'zgina yashay, o'zimning yoshlik orzu-niyatlarim uchun ozgina ishlay. Armon bilan o'tib ketmay dunyodan!" [O'sha manba: 54-b]. Ushbu nido orqali asar qahramoni bizni orzu-niyatlarimizni yoshlik chog'imizda amalga oshirishimizga da'vat etiyabdi. Negaki, yoshlik inson hayotining eng go'zal davri, kuchga to'lgan, imkoniyatlar, orzu -umid va rejalarga boy davri. Aynan mana shu davrda amalga oshirgan ishlarimiz kelgusida hayotimizni belgilab beradi. N.Hikmat takidlaganidek: "Yoshlik, bu – orzu. Bu – ishonch jasoratga intilish. Bu lirika va romantika. Bu kelajakka tuzilgan ulkan rejalar. Bu – istiqbolning boshlanishi". [7: www.ziyouz.com/kutubxona]. She'riyat mulkining sultoni Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida yigitlik va qarilik davr xususiyatlariga alohida to'xtaladi:

Ahbob, yigitlik g'animat tutungiz

O'zni qariliq mehnatidin qorqutunguz.[8: 115-b.]

Navoiy yigitlik chog'ini yoshlikni eng go'zal, zavqli paytlari deya ta'riflaydi. Keksalikni g'am, dard, zaiflik davri deya baholaydi. U kishilarga murojaat qilib,

yoshlarni qadriga yetishni, uning har bir onini gʻanimat bilishni, qarilik azobidan hushyor boʻlishni taʼkidlaydi

Xulosa oʻrnida shuni taʼkidlash joizki, bu dunyoda har bir insoning puankaresi bor. Inson maqsadsiz yashay olmaydi. Hammaning maqsadi mavjud. Ammo shu maqsadlar turlicha boʻladi. Kimdadir katta, kimdadir kichik, kimdadir esa oliy. Hayotda mayda-chuyda yumushlar, chalgʻituvchi omillar koʻp. Har bir inson maqsadi sari dadil yurib borarkan, ana shu mayda-chuydaliklar, maishiy muammolar, tiriklik tashvishlari yoʻliga toʻsiq boʻlib, chalgʻitishga urinadi. Agar chalgʻib, birorta toʻsiqni bartaraf qilishga ovora boʻlib qolsa, albatta, ikkinchisi ham tayyor turgan boʻladi. Oqibatda umr oʻtib ketganini bilmay qoladi. Ushbu asardagi nido kitobxonni, insonning umri yakuniga yetib qolmasidan maqsadlarini amalga oshirishga va hayotining eng goʻzal, kuch gʻayratga toʻlgan davrini gʻanimat bilishiga chaqiradi. Aks holda maqsadi armonga aylanib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Puankare" Abduqayum Yoʻldosh. – Toshkent: Akademik nashr, 2022;
2. Ulugbek Hamdam "Muvozanat" "Sharq" nashriyot – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati;
3. N.Hikmat Ziyozistagan qalblar uchun! Kutubxona <https://www.ziyouz.com/kutubxona>;
4. A.Navoiy. "Mahbub ul-qulub". MAT.20. tomlik. 14-tom. Toshkent: Fan, 1998.
5. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SOʻZ TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOGʻLIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Gradonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – S. 168-170.
9. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.
10. Oʻrolova, M., & Sayfullayev, N. (2024). OʻZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42)).

“KICHIK HIKOYANING YUKSAK BADIY DUNIYO SI”

Hakimova Farida

Termiz davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi,

Xolmo‘minova Mahliyo Shavkat qizi

Termiz davlat pedagogika instituti talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Shodmonqul Salomning “Xalaji” hikoyasi tahlilga tortilgan. “Xalaji” hikoyasidagi obrazlar, syujetlar Sobiq Sho‘ro davridagi “Paxta ishi” voqealariga asoslanadi. Shu davr insonlari, ulardagi xarakter, hissiy kechinmalari birgina buyum atrofida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Sobiq Sho‘ro davri, Paxta ishi, xalaji, o‘rik daraxti, To‘xtamish chol, Ulash kampir, O‘rol, qadr-qimmat.

Аннотация: Эта статья проанализирована историей Халаджи Шодмонкула Салома. Образы, сюжеты в истории «Халаджи» основаны на событиях в хлопковой работе в эпоху советского союза. Люди той эпохи, их характер и эмоциональные переживания раскрыты вокруг одного предмета.

Ключевые слова: Бывший советский период, хлопковые работы, халаджи, абрикосовое дерево, старик Тохтамыш, старуха Улаш, Урол, достоинство.

Annotation: This article is analyzed by the story of Khalaji Shodmonkul Salom. The images and plots in the history of “Khaladzhi” are based on events in cotton work during the era of the Soviet Union. The people of that era, their character and emotional experiences, are revealed around a single object.

Keywords: The former Soviet era, Cotton farming, Khalaj, Apricot tree, Toxtamish Chol, Ulash Kampir, Orol, Dignity or Self-worth.

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida o‘z ijodi bilan tanilib kelayotgan, Surxon vohasining hikoyanavis, publitsist adibi Shodmonqul Salom boshqa adiblar singari o‘z asarlari bilan kitobxon qalbidan muhim o‘rin egallab bormoqda. Shodmonqul Salom Termiz Davlat Universitetining kimyo fakultetini bitirgan bo‘lsada, uning qalbida adabiyotga tanshalik bor edi. Shu tuyg‘u uni ijod sari yetakladi. Atoqli shoir Eshqobil Shukur Shodmonqul Salomga qarata shunday iliq fikrlar yozgan: “Meni yana bir narsa quvontirdi, sizda o‘lik she‘r yo‘q. Har bir she‘ringiz bilan gaplashsa, xasratlashsa, kuylashsa bo‘ladi”. U hikoya yozish bilan bir qatorda bir qancha she‘rlar ham yozgan. “Kutmoq-yuraklarda tangri kamoli”, “Yurak iqlimi”, “Ko‘ngil kitobi”, “Borligini bilganlar” kabi she‘rlari ijodining yorqin namunlaridir.

Sobiq Sho‘ro davr voqealari tasvirlangan “Xalaji” hikoyasi ham chuqur majoziy xarakterga ega. Hikoya nomi kitobxonni o‘ziga jalb qiladi va muhokama qilishga undaydi. “Xalaji hikoya”sida Sobiq Sho‘ro davrida O‘zbekistonning paxta plantatsiyasiga aylantirilishi, o‘z mulkiga, yeriga egalik qilaolmayotgan millatning ayanchli taqdiri, paxtani chigitidan ayirib beradigan oddiy qo‘lbola asbob xalaji atrofida kechgan ta’sirchan voqealar bilan bayon etiladi. Zukko kitobxon asar o‘qish davomida xalajini ko‘hnaligini, ko‘ngilga yaqinligini Oqboy fermer aytgan: “Ko‘hnam qayerda-ko‘nglim shuyerda” jumalari orqali anglab oladi. To‘xtamish chol yillar davomida hayotini ishga bag‘ishlab topgani bedavo dard. U umrining so‘nggi vaqtlarida shu gaplarni ko‘p takrorlaydigan bo‘lib qolgandi. Kampir dunyoning moliga mehr qo‘yma degich edi otam rahmatlik. Biz uch qiz, bir o‘g‘il o‘stirdik. Yana shu o‘rikni o‘stirdik. Bilmasam nima qildik? “Birgina asardagi shu jumalar orqali umrining 30 yildan oshig‘ini shu paxta ishi uchun sarflab umri davomida o‘zi uchun hech vaqo qilaolmaganligidan, ichida dardi bo‘lsada sira nolimaydiganday, To‘xtamish bobo obrazi orqali o‘sha davrdagi xalqning dardini, qiynalsada boriga shukr qilgan, umrini boshqa davlatga xomashyo yetkazuvchi bir ishchi kuchi, mashinaday, o‘tkazgan insonlarning holatini ko‘rishimiz mumkin. Yana asar davomida shunday jumlagi ko‘zimiz tushadi, “O‘zi ekan paxtadan o‘zi foydalanmaydigan dunyoying xalaji”. Bu jumla ortida ulkan majoziy ma’no bor. Sobiq Sho‘ro davrida xalqimiz o‘ziga tegishli bo‘lgan narsalardan foydalanishga qo‘rqganlar hattoki qilgan mehnati tuhmat bo‘lib, qanchadan qancha insonlarning umri zah, quyosh nurlarini ko‘rmay, xazon bo‘lgan

Yuqorida turgan mansabdorlar manfaat olish uchun qilgan tuhmatlari, jirkanch ishlari bilan oddiy xalqning yostig‘ini quritgan.

Jamiyat insonlar uchun qadrlil bo‘lgan narsalarga e’tiborsizligi, O‘rol Ulash kampirning eridan qolgan birgina xalajini yer bilan yakson qilgani va kampirning hayotdan ko‘z yumishiga sababchi bo‘lsada o‘zini hech nima bo‘lmagandek tutishidan yaqqol ko‘rinib turibdi. Kampirning yettisi bo‘lmay turib o‘g‘lidani pul olib “plan to‘ldi” deb ko‘nglini xotirjam qilgani bilan nafaqat buyumni balki insonning qadr-

qimmatini ham qiymati yoʻqligini koʻrsatib bergan. “Plan toʻldi” bu oʻrinda Oʻrol oʻz maqsadiga yetgani paxtani oʻz vaqtida topshirishi kerak boʻlgan miqdori tushunilsada lekin u uyma-uy yurib kimningdur uyida ozgina paxta koʻrsa ham oʻgʻirlikda ayblab, qamatish bilan qoʻrqitib, pulini bor yoq narsalarini olgani bilan planiga yetadi xolos. Kampirning nazarida 10 kelinni ishini qiladigan xalaji asbobi yogʻochiham qadrli edi. Uni hammadan qizgʻanishi, asrab-avaylashi ham bejiz emas. Toʻxtamish chol pavarish qilgan oʻrik daraxti yogʻochidan tayyorlangan edi. Shu sababli kampirga judayam qadrli. Asardagi “Men xudodan emas, plan toʻlmay qolishidan qoʻrqaman” degan jumlar orqali kitobxon oʻz shaxsiy manfaati, nafsi yoʻlida jamiyatdagi ayrim insonlarning dunyoga kelishiga sababchi boʻlgan insonini hattoki allohni tanimay qolish darajasida munofiq boʻlib ketganligini anglaydi.

Ulash kampirni bir dona sargʻaygan tishi hech ogʻriqsiz til ustiga kelganda aytadiki, tishham odamlarga oʻxshaydi, biri ketsa qolgan unga suyanib turganlar ham ketadi, xuddi Cholning oʻzi parvarish qilgan bir tup oʻrik daraxtidek.

Kampirning joni uzilishidan avval nevarasiga yuzlanib shuni iltimos qiladi, Nima edi, “eski tishimni olmidi” shuni ayt. Oqboy gʻoʻngʻillab boshladi.

-Eki tishimni ol

Yangi tishimni ber

-Yana ayt, -dedi kampir bezovtalik bilan. Yumuq koʻzlaridan yosh suzardi.

-Aytaber.

-Eski tishimni ol

Yangi tishimni ber

-Eski tishimni ol

Yangi tishimni ber...

Nabirasning shirin tilidan aytilgan bir qoʻshiqdan soʻng kampirning yuragi taskin topgandek boʻldi va shu kechaning oʻzida joni uzuldi.

Sobiq Shoʻro davrining shavqatsiz tuzumi insonlarning nafaqat ijtimoiy hayotiga balki ongi shuuriga ham oʻz taʻsirini oʻtkazdi. Oʻrolning yorugʻ dunyoni koʻrishiga sababchi boʻlgan, Ulash kampir uni 7 oylikda chala tugʻilganida, telpakka solib omon

olib qolgandi lekin u kampirning o'limiga sababchi bo'ldi. Uning chala deyilishi faqatgina tanasiga nisbatan aytilar, endi esa uning ma'naviy olami ham chala ekanligini anglaymiz.

O'lim haq. Jonni berguvchiham , olguvchiham yagona Allohdir. Hayotining so'ngi lahzalarini yashayotganini bilgan insonning ko'z oldidan jami gunohlari birmabir o'tadi. Foni dunyodagi oxirgi kunida O'rol bobo iymonga keladi. Oqboydan xalajini aylantirishini so'raydi xuddi tavba qilgandek.

Asar orqali ijodkor Sobiq Sho'ro davrida inson qadrining naqadar qiymatsizligi, umrini shu paxta ishiga bag'ishlab o'zini, dunyo molini unutib qora terga botib, boriga shukr qilib oxirida yo bedavo dardga yo'liqqan yo mehnati tuhmat bo'lib umri zavol bo'lgan insonlarning ayanchli taqdirlari, jamiyatning naqadar xarob holatda bo'lganligini ko'rsatib bergan. Kampir aytganidek bu dunyoda "ko'ngildan boshqa har narsa eskiradi". Dunyo mansabi, boyligi o'tkinchidir.

O'tmish og'riq keltirishi mumkin lekin undan qochish emas saboq olish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shodmonqul Salomning "Xalaji" hikoyasi
2. Ko'ngil obidasiga yo'l. Shodmonqul Salom. -Toshkent "MASHHUR PRESS" nashriyoti-, 2018-240b.
3. Shodmonqul Salomning hayoti va ijodi.
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO`Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG'LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.

IQBOL MIRZONING “BONU” ROMANI EPISTOLYAR USLUBNING YORQIN NAMUNASI

Denov tadbirkorlik va peggagogika instituti
o‘qituvchisi Dusmuratov Qahromon Mamadiyevich.

Annatatsiya: Epistolyar uslubda yozilgan asarlar odatda muallif va o‘quvchi o‘rtasida qandaydir bevosita muloqot, yozishmalar orqali hikoya qilishni anglatadi. “Bonu” romani ham aynan shu uslubni tanlab, o‘zining ichki konfliktlarini va xarakterlarning ma’naviy holatlarini ochib beradi.

Kalit so‘zlar: ichki kechinmalar, xat yozishmalar, hissiy portret, shaxsiy izlanishlar psixologik tahlil, munosabatlar, monologlar.

Annotation: Works written in the epistolary style usually mean telling a story through some kind of direct communication, correspondence between the author and the reader. The novel “Bonu” also chooses this method and reveals its internal conflicts and the spiritual states of the characters.

Key words: inner experiences, correspondence, emotional portrait, personal research, psychological, monologues.

Аннотация: Произведения, написанные в эпистолярном стиле, обычно подразумевают рассказывание истории посредством некоторого непосредственного общения, переписки между автором и читателем. Роман «Бону» также выбирает этот метод и раскрывает его внутренние конфликты и душевные состояния героев.

Ключевые слова: внутренние переживания, переписка, эмоциональный портрет, личностные исследования, психологический анализ, отношения, монологи.

Epistolyar uslubda yozilgan asarlar, asosan xat yoki xabarlar shaklida bo‘lgan yozma asarlardir. Ushbu uslubda yozilgan asarlar o‘quvchiga shaxsiy va intim muloqotlar orqali muallifning fikrini yoki voqealarni etkazishni maqsad qiladi. Shoir Iqbol Mirzoning “Bonu” romanini 2016-yilda yozib tugallangan. Roman epistolyar uslubda. Unda Bonuning ko‘rgan- kechirganlari maktublar, yozishmalar shaklida bayon qilingan.

“Bonu” romani o‘zining chuqur psixologik tahlili, ijtimoiy masalalar va insoniy qadriyatlarni ko‘tarishi bilan ajralib turadi. Ushbu asar, hayotning murakkabligi va insonning o‘zining ichki dunyosiga qilingan sayohatni tasvirlashda epistolyar uslubning kuchini to‘liq namoyon etadi. Bonuning hayoti, uning shaxsiy qarshiliklari va kurashlari o‘quvchini o‘zining ichki qalbiga sayohatga chiqaradi. Bonu asarda

o'zining ayollik sha'ni, matonati, jasorati va sabri bilan ajralib turadi. U ko'plab iztiroblar, sinovlar va hayotdagi qiyinchiliklarga duch keladi, ammo uning ruhiy kuchi va sabr-toqati, hatto eng qorong'i davrlarda ham, unga yashashga va qarshilik ko'rsatishga imkon beradi. Bonu — bu nafaqat ayol, balki insonning o'z orzulari, umidlari va muhabbatiga sadoqatini saqlagan qahramon. Uning taqdiri ko'p o'quvchilarga ilhom manbai bo'ladi, chunki u hayotning barcha shiddatini boshidan kechirsa-da, o'zini saqlab qolishga muvaffaq bo'ladi. Bonuning hikoyasida eng ko'zga tashlanadigan mavzular — sevgi, ishq va vafodir. Bu tuyg'ular uni eng og'ir davrlarda ham kuchga to'ldirib, uni hayotga bo'lgan ishtiyoq bilan yanada mustahkamladi. Huvaydo boboning o'gitlari, Shoiria opaning mehribonligi, va boshqa ijobiy obrazlar Bonuning yengilmas ruhini kuchaytiradi. Uning hayotidagi eng qiyin pallalarda, atrofidagi odamlarning mehr va qo'llab-quvvatlashi unga hayotda davom etish uchun kuch beradi. Romanda hayotning zarbalari va ularni yengishga qaratilgan kurashning tasvirlari juda ta'sirli. Bonu o'zining shaxsiy muammolari bilan kurashda, nafaqat o'zini, balki atrofidagi insonlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Masalan, Shoiria opa, uning hayotidagi farishtaga o'xshagan odam bo'lib, Bonu uchun katta tayanch bo'ladi. Shoiria opaning barcha qiyinchiliklarga qaramay, halol hayot kechirishga intilishi va uning yordamiga kelishi, asar ichidagi insoniylik va yuksak qadriyatlarining ramzi sifatida o'rin olgan. Dilbar obrazining salbiyligini esa tahlil qilish qiziqarli, chunki u ayollik sha'nini umuman qadrlamaydi, balki boshqalarning hayotiga aralashib, ularni to'g'ri yo'ldan adashtirishga urinishadi. Ularning aksiyalari orqali asarda ayollarning ijtimoiy ahvoli, jamiyatdagi ta'sir va o'zgarishlar masalalari ochiladi. “Bonu” asarida ta'lim tizimining holati ham alohida ta'kidlanadi. Maktabda ishlagan Bonu o'qituvchilar va direktorlarning yangiliklarga befarqligi va ta'limning siymosizligi haqida qayg'ularni ifodalaydi. Bu, o'z navbatida, adabiyot va ilmga bo'lgan ehtiyojni kuchaytiradi, shuningdek, yoshlarning bilimga intilishi va o'zini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydi. “Tanangda og'riq his etsang, demakki sen tirik jonsan, O'zgalar og'rigin sezsang demakki, sen insonsan, insonsan!” [Iqbol Mirzo “Bonu” 278 bet, Sharq nashriyoti 2018] — Bu parchadagi fikr Bonuning barcha hayotini, uning ichki kurashlarini va

o'zining boshqalarga bo'lgan mehrini aks ettiradi. Agar inson boshqalarning dardini his qilsa, demak, u haqiqatan ham insonga aylangan, degan g'oya asar davomida o'quvchiga uzluksiz tarqatiladi. Huvaydo boboning g'azallari asarda o'ziga xos ma'noga ega. Bonu uchun bu g'azallar nafaqat bobosining o'gitlarini eslatadi, balki uning hayotiga umid va kuch bag'ishlaydi. Bu g'azallarni o'qish Bonuga tasavvur qilish imkoniyatini beradi, unda qiyinchiliklarga qarshi kurashish va hayotga qayta tiklanish uchun kerakli kuchni topadi. Shuningdek, Huvaydo boboning hikmatlari Bonuga yo'l-yo'riq ko'rsatadi, uning hayotdagi maqsadlarini anglashiga yordam beradi,

“Bonu” — bu o'z taqdiri bilan kurashayotgan, o'zining ichki dunyosini kashf etayotgan va sevgisi uchun iztiroblar chekishni davom ettirayotgan bir ayolning hikoyasi. Asarda ko'tarilgan ijtimoiy, ma'naviy va shaxsiy masalalar orqali o'quvchi nafaqat bosh qahramonning hayotini, balki insonning o'zligi, uning sabri, matonati va muhabbatga sodiqligini his etadi. Iqbol Mirzo bu asari orqali insoniy qadriyatlar, hayotning murakkabligi va go'zalligini mukammal tarzda tasvirlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Iqbol Mirzo “Bonu” 278 bet, Sharq nashriyoti 2018
2. Адабиёт назарияси. Икки томлик. 2-том. – Тошкент: Фан, 1979. 444 б.

“DONISHMAND SIZIF” ROMANIDA MIFOLOGIK OBRAZLAR TALQINI

Aliyeva Dilshoda, TerDPI o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada romanning turlari qatorida rivojlanayotgan roman-mif haqidagi qarashlar ilgari surilgan, mifopoetik qarashlar ildiziga nazar solingan. Roman mif na‘munasi sifatida X.Do‘stmuhammadning “Donishmand Sizif” romani tahlilga tortildi, Sizif obrazlar genezisi atroflicha o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: Roman, roman-mif, mif, poetika, mifopoetika, Sizif, Sizif mehnati, obraz, majoz, sayyor sujet, ramz.

Аннотация: В статье выдвигаются представления о романе-мифе, развивающиеся среди типов романа, и рассматриваются корни мифопоэтических представлений. В качестве примера романного мифа проанализирован роман Х.Достмухаммада «Мудрый Сизиф», подробно изучен генезис сизифовых персонажей.

Ключевые слова: Роман, роман-миф, миф, поэтика, мифопоэтика, Сизиф, труд Сизифа, образ, метафора, подвижный субъект, символ.

Annotation: The article puts forward views on the evolving novel-myth among the types of novels, looks at the roots of mythopoetic views. As an example of a novel-myth, H. Dostmuhammad's novel "The Wise Sisyphus" was analyzed, the genesis of Sisyphus's images was studied in detail.

Key words: Novel, novel-myth, myth, poetics, mythopoetics, Sisyphus, Sisyphus labor, image, metaphor, planetary subject, symbol.

Roman janri millat badiiy tafakkurining taraqqiyot darajasini namoyon etadi. Roman janriga xos belgilarni tayin etish borasida o‘zbek adabiyotshunosligida ham ancha ishlar qilingan. Agar dastlabki tadqiqotlarda hajmning kattaligi va mavzu janrining asosiy belgilari sifatida qaralgan bo‘lsa, keyinchalik romanning mohiyati o‘zga unsurlardan ham qidirila boshlandi. Chunonchi, adabiyotshunos professor Dilmurod Quronov: “asarda qo‘yilgan muammolar ko‘lami janr xususiyatlarini belgilovchi unsur sifatida olinishi mumkin. Bu jihatdan roman dunyo-yu davrni bilish maqsadiga qaratilgan bo‘lsa, qissa markazida qahramon xarakteri, hikoyada esa konkret hayotiy voqea turadi... Ko‘ramizki, roman, qissa, hikoya janrlariga mansub asar qahramonlari asarda tutgan mavqei, ahamiyati, vazifasi jihatidan farqlanadi. Roman muallifi uchun qahramon vosita – dunyoni anglash (bunisi maqsad) vositasi, qissanavis uchun qahramonning o‘zi maqsad (voqea-hodisalar vosita), hikoyanavis uchun voqeaning o‘zi maqsad bo‘lib qoladi”.¹⁰⁴ Olimning roman dunyo-yu davrni

bilish maqsadida yaratiladi va uning qahramoni ana shu jarayonning vositasi degan fikri ayniqsa o‘rinlidir. Hozirgi kitobxon uslubiy-kompozitsion voqeabandlik, an’anaviy syujet tuzilishi va izchil tahlil, tasvirning maksimal aniqligidan ko‘ra borliq ijodkor qalb prizmasidan o‘tkazilib hissiy qabul qilingan, fikr-tuyg‘ular tasvirida zamon va makon kengligi, muammolar gormoniyasi aks etgan asarlarga ko‘proq qiziqmoqda.

Adabiyotshunos H.Boltaboevning yozishicha: «Bu uslubiy hodisaning ildizlari Sharq adabiyotining qadimgi lirizmga boyligi, yuksak romantik talqinda aks ettirilgan xalq ijodi namunalari va boshqalarga borib taqaladi».[Болтабоев Х. Наҳр ва услуб. – Тошкент: Фан, 1992. 15 б-бет 265]

Bu fikrga qo‘shimcha ravishda, o‘zbek kitobxon badiiy didiga G‘arb va jahon adabiyotidagi tajribalarning ta’sir etishi ham muayyan rol o‘ynamoqda, deb ta’kidlagan bo‘lar edik. Aksariyat adiblar romanlarda og‘zaki adabiyot an‘analari afsona, rivoyat, ertaklarga xos jihatlardan, shartli usul va vositalardan unumli foydalanmoqdalar. Badiiy tasvir tizimidagi shartli obrazlilik, majoz va ramz vositalaridan foydalanib yozuvchi niyatining badiiy asarga ko‘chirilishi muhim uslubiy belgidir. Zamonaviy mavzuga bag‘ishlangan romanlarda bunday shayton va inson munosabatlarining tasvirlanishi asar syujet qurilishiga afsona va rivoyatlarning olib kirilishi bilan bog‘liqdir. Noreal voqealarning bayon etilishi va folklor motivlarining qo‘llanilishi bevosita muallif nutqi orqali ham asarga kiritilishi mumkin. Jumladan, Ulug‘bek Hamdamning “Isyon va itoat” romanidagi Odam Ato va Momo Havoning taqdiri to‘g‘risidagi afsona-mif muallif nutqi orqali asarga singdirilib boriladi. Bu afsona asarning kompozitsion qurilishida muayyan o‘rin tutib, qahramonlar hayoti va taqdiriga qiyosan falsafiy mohiyat kasb etadi. Tahlil qilingan zamonaviy romanda biz mif elementlari salmog‘ining oshganligini yaqqol ko‘rishimiz mumkin. Asar poetikasini tahlilga tortganda mifopoetika elementlari nuqtayi nazaridan yondashishimiz lozim. Ammo so‘nggi yillarda shunday romanlar ham yaratilyapdiki, bunday romanlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri roman-mif deyishimiz mumkin. X.Do‘stmuhammadning “Donishmand Sizif” romanini aynan ana shunday asarlardan biridir. Asarni “roman-mif” deyishga badiiy voqelikning genezisi, epik sujet va

motivlar silsilasining shakllanish yo‘sinlari hamda obrazlar tizimi asos bo‘lgan. Roman yunon folklor sujet tizimiga mansub “Sizif mehnati”, “Sizif toshi” haqidagi epik sujetning o‘zbek romani doirasiga transformatsiyalanish jarayoni natijasida yaratilgan. Bu romanda kutilmagan voqealar, antiqa holatlar, g‘aroyib obrazlar o‘ziga xos shakllarda, ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Bir qarashda ulardagi voqealar bizning hayotimizga xos emasdek, qahramonlar, obrazlar bizga notanishdek, ularning xatti-harakatlari ajabtovurdek taassurot uyg‘otadi.

Yunon afsonalariga qayta-qayta murojaat qildi hamda afsonalarga tayangan holda mutlaqo yangicha poetik tahlil va tadqiq qilishga qo‘l urib, “Donishmand Sizif” nomli roman yaratdi. Romanda adib milliy folklor, mumtoz adabiyot an‘analari, jahon adabiyoti badiiy ifoda usullaridan keng foydalandi. Bu tasvir usullarining barchasida sharqona e‘tiqodiy asoslarni inobatga oldi. Ma‘lumki, yunon dramaturglari Gomer, Esxil, Sofokl, Yevripid asarlarida Sizif obrazi tasvirlangan. Ammo ular bizgacha saqlanib qolmaganligi tufayli ma‘lumotga ega emasmiz. Yangi davr adabiyotida Sizif obraziga qiziqishlar ortdi. Nasrda A.Kamyu, F.Merl va tasviriy san‘atda Titsian o‘z asarlarida bu obrazga murojaat qildi.¹⁰⁶ Yunon afsonalarida Zevs oliy xudo, barcha xudolar va odamlar hukmdori sifatida talqin qilinadi. U Kronos va Reyaning o‘g‘li bo‘lib, afsonaviy mabudlarning uchinchi avlodiga mansub. Zevs Tartarda otasi va ko‘plab titanlarni yengib, Olimp tog‘ida hukmronlikni o‘z qo‘liga oladi. Shundan so‘ng butun olamni qayta tuzishga kirishadi. Yunon mifologiyasida shamol mabudi Eolning o‘g‘li sifatida tilga olingan Sizif (Sisif lotincha Sisyphus)-bunyodkor shaxs. U toshlardan Korinf shahrini qurib, unga o‘zi shohlik qilgan. Vafotidan so‘ng, yer osti zulmat dunyosi- Aidga surgun qilinib, mashaqqatli mehnatga mahkum etilgan. Ilohiy hukmga ko‘ra Sizif og‘ir xarsangtoshni dumalatib tog‘ tepasiga chiqarishi lozim edi. Biroq har gal cho‘qqiga yetay deganida, yumaloq xarsang pastga yumalab ketaveradi. Mavjud talqinlarga ko‘ra, Sizif g‘oyatda og‘ir, tunganmas va mutlaqo besamar yumush, ya‘ni tunganmas azob-uqubatga giriftor etilgan. Shu boisdan, “Sizif mehnati”, “Sizif toshi” iborasi ko‘pincha mashaqqatli ish va azob-uqubatni anglatadi. Sizif nima uchun bunday azobga mahkum etilgani sababi haqida miflarning turli xil versiyalari saqlanib

qolgan. Ularning ayrimlarida Sizif mabudlar sirini oshkor qilib qo‘ygani aytiladi. X.Do‘stmuhammad romanda shu versiyaga asoslangan. Ya’ni u Olimp mabudlari, xususan Zevsning Sizifga bo‘lgan munosabatini dialogik yo‘sinda aks ettirgan. Shuningdek, Qadimgi yunon rivoyatlarida Sizif dumaloq toshni tog‘ cho‘qqisiga olib chiqishga intilgan inson sifatida tasvirlanadi. Lekin u harchand urinmasin toshni cho‘qqiga olib chiqolmaydi. Rivoyatga ko‘ra, toshni cho‘qqiga olib chiqishga urinishning o‘zi bema’nilikdir. Yozuvchi xuddi ana shu holatni asari asosiga oladi. Sizifning tosh dumalashdek be’mani harakatlaridan ma’ni topishga urinadi. Asar qahramoni Sizif har gal pastga qulagan toshni cho‘qqi tomon qayta olib chiqar ekan, hayotning mohiyatini yangicha inkishof etadi, idrok qiladi, insonning insoniylik qudratini anglaydi. Shu tariqa oddiy Sizifdan donishmand Sizifga aylanadi. “So‘zlash – o‘tib borayotgan hozirning sharpalari bo‘lsa, sukut – boqiylik, manguilik timsoliga aylanardi uning nazarida. Bamisoli gap sotsa – hozir bilan, sukut saqlasa – abadiyat bilan muloqotga kirishayotgandek sezardi o‘zini Sizif. Mulohazalar shuni ko‘rsatadiki, X.Do‘stmuhammadning Sizif obrazi o‘zigacha bo‘lgan Sizif obrazlaridan farq qiladi. Gomer Sizif obrazini tasvirlaganda unda ayyorlik, munofiqlik sifatlari yaqqol ko‘zga tashlanadi, ya’ni uni ramzan “Ayyor Sizif” deyishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Куронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – Б. 59. 41
2. Болтабоев Ҳ. Наср ва услуб. –Тошкент: Фан, 1992. 15 б-бет 265
3. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.- Toshkent: O‘zbekiston ME, 7-jild, 2004.- B.60
4. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
5. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. C10. – С. 168-170.
6. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 5.
7. Majidova Shahnova Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
8. Сайфуллаев Нажибулло. (2023). ТЕРМИНЫ – НЕОТЪЕМЛЕМОЕ БОГАТСТВО НАШЕГО ЯЗЫКА. *PEDAGOGS*, 46(1), 67–69.

KRISTOFER POL KERTIS ASARLARINING BADIY TAHLILI: MILLIY KOLORIT VA FALSAFIY YONDASHUV

Qodirjonova Iqbola Bahodir qizi
O‘zDJTU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Kristofer Pol Kertis asarlari Milliy va falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Kertis Afro-Amerika tarixi va madaniyatining murakkab jihatlarini aks ettirgan holda, kitobxonlarni ijtimoiy tengsizlik, irqchilik, hamda inson huquqlari masalalari bilan tanishtiradi. Maqolada Kertis asarlarida milliy kolorit va falsafiy mushohada orqali aks etgan birdamlik, sabr-toqat va o‘zlikni kashf etish kabi tushunchalarni yoritishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Afro-Amerika adabiyoti, bolalar adabiyoti, madaniyat, tenglik, irqchilik, iqtisodiy tanazzul, madaniy bo‘shliq, inson huquqlari, falsafiy qarashlar.

Annotation: This article analyzes the works of Christopher Paul Curtis from both a national and philosophical perspective. Curtis, reflecting the complex aspects of Afro-American history and culture, introduces readers to social inequality, racism, and human rights issues. The article focuses on the themes of unity, patience, and self-discovery, which are reflected in Curtis's works through national color and philosophical contemplation.

Keywords: Afro-American literature, children's literature, culture, equality, racism, economic decline, cultural void, human rights, philosophical views.

Аннотация: В данной статье анализируются произведения Кристофера Пола Кертиса с национальной и философской точки зрения. Кертис, отражая сложные аспекты афро-американской истории и культуры, знакомит читателей с проблемами социальной неравенства, расизма и прав человека. Статья освещает такие понятия, как единство, терпимость и самопознание, которые проявляются в произведениях Кертиса через национальную окраску и философские размышления.

Ключевые слова: Афро-американская литература, детская литература, культура, равенство, расизм, экономический упадок, культурный вакуум, права человека, философские взгляды.

“Badiiy asar odamning odam haqidagi hikoyasidir”, deydi Chingiz Aytmatov. [5:22] Chindan ham ijodkorlar o‘z asarlarida asosan insonning ichki dunyosi, ruhiy holati, kechinmalari va qarorlaridan kelib chiqqan natijalari va boshqa insonlar bilan munosabatlarini qog‘ozga tushiradilar. Kristofer Pol Kertis ham bir tomondan muayyan voqea yoki hodisani tasvirlasa-da, boshqa tomondan u insonlarga xos muammolarni, ularning orzu-umidlarini, sevgi yoki nafratini aks ettiradi. Uning

asarlari Amerika bolalar adabiyotida alohida o'rin egallab, asosan, afro-amerikaliklar, ularning tarixi, ijtimoiy muammolar, tengsizlik, irqchilik, inson huquqlari, bolalar dunyosi va ularning shaxs sifatida rivojlanishi kabi mavzularni yoritadi. Kertis ko'pincha yosh kitobxonlar uchun yozadi, ammo uning asarlari kattalar orasida ham ma'lum va mashxur.

Kertisning asarlarida bolalar va o'smirlarning hayotiy muammolari va ruhiyatini chuqur aks ettirish orqali bolalarning kattalar dunyosiga kirib borishi, shaxs sifaida kamol topishi va o'zini anglash jarayoni aks ettiriladi. Bolalar murakkab vaziyatlarda o'zini qanday tutishi, ongi va xarakteridagi o'zgarishlarni kuzatadi. Masalan, "The Watsons Go to Birmingham-1963" ("Uotsonlar Birmingemga yo'l oldilar") asarida Uotsonlar oilasining irqchilik va tengsizlik muammolari bilan yuzlashgan AQShning janubiy shtatlariga safari haqida hikoya qiladi. [1] Ushbu asarda milliy rangbaranglik va insoniy qadriyatlar masalasi ko'tariladi. XX asr 60-yillar Amerikaning janubidagi irqchilik kurashlari va uning ta'siridagi Afro-Amerikaning madaniy jihatdan o'ziga xosligini ko'rsatadi. Asar qahramonlari-Uotsonkar oilasi AQSh shimolidagi Michigan shtatidan Birmingamga yo'l oladi va bu orqali Amerikaning shimoliy va janubiy hududlaridagi ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy tafovutlar ochib beriladi. Shimolda irqiy tengsizlik, hurofot yashirin ko'rinishda bo'lsa, janubiy shtatlarda ochiq oydin namoyon bo'ladi. Ushbu sayohat orqali o'quvchilar o'sha davrdagi afro-amerikaliklarning tenglik va tinchlik uchun kurashlari haqida tushunchaga ega bo'ladilar. Milliy koloritni ifodalash uchun Kertis o'z ijodida oddiy hayotiy voqealardan foydalanadi va bu orqali ma'lum bir davr atmosferasini aniq tasvirlay oladi. "Asl san'at oddiy va kundalik ashyolarga shunday ma'no yuklay oladiki, natijada o'sha tasvirlangan mazmun tarixiy mazmun kasb etadi". Birmingemdagi irqchilik va adolatsizlikni kitobxonlar o'z davrdagi odatiydek ko'ringan voqea-16-iyun cherkovdagi portlash orqali his qila oladilar. Bu voqea asardagi qahramon bolalar ruhiyatiga kuchli ta'sir qilishi ham davr voqealigi va adolatsizlikning bolalar ongida qanday iz qoldirishi mumkinligi, buning salbiy va ijobiy tomonlari yoritib beriladi. Cherkovdagi portlash voqeasi Kenni uchun hayotda birinchi marta o'lim va shafqatsizlik bilan to'qnashuv bo'ladi va uning

dunyoqarashini tubdan o'zgartiradi. Bu unga nafaqat adolatsizlik va kamsitish, balki haqiqiy xavf va zo'ravonlikning ham namoyon bo'lishi edi. Kenni oldinlari dunyoni bolalarga xos sof nigoh bilan ko'rgan bo'sa, ushbu mash'um voqeadan so'ng uni kuchli qo'rquv, xavotir va tushkunlik qamrab oladi. Chunki u begunoh bolalarning sababsiz halok bo'lganini o'z ko'zi bilan guvohi bo'ladi, kattalar olamidagi shavfqatsizlik, yovuzlik va naftratni his qiladi. U hech kim bilan gaplashmay, qattiq depressiyaga tushib qoladi, ammo oilasining qo'llab quvvatlashi bilan ruhiy yaralariga malham topadi. Kenni endi his tuyg'ularini oilasi bilan bo'lishishni, dunyoga kattalardek qarashni, hayotdagi qiyinchilik va adolatsizliklarni qabul qilishni o'rganadi, ruhiy va hissiy o'sib, o'zini anglaydi.

Kertisning yana bir asari "Elijah of Buxton" ("Bukstonlik Iliya") da afro-amerikaliklarning uzoq davom etgan azob-uqubatlari va ozodlikka intilishlari tasvirlanadi.[2] XIX asrda Kanadadagi Bukston qishlog'ida, ozod qilingan afro-amerikalik qullar jamoasida yashagan Iliya Frimen (Elijah Freeman) ismli bolaning hayoti va o'zini anglash jarayonida o'z xalqining azob-uqubatlarini yashab o'tishi va his qilishi jarayoni asarda aks ettiriladi. XIX asr o'rtalari AQShda qullik va ozodlik uchun kurash avjiga chiqqan, Bukston qishlog'i esa ozod qilingan qullar va uning avlodlari yashayotgan joy bo'lib, bu jamoa qullikdan qochgan afro-amerikaliklar uchun xavfsizlik va erkinlik ramzi hisoblanadi. Kertis Bukstonda yashagan insonlar jamoasi orqali qullikdan ozodlikka erishgan afro-amerikaliklarning hayotini va ular saqlab qolgan madaniy qadriyatlarni tasvirlaydi.. Iliyaning qullikka asr tushgan yaqinlarini ozod qilishga urinishlari o'z xalqining azob va mashaqqatlarini chuqurroq his qilishga undaydi. Bu voqealar unga insoniyatning qadr-qimmatini tushunishga, adolat va insoniylikning asl bahosi va hayotdagi o'rnini anglab yetishiga imkon beradi. San'atning betakror mohiyati ham shundaki, u aynan shu davrdagi odamlar ong – shuurini, hayot nafasi va jamiyat ehtiyojlarini tasvirlanayotgan mazmunga singdirib yuboradi, natijada o'sha ifoda obyektini barcha xalqlar va elatlarning nazarini tortadigan e'tiborini qozonadigan mohiyati bilan umumbashariy qadriyat maqomiga ega bo'ladi.[4:16]

Qisqa qilib aytganda, Kristofer Pol Kertisning asarlari o'zida falsafiy va ma'naviy jihatlarni birlashtirgan holda, o'quvchini inson ruhining chuqur qatlamlariga va Amerika tarixining murakkab davrlariga sayohat qildiradi. Uning asarlari kattalar uchun ham bolalar uchun ham o'zini anglash, kashf etishga yordam beradi. Kertis o'z hikoyalari orqali o'quvchilarga inson qadr-qimmatini, adolat, tenglik va birdamlik kabi tushunchalarning asl mohiyatini ochib beradi. Rus munaqqidi Frindler aytganidek, har qanday adabiy asar, san'atkor ijodiy faoliyatining ruhiy olami, insoniyat tarixi, moziy va kelajagi bilan keng tizimlararo aloqalantirilgan tutashuvi asosida yuzaga keladi, ayni paytda, hamkorlik hamda o'zaro munosabatning aniq murakkab yaxlitligini shakllantiradi.[3:175] Chindan ham milliy-madaniy, g'oyaviy-falsafiy betakrorlik va o'ziga xoslik Kertisning ijod falsafasi mazmunini tayin etish bilan birga yozuvchining badiiy izlanishlari, hayotiy tajribalari va kechmishlari tabiatini ham ko'rsatib bera oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Curtis Ch. P. *Elijah of Buxton*. Delacorte Press, 2007.
2. Curtis Ch. P. *The Watsons Go to Birmingham—1963*. Delacorte Press, 1995.
3. Ibodullayeva Q.R. BADIY MATNDA RUHIY KECHINMA VA OBRAZLILIK // Academic research in educational sciences. №10. 2023.-B. 168-175.
4. N.Rahimjonov N. *Istiqlol va bugungi adabiyot* –Toshkent: “Fan”, 2012. -B.15-27.
5. Yakubov.I, Omanova M.A. *Badiiy tahlil asoslari. O'quv-uslubiy majmua*. Toshkent: Nizomiy nomidagi Davlat Pedagogika Universiteti, 2020, -B.22

“MALLA SAVDOGAR” DOSTONIDA TUT DARAXTI GENEZISI VA UNDA IFODALANGAN EZGULIK RAMZI

Achilova Zuxra Qurbonovna

Qarshi davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annotasiya: Umumturkiy dostonlardan biri Go‘ro‘g‘li dostoni turkumlanishi bilan farqlanadi, shuningdek, baxshilar tomonidan kuylangan dostonlar turkumi variantlarini sayqallanib borishi, syujetlarni boyitilishi, bayon etilayotgan voqealarning genezisi, hatto manzaralar chizgisining timsollar ruhiyati bilan uyg‘unligi, tuyg‘ularning sinovlardagi kechinmasi va hokozolar baland pardalarda kuylanganini ko‘ramiz. Jumladan, O‘zbekistonning janubiy vohasi Qashqadaryo va Surxandaryo baxshilari tomonidan mohirona ijro etilgan Go‘ro‘g‘li turkumiga kiruvchi “Malla savdogar” dostoni tadqiq etilishga molik yuksak badiyatdir.

Maqolada Malla savdogar dostonidagi Nuralixon va tut daraxti bilan bog‘liq syujet tanlab olingan. Nuralixonni og‘riqli kechinmalari va tut daraxti haqidagi mifologik genezis haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘z: Go‘ro‘g‘li turkumidagi Malla savdogar dostoni, Chorshanbe Rahmatullayev varianti, Nuralixon va tut daraxti syujeti, Imom Buxoriy, Imom Muslim, Imom Termiziy hadislari va rivoyati, Nosuriddin Burxoniddin Rabg‘uziy qissasidagi tut daraxti bilan bog‘liq genezis hikoyat, hozirgi o‘zbek she‘riyatida tut daraxti obrazini ifodasi.

Аннотация. Один из общетурецких эпосов, эпос "Горогли", отличается своей классификацией, а также уточнением вариантов серии эпосов, исполняемых бахши, обогащением сюжетов, генезисом рассказываемых событий и даже гармонией линий пейзажа с окружающим миром. дух персонажей, переживание эмоций в испытаниях - и мы видим хокозо, исполняемые на высоких занавесях. В частности, сага "Малла-купец", принадлежащая к серии "Горогли", мастерски исполненная бахшами Кашкадарьи и Сурхандарьи южного оазиса Узбекистана, является высоким искусством, достойным исследования.

В статье выбран сюжет, связанный с Нур али-ханом и тутовым деревом из эпоса о торговце Малле. Обсуждаются болезненные переживания Нурали-хана и мифологический генезис тутового дерева.

Ключевые слова: Сага о торговце Малла из цикла "Горогли", версия Чоршанбе Рахматуллаева, сюжет о Нуралихане и тутовом дереве, Имам Бухари, Имам Муслим, хадисы и повествования имама Термизи, рассказ Насуриддина Бурханиддина Рабгузи о происхождении тутового дерева, современное воплощение образа тутового дерева в узбекской поэзии.

Abstract. One of the all-Turkish epics, the Gorogli epic, is distinguished by its classification, as well as the refinement of the variants of the series of epics sung by the Bakhshis, the enrichment of plots, the genesis of the events being told, even the harmony of the line of the scenery with the spirit of the characters, the experience of emotions in trials and we see hokozos sung on high curtains. In particular, the saga “Malla the merchant” belonging to the Gorogli series, skillfully performed by the Bakhshis of Kashkadarya and Surkhandarya of the southern oasis of Uzbekistan, is a high art worthy of research.

In the article, a plot related to Nuralikhan and the mulberry tree from Malla the merchant's epic is selected. Nurali Khan's painful experiences and the mythological genesis of the mulberry tree are discussed.

Keywords: Malla merchant saga from the Gorogli series, Chorshanbe Rahmatullayev's version, Nuralikhan and the mulberry tree plot, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Termizi's hadiths and narration, Nasuriddin Burkhaniddin Rabguzi's story about the genesis of the mulberry tree, current expression of the image of the mulberry tree in Uzbek poetry.

Insoniyat ma'naviy ibtidosi so'z. So'zga ehtiyojlik, tafakkur etishga, so'zni san'atkorona qo'llashga bo'lgan ishtiyoq ilk davrlarda xalq og'zaki ijodini yuzaga kelishiga turtki bo'lgani moziydan aniq. Ayniqsa, og'zaki ijodning yirik janrlaridan sanalgan dostonlarda inson fitrati va qalbining uyg'un quri, suxanlikning quvvayi hofizasi tiniq namoyon bo'ladi.

Go'ro'g'li dostoni tarmoqli turkumlar bilan boshqa dostonlardan farqalanadi. Go'ro'g'li bilan bog'liq sulolaning shajaraviy qismati turkumlar variantida badiyatning uslibiy xususiyatlari bilan boyitilib boriladi va o'qirmanga bir olam so'z nafostini zavqini berish bilan birga, doston voqealari mushohadaga undaydi.

“Malla savdogar” dostoni “Nuralixon” dostoni turkumini yuzaga keluvchi debocha vazifasini o'taydi. Dostonda Go'ro'g'lining tog'asi Ahmad vazirni kirdikorlari tufayli Nuralixonning onasi va opasi bilan birgalikda azob chekishi badiiyyilikning baxshiyona uslubida ta'sirli ifodalangan.

Nuralixonning tut daraxti bilan bog'liq minnatdorlik hissi aks etgan syujet mavjud. Ana shu tasvirni ochiq-lamoq uchun, avvalo, ildizi tuproq bilan bog'langan dataxt haqida izlanmalar izmiga tushamiz.

Zaminga bo'lgan e'tiqod tufayli inson shuurida tabiat hodisalaridan xulosa chiqarish yoki ilohiyot haqidagi ilk e'tiqodiy ko'rinishlar yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. Inson farzandi tabiatni o'ziga hamnafas, qismatdosh sifatida ham tasavvur etgani xalq og'zaki ijodida ko'p uchraydi.

Yer yuzidagi har bir xalqning daraxtga bo'lgan munosbatini ifodalovchi mifologik qarashlar mavjud. Azaldan daraxtga e'zoz ko'rsatish tushunchalari nainki asotirlarda, balki diniy va ilmiy jihatdan ko'plab manbalar borligi aniq.

Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulloh sollallohu alayhi va salam : "Agar qiyomat boshlansa va biringizning qo'lida ko'chat bo'lsa, qiyomat qoim bo'lmasdan uni ekishga ulgursa, ekib qolsin", deganlar (Imom Buxoriy "Al-adab al-mufrad" da) Hadisning ma'nosi keng.

Qarang, qiyomat bo'lishi aniq, ekilayotgan nihol meva berishi tugul, ko'karishi amrimahol. Lekin ezgu va savobli ishni to'xtatmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borliqqa jonli-jonsiz tabiatga g'amxo'r bo'lishni, jumladan, daraxt ekib, bog' yaratishni ta'lim berganlar. Anas Molikdan rivoyat qilingan hadisda: "Qaysi bir musulmon bir ko'chat eksa yoki ekin-tikin qilsa, undan qushmi, insonmi, haymonmi yesa, albatta, uning uchun bundan sadaqa hosil bo'ladi", deyiladi. (Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Termiziy rivoyati).

[1.30-31-b.]

Din ulamolari hadislarga tayangan holda, dunyoda har bir muhim narsani yaralishi bilan bog'liq kunlar bo'lib, hafta kunlarida nimalar yaralganligi aytib o'tishgan, aynan daraxtni dushanba kunida yaralganligi haqida aytiladi. Shu o'rinda esaltib o'tish joizki, o'zbek xalqini daraxt bilan bog'liq bir odati mavjud. Ya'ni xonadonda o'g'il farzand tug'ilsa, usha kundan ulg'ayib uy qurganda yaraydigan terak, tol va hokozo, shuningdek, rizqli bo'lsin deb turli mevali daraxt nihollarini o'tqazilgan. Chorshanbi baxshi Rahmatullayev kuylagan "Malla savdogar" dostonida Nuralixon bilan tut daraxti syujeti bor. Bu syujet voqeasida otasi Avazxon tufayli qullikdan ozod bo'lgan Nuralixon, Chambilga yo'l olishdan avval uning yodiga mol boqib yurganida tog' bag'ridagi yakka tut daraxtini esga olib, uni qo'msaydi.

U “Shu tutni bir ziyorat qilib xayrlashib ketayin” - deb tut tomon yuradi. Zang tog‘ining bir irmog‘ida o‘sgan bu tut ko‘p yillardan beri yashnab, quloch yozib yotar edi. Nurali buning soyasida yotib uxlab, tutlaridan qoqib yer edi. Tut qishloqdan juda uzoq tog‘ bag‘rida savlat solib o‘sib turardi. Nurali bu tutdan ko‘p foyda ko‘rgan. Bu tut daraxti mamlakatlarda elma-el yurib, savdo-sotiq qiluvchi savdogarlarning ham sevimli daraxti edi. Bahor, yoz, kuz oylari o‘tgan yo‘lovchilar ulkan tut tagida tushib, dam olib, salqinlab o‘tar edi. Nurali ba’zi paytlarda ularning huzuriga kelib, non tilab olib yer edi. Rahmdil savdogarlar unga pishirgan turli ovqatidan berar edi. Shul tufayli tutni Nurxon yakka tut demay, ona tut deb, har doim aylanib borganda dili yayrab, qorni to‘yib qaytar edi.

Nuralixon tutga bo‘lgan minnatdorchiligini shunda ifodalaydi:

Bag‘ringda sayratib turli qushingdi,
Soya sob mehmonga egding boshingdi,
To‘yib yedim, mayiz, kishmishingdi,
Ardoqlading adashgan g‘arib kishingdi,
Yana ming yil yashayvergin yoshingdi,
Salqin soya, ona tutim, xush endi.

Tumanli kun nur taratding boshima,
Oysiz kecha Ravshan bo‘lding ko‘zima,
Yig‘lab kelsam, quvonch berding
Sen yetkarding bugungi parvozim,
Mehrigiyo ona tutim, xush endi.
Barglaring shitirlab, ajib sho‘xliging,

Menga ayon ul yoqimtoy pokliging,
Kelganlarga quloch ochib saqlagung,
Zavq berardi sayrab tuti, kakliging,
Sendan lazzat surgan menday bir quling,

Ko‘zga ziyo ona tutim, xush endi.

Bahor kelsa, meva, sharbatga to‘lding,
Yoz oylari men sho‘rga soya bo‘lding,
Do‘l-yomg‘irda boshiga pana bo‘lding,
Ba‘zi nokas insondan dono bo‘lding,
Unutmayman bu dunyoda, xush endi.

Tog‘ boshida ko‘karasan, aziz tut,
Yakka tut deb atashibdi eli-yurt,
Barcha kelganlarning sendan doim shod,
Yana ming yil gurkirab o‘s, yashnab yot,
Ketar chog‘im kelib qildim ziyorat,
G‘amxonamsan, archa tutim, xush endi.

Yoningdan yana tut nihollar o‘ssin,
Archaday tutashib tog‘lardi bossin,
Archa tut deb har elga noming ketsin,
Xayr endi Nuralibek yo‘l tortsin,
Kelgan yo‘lga ravondir bosh endi.

Nuralixon tut daraxti bilan xayrlashib Chambil tomon ravona bo‘ladi [2.170-171-b.]

Bu izhor ifodasidan anglash mumkinki, inson farzandi aziyat sinovida toblanish bilan birga, nimadan najot topsa, taskinlik tuysa unga o‘z munosbatini ayon qiladi.

O‘tmishdan ayonki, o‘zbek mahalla ko‘chalarini ikki yon tomonida yoxud hovli uylarning ko‘cha qismida mevali daraxtlar ekilgan. Bu mevali daraxtlar toliqqan, ochgan odamga mador bo‘lgan, soyasida dam olgan va albattaki, daraxt egasiga ezgu duolar qilgan. O‘zbek xalqida “oltin olma, duo ol” iborasiga amal qilish go‘zal fazilatlardan biri sanaladi.

Chekka hududlarda saqlanib qolgan “obi rahmat” odati bor, bunda marhumni eslash, ya’ni inson vafot etgach, uning bahorning ilk yomg’iri kunida yod etib yetti xil quritilgan mevalardan “obi rahmat” tuzalib, yetti qo’shniga uzatilgan. Qo’shnilar marhum haqqiga duo qilishgan. Aynan yetti xilli “obi rahmat” dagi quritilgan mevalardan biri tut mayizi ham bo’ladi.

Urush va ocharchilik davrlarda ko’rgan keksalar “tut pishig’iga yetsak, o’lmaymiz” deyishar ekan. Demak, tut inson taniga mador bo’ladigan mevalardan biri ekanligi bilan qadrlanadi.

Dostonga kiritilgan Tut va Nuralixon syujeti genezesi odam bolasining ochlik, tashnalikdan muhofaza etgan tut daraxtining chizgisida ezgulik ramzini ifodasini payqaysiz.

Botanika ilmi nazari bilan qaralgan tut (*morus*) – tutdoshlar oilasiga mansub bo’lib, mevali daraxtdir. O’zbekistonda tutning besh xil turi o’stirilishi qayd etilgan.

Albatta tut daraxti bilan bog’liq el orasida turlicha cho’pchak, asotirlar ijod etilgan. bundan bir necha namunalarni qayd etish mumkin.

Maslan: ... bir afsonada keltirilishicha, qadim zamonlarda azizlardan biri dam olib o’tirganida birdan dushman bostirib kelib qoladi. Aziz avliyo qarasa, hamma nobud bo’ladigan. Shunda noiloj qochishga majbur bo’ladi. Bir to’da dushman uning orqasidan quvadi. Avliyo tutga iltijo qilibdi, tut ikkiga ajralibdi va u ana shu tutning ichiga kirib yashirinibdi. Uni quvlab kelayotgan dushmanlar tut daraxti yoniga kelganda izni yo’qotib qo’yib, qayoqqa borishni bilmay, hayron bo’lib turishganida, tutning ustiga qo’nib turgan alashaqshaq:

– Ana, avliyo tutning orasiga kirib ketdi, ishonmasangizlar qarab ko’ringlar, yaktaging bir uchi chiqib turibdi, -debdi.

Olomon qarasa, haqiqatdan ham, yaktakning bir uchi chiqib turgan emish. Ular yaktak uchidan har qancha tortishmasin, avliyoni chiqarib ololmabdilar. Shundan keyin bitta arra olib kelib, tutni yarim belidan arralay boshlabdilar. Kesilgan tut ag’darilib tushibdi va orasidan qon chiqibdi. Shu-shu har doim tutni kessa, tanasidan qizil suyuqlik chiqib turadigan bo’libdi. Ushbu afsona bilan mushtarak syujetlar

mumtoz adabiyotdagi Nosiruddin Rabgʻuziyning “Qissasi Rabgʻuziy” asarida Zakariyo (s.a.v.) nomi bilan bogʻlanadi. [3. 48-49-50-51-b.]

Ushbu qissa quyidagicha bayon etilgan:

Zakariyo alayhissalom duo qildilar: “Ey Xudoyo, menga bir solih oʻgʻil bersang, toki oʻrnimga Senga toat-ibodat qilib yursa. Chunki meni qarilik yengib bormoqda”

Rivoyat qilinishicha, bir kishi Xudodan oʻgʻil tiladi. Alloh taolo xunasa oʻgʻil berdi. “Ey Xudo, menga xunasa oʻgʻil beribsan-ku ”-dedi. Shu payt xitob keldiki: “Sen oʻgʻil tilading, Men tilaganingni berdim. Zakariyo solih oʻgʻil tiladi, unga Yahyodek oʻgʻil berdim. Demak, sen soʻrashni bimading.

Xullas, Zakariyo alayhissalom oʻgʻil koʻrdilar. Otini Yahyo qoʻydilar. Iso alayhissalom bilan tengqur edilar. Yetti yoshga kirdilar. Otalari xalqqa vaʼz aytdilar. Bir kuni doʻzax sifatini bayon qilayotgan edilar, Yahyo alayhissalom oh urib behush boʻldilar. Bir fursatdan keyin oʻzlariga kelib uylariga ketadilar.

Oʻsha davr podshosi bir xotin olgan edi. U xotin avvalgi eridan boʻlgan bir qiz bilan keldi. Qizi balogʻatga yetgandi. Podshoh unga oshiq boʻlib qolib, ulamolarni yigʻib soʻradi: “Uylansa boʻladimi yoki yoʻq?”. Ular shohning gʻazabidan qoʻrqib, xushomad qilib: “Ravo boʻlur”, deb fatvo berishdi. Qizning onasi aytdi: “Yahyoni olib kelinglar, nikohni oʻqisin”. Yahyo alayhissalomni olib keldilar. U zot bu nikoh joiz boʻlmasligini aytib, nikoh oʻqimadilar. Podshoh qizga yaqinlik qilmoqchi edi, qiz dedi: “Yahyo bilan Zakariyoni oʻldirmaguningcha qabul qilmayman”. Podshoh ularni tutib kelishni buyurdi. Shu payt xotifdan ovoz keldi: “Agar Yahyoning qoni yerga tomsa, yerdan giyoh unmaydi”. “Qozonga soʻyinglar”-,dedi. Yahyo alayhissalomni qozonga soʻyishgan edi, qon qozondan chiqib, hamma yoqni toʻldirdi. Xalq qon ichida qoldi. Hazrat Yahyoning kesilgan boshlari “Nikoh ravo emas”, deb ovoz berar edi. Ulamolar: “Biz sizdan qoʻrqib notoʻgʻri fatvo bergan edik. Endi qizni oʻldimaguningizcha qon toʻxtamaydi” dedilar. Oxiri qizni ham boʻgʻizladilar. Qon toʻxtadi. U vaqtda Zakariyo alayhissalom qochib ketgan edilar. Kofirlar quvlashdi. Bir daraxtdan yashirishni soʻragan edilar, yorilib oʻz ichiga oldi. Daraxt yana qayta birlashdi, ammo Zakariyo

alayissalom etaklarining uchi chiqib qoldi. Kofirlar arra olib kelib arralamoqchi bo'ldilar. Shunda munojot qildilar. Hazrat Jabroil alayhissalom kelib: "Ey Zakariyo, daraxtdan panoh tilamay, Allohdan panoh so'raganingizda bu holga tushmas edingiz. Allohdan o'zgan panoh tilaganlarning jazosi shudir", dedilar. Shundan keyin sabr qilib turdilar. Qachonki arra tomoqlariga kelganda faryod qildilar. Shu zamon xitobi ilohiy bo'ldi: "Ey Zakariyo, Mendan o'zgan panoh tilaganning jazosi shu. Agar yana bir bora faryod qilsang, otingni payg'ambarlar devonidan o'chiraman". Shundan so'ng jim bo'ldilar. Kofirlar u zotning bo'yinlarini kesishdi.[4. 179-180-b.]

Yana tut bilan bog'liq mifologik voqeani yodga olishimiz mumkin:

"Tut shirasi" nomli afsonaga ko'ra, dushmanlaridan qochib borayotgan bir avliyo tut daraxti yoniga kelganida, xudoga yolvoradi. Shunda xudoning amri bilan tut yorilib, avliyo uning ichiga kirib ketgan ekan. Tut tanasidan gohida sizib chiqadigan qizg'ish rangli suyuqlik – shira ana o'sha avliyoning qonli ko'z yoshlari deyiladi.

Shuningdek, afsonalarda tut mevasining yilning istalgan faslida yoxud bir kunda pishib yetilaverishi motivi uchraydi. Asli ismi Hazrati Umar Subutiy bo'lgan xalq orasida "Urkut buva" nomi bilan mashhur afsonada keltirilishicha, qish kunlaridan birida shu avliyoning oldiga do'stlari mehmon bo'lib kelishibdi. Ular kelayotganlarida "Hazratga bir karomat ko'rsating deb aytamiz", – deb maslahat qilishibdilar.

Hazratning eshiklari oldida katta tut daraxti bo'lib, ular o'sha tutni pishgan holatda ko'rsating, deb aytmoqchi bo'libdilar. Ular avliyoning kelib, kechasi bilan mehmon bo'lishibdi va ertalab tashqariga chiqsalar, o'sha katta tut daraxti oppoq bo'lib pishib turgan, hattto g'arq pishgan tutni chumchuqlarga qarab: "ha, qirilg'aysizlar!" – deyishi bilan tut shoxlariga qo'nib turgan chumchuqlarning hammasi birdaniga yerga tushib o'lib qolibdi. Shundan keyin bu avliyoni "Qironchi bobo" deb ataydigan bo'libdilar. Uning qabri hozirda Darg'onota degan joyda ekan. Hazrati Umar Subutiy u kishiga qarab: "Bu ishni noto'g'ri qildingiz, endi qushlarni tiriltiring!" – debdi. Ammo Qironchi bobo qanchalik urinmasin, chumchuqlarni tiriltirishning uddasidan chiqolmabdi, oxiri bu ishni qilolmaslikni tan olibdi. Shunda avliyoning o'zi tut tagida o'lib yotgan qushlarga qarab: "Qani turinglar!" –degan ekan, qushlarning hammasi

tirilib, uchib ketibdi. Shunda avliyoning do‘stlari “Qushlarni hurkitdingiz!” – deyishibdi va o‘shandan buyon bu avliyoning nomi “Urkut bobo” bo‘lib, u dafn etilgan qabriston ham shu nom bilan atala boshlabdi.

Bundan tashqari, afsonalarda tut daraxtining tabiiy xususiyatlariga ham diqqat qaratiladi. “Tut daraxtining xosiyati” afsonasida hikoya qilinishicha, “Qadim zamonda, Surxon vohasi tomonda bir podshoh yashab o‘tgan ekan. Kunlarning birida podshoh me‘morlariga yangi yerda o‘ziga saroy qurdirishni buyuribdi. Me‘morlar tez fursatda shohning amrini bajarishga kirishib ketibdilar. Oradan ko‘p yil o‘tmay, saroy qurilishi yakuniga yetibdi, ammo biroz vaqtdan so‘ng kelib xabar olsalar, imorat poydevoridan nuray boshlaganmish. Shoh saroyini qayta qurishga farmon beribdi. Quruvchilar imoratni bu safar yana ham mustahkamroq qilib qurishibdi. Biroq, shu hol yana takrorlanibdi. Quruvchilar bu xabarni podshohga qanday yetkazishni bilmay qo‘rqib turganlarida, ularning huzuriga shu hududda istiqomat qiluvchi bir donishmand chol kelibdi va me‘morlarga saroyning hovlisiga tut ekishni hamda qurilishni boshlashdan oldin imorat atrofiga ko‘chatlarni o‘tqazish kerakligini aytibdi. Quruvchilar donishmand aytganidek qilishibdi. Saroy shohga ma‘qul bo‘libdi., bu safar vaqt o‘tsa hamki, saroyning poydevori nuramasdan, ko‘rinishiga zarar yetmabdi. Quruvchilar hodisani podshohga ham so‘zlab berishibdi, podshoh o‘sha donishmand cholni topib, huzuriga olib kelishlarini buyuribdi. Cholni topib kelishgach, shoh undan bu holning sababini so‘rabdi.

– Olampanoh, siz saroy qurishni buyurgan joy qo‘riq yer bo‘lganligi bois, tuprog‘i sho‘r edi. Tut daraxtining esa ildizlari mustahkam bo‘lib, aynan sho‘rni va sizot suvlarni o‘ziga tortadi, – deb javob beribdi chol. Podshoh esa uning donishmandligiga tasannolar aytibdi. Hovlilar, imortalari yaqinida tut ekish odati shundan saqlanib qolgan ekan”. Keltirilgan afsonada Yevropa xalqlaridagi homiy sifatid eshik oldiga yoki uy hovlisiga daraxt ekish bilan bog‘liq mushtarak motivlar ham ko‘zga tashlanadi. [3. 48-49-50-51-b.]

Xulosa etiladigan bo‘lsa, “Malla savdogar” dostonida tut daraxti syujeti shunchaki voqea jarayaoni emas, balki Nuralixon va tut daraxti o‘rtasidagi ramzda

odamizod farzandi ezgulikni borliqdagi har bir yaratiqdan o‘rnak olishi kerakligiga ishora etilgan. Tut-bu ezgulik va oqibat mevasi edi. Shu tufayli Nuralixon joniga mador bo‘lgan tut daraxtiga minnatdorchilik bildiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Hidoyat jurnali. № 6-2019. Orif Tolib. Yashnab tursin yashil og‘ochlar maqolasi. 30-31-b.
2. Malla savdogar dostoni, 170-171-b. Chorshanbi baxshi Rahmatullayev kuylagan yozi oluvchi: Abdumo‘min Qahhorov, Abdulolim Ergashev, Toshkent, “Akademnashr” 2019-yil.
3. Rustamova Gavhar Bahrom qizi O‘zbek folklorida daraxtlar obrazi: genezisi va badiiy talqinlar (f.f.b.f.d. dissertasiyasi) 48-49-50-51-b.
4. Nosiruddin Burxonuddin Rabg‘uziy Qissasi Rabg‘uziy, T. “Yoshlar nashriyot uyi”, 2018-yil. 179-180-b

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARI HAYOTIY TAJRIBA PODEVORIDIR

*Mengziyoyeva Dilorom Anvar qizi,
Termiz Davlat pedagogika instituti magistranti
dilamengziyoyeva@gmail.com +998909349651*

Annotatsiya. Alisher Navoiyning yozganlari orasida “Mahbub ul-qulub” asari shoirning umri oxiridagi ko‘rgan kechirganlarini ifoda etib yozilgan pandnoma asaridir. Komil shaxs tarbiyasiga oid va komil inson axloqiga bag‘ishlangan muhim manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada birinchi bobidan to uchunchi bobigacha yozilganlari birma-bir tahlillab asoslab beriladi. odob-axloq haqida fikr yuritilar ekan insonlarning ezgu sifatleri: saxovatlik, saxiylik, mehribonlik, hilm, rostgo‘ylik, mehnatkashlik, kamtarinlik, tavoze kabi bir qator insoniy hislatlar va fazilatlar ulug‘lanadi. Bularga qarama-qarshi bo‘lgan takabburlik, dangasalik, fisq-u fasod, yolg‘onchilik, firibgarlik, johillik, ochko‘zlikni hazrat Navoiy insoniylikka zid illat deb qaraydi. Asarda mutafakkir uzoq yillar hayotiy tajribasi, o‘zining kuzatishlari natijasidagi xulosalarini original fikrlar orqali yoritib beradi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Mahbub ul-qulub”, ilm talabi, nasr, nazm, komillik, rostgo‘ylik, sabr, shoshqaloqlik, mehnatsevarlik, yoshlar tarbiyasi, yaxshi xulq, yaxshilik va yomonlik.

Абстрактный Работы Алишера Навои между Произведение “Махбуб уль-Кулуб” имеет особое значение как важный источник, написанный о воспитании совершенной личности и совершенной нравственности человека. В этой статье Размышляя о манерах, воспеваются ряд человеческих качеств и добродетелей – щедрость, щедрость, доброта, знания, честность, трудолюбие, смирение, скромность – высокомерие, лень, хазрат Навои рассматривает коррупцию, ложь, мошенничество, невежество, жадность. как пороки против человечества. В произведении мыслитель проливает свет на свой многолетний жизненный опыт, свои выводы в результате наблюдений посредством оригинальных мыслей.

Ключевые слова Алишера Навои, “Махбуб уль-Кулуб” требуют знаний, совершенства, честности, терпения, спешки, трудолюбия, воспитания молодежи, хорошего поведения, хорошего и плохого;

Abstract. In reflecting on the ideas of morality put forward in Alisher Navoi's “Mahbub ul-qulub”, a number of human virtues-generosity, kindness, humility, honesty, diligence, humility, humility qualities are glorified. Pride, laziness, corruption, lying, fraud, ignorance, and greed are considered by Navoi to be inhumane. In the play, the thinker reflects his conclusions based on many years of life experience and observations through original ideas.

Keywords: Alisher Navoi, Mahbub ul-qulub, hilm, demand for knowledge,

honesty, humility, generosity, patience, haste, diligence, humility, virtues, perfection, youth education, good behavior, good and evil;

Nihoyatda katta hayotiy tajribaga ega bo'lgan adabning axloqiy-talimiy, ijtimoiy-siyosiy, falsafiy-marifiy mavzudagi muayyan qarashlarining teran badiiy ifodasidan tarkib topgan “Mahbub ul-qulub” (“Ko‘ngillarning sevgani”)

Asari 3 qismdan iborat.

Avvalg‘i qism: Xaloyiq ahvol va af‘ol va ahvoli kayfiyati – har xil toifa odamlar fe‘l-atvori va ahvoli kayfiyati.

Ikkinchi qism: Hamida af‘ol va zamima xisol xosiyati – yaxshi fe‘llar va yomon xislatlar xosiyati.

Uchinchi qism: Mutafarriqa favoid va amsol surati - xilma-xil foydalar va hikmatli so‘zlarning ko‘rinishi.

Pandnoma an‘anaviy “hamd” - Ollohning tanholigi (“vahdard”) va ulug‘vorligi, na‘t - Muhammad alayhissalomning maqtovi bilan boshlanadi. Asarning birinchi qismi 40 fasldan iborat. Unda “egallagan vazifasi, ko‘rsatilajak ta‘siri jihatidan jamiyat taraqqiyotida belgili mavqega ega qirq to‘qqiz toifa ahlining fe‘l-atvori, ahvoli xususida fikr yuritiladi. Bu safda shohdan gadogacha bo‘lgan aksariyat toifa a‘zolarini uchratish mumkin”.

Navoiy turfa toifa ahllarini goh tanqidiy, goh ijobiy, goh nafratli qarashlari bilan takrorlanmas o‘xshatishlar vositasida juda chiroyli tasvirlaydi. Asarda quyidagi toifa ahllari haqida fikr yuritiladi: odil sultonlar, islompanoh beklar zikrida, zolim va fosiq shohlar, vazirlar, nomunosib noiblar, noqobil sadrlar, fosiq qozi, mufti, mudarrislar, kotiblar, nazm gulistonining xushnag‘ma qushlari, imomlar, muqriylar, qissasoz va qissaxonlar, nasihat ahli va voizlar, ahli nujum, mutrib-u mug‘anniylar, tabiblar, tijorat ahli, bozor kosiblari, dehqonlar, yetim va laimlar, riyoyi shayxlar, xarobot ahli va darvishlar kabi. Navoiy fikrlarini dalillash maqsadida har bir toifaga berilgan tavsifdan so‘ng she‘riy izohlar keltiradi. Chunonchi, birinchi qismda 7 ta masnaviy, 16 ta bayt, 3ta nazm, 6 ta ruboiy va 7 ta qit‘a berilgan.

“Mahbub ul-qulub”ning birinchi qismida bayon etilgan fikrlar ulug‘adibning hayotiy tajribalari, umumlashmasi bo‘lib, unda atrofdagi voqea-hodisalardan

doimo ogoh bo'lishga da'vat etiladi. Bu da'vatlar yurt sarvaridan tortib, oddiy fuqarogacha taalluqlidir.

Asarning ikkinchi qismida komillikka erishish yo'li, tasavvuf tamoyillari haqida fikr yuritiladi. "Ushbu qismdan yomonliklardan mosivo bo'lishning eng to'g'ri yo'li nafsni riyozat bilan mavh etib sabr-u qanoat bilan pok yashash, ruhni chiniqtira borib, hamida axloqqa erishish xususida fikr yuritiladi. Nafsni mag'lub etib, ilohiy fayzdan bahra olishning dastlabki bekati-tavbadir. Tavbadan murod haq yo'lga kirgan solikning barcha yomon ishlardan ogoh bo'lib, ulardan butkul voz kechishi, har taraflama poklanishdir"

O'n fasldan tarkib topgan asarning ikkinchi qismida tavba, zuhd, tavakkul, qanoat, sabr, tavoze' va adab, zikr, tavajjuh, rizo, ishq singari tasavvufiy istilohlar sharhlanadi. Shuningdek, har bir masala nazariy jihatdan yoritilgandan so'ng fikrlarni dalillash maqsadida bir hikoya keltiriladi. "Mahbub ul-qulub"ning ikkinchi qismi tuzilishiga ko'ra "Hayrat ul-abror" dostonidagi maqolat va hikoyatlarga o'xshab ketadi. Bu qismda 1 ta masnaviy, 3 ta qit'a, 4 ta ruboiy, 14 ta bayt keltirilgan.

Mahbub ul-qulub"ning uchinchi qismi "Mutafarriqa favoid va amsol surati" ("Turli foydali maslahatlar va maqollar") deb nomlangan. Bu bo'limda odob va axloq masalalariga doir to'rt yuzga yaqin maqol va hikmatli so'zlar tanbehlar shaklida qo'llanilgan bo'lib, adib ular orqali pand-nasihati berib, go'zal insoniy fazilatlarni egallashga, yomon illatlardan saqlanishga, ilm o'rganishga, yaxshilarga yor, muhtojlarga madadkor bo'lib, xalq va Xoliq oldidagi burch, vazifalarini halol ado etishga da'vat etadi".

Asarning bu qismi turli foydali pand va hikmatlar, 127 ta tanbehdan iborat. "Asarning mazkur bobi oldingi boblarda bayon etilgan ijtimoiy-falsafiy, axloqiy- ta'limiy qarashlarni ulug' shoirning maqollarga uyg'un hikmatli so'zlari bilan birmuncha kengaytiriladi va umumlashtiriladi. Keltirilgan tanbehlar adibning uzoq yillar davomidagi hayotiy kuzatishlar hosilasi bo'lib, o'ziga xos hukmlardan iborat". Bobda Navoiy saj' va boshqa badiiy san'atlardan mohirona foydalangan. [Ziyo uz.com sayti. Alisher Navoiy asarlari tahlili sahifasi]

Bu qismda 57 ta bayt, 19 ta qit'a, 12 ta masnaviy, 8 ta ruboiy, 2 ta nazm keltirilgan. Pandnomada jami 22 masnaviy, 19 ruboiy, 88 bayt, 31 qit'a, 5 nazm bor.

Adibning "Mahbub ul-qulub" asari biz bilamizki, umrining oxirida yozilgan asari hisoblanadi. Shuning uchun ham bu asar Alisher Navoiyning butun hayoti davomida ko'rgan-kechirganlari, orttirgan hayot tajribalari, 60 yillik hayot mahsuli deyishimiz mumkin.

"Mahbub ul-qulub" yuqorida ta'kidlaganimizdek, tarbiyaviy asar. Asarda komil inson g'oyasini o'rtaga tashlanadi. Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asari komil inson tarbiyasiga doir muhim manbalardandir. Ayniqsa, uning ikkinchi qismida ma'naviy barkamollikka oid qator fazilatlar sharhlanadiki, ulardan yoshlarimiz uchun eng zarurlaridan biri qanoatdir. Qanoatga shunday ajoyib ta'rif beriladi: "Qanoat – bir chashmadirki, olgan bilan uning suvi qurimaydi; u bir xazinadirki, undagi boylik sochilgan bilan kamaymaydi. U bir ekinzorki, urug'i izzat va shavkat hosilini beradi; u bir daraxtdirki, unda qaram bo'lmaslik va hurmat mevasi border. Qanoatli darvishning quruq noni ta'magir shohning xitoycha dasturxonidan yaxshiroq; faqirlik yo'lida farog'atlining yovg'on umochi olg'ir badavlatning nabotlik ovqatidan totliroqdir. Shoh uldirki, olmaydi-yu beradi, gadoy uldirki, sochmaydi- yu teradi. Qanoatda tinchlik va farog'at bo'lganiday, aksincha, tamada razillik va uqubat bor". Darvoqe, qanoat bilan tabiatini toblagan inson mol-davlat ilinjida olis yurtlarda sarson-sargardon kezmaydi, obro'-e'tiborini yerga urmaydi, oilasi va xalqining sha'niga dog' tushirmaydi.

"Mahbub ul-qulub"dagi har bir tanbeh, bayt yoki qit'a hayotiy hikmat darajasiga ko'tarilganki, bu tanbehlar zamiriga xalqning ko'p asrlik hayot tajribasi davomida to'plagan maqol va matallarining mazmuni singdirilgan.

Alisher Navoiyning eng so'nggi yirik nasriy asari "Mahbub ul-qulub"dir. "Mahbub ul-qulub"da shoirning umri davomida ko'rgani, kuzatgani, boshidan kechirgani, inson va yashash bilan bog'liq ko'pdan-ko'p mulohazalari bayon qilingan Adibning "Mahbub ul-qulub" asari biz bilamizki, umrining oxirida yozilgan asari hisoblanadi. Shuning

uchun ham bu asar Alisher Navoiyning butun hayoti davomida ko‘rgan-kechirganlari, orttirgan hayot tajribalari, 60 yillik hayot mahsuli deyishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. (2018). *Mahbub ul-qulub*. “Yoshlar” nashriyoti
2. Mahmudova, G. (2014). A.Navoiy “Mahbub ul-qulub” asaridagi hikoyatlarning g‘oyaviy mohiyati. Bitiruv malakaviy ish N. (8-9-bet)
3. Alisher Navoiy. “Mahbub ul-qulub” Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011. –B. 4
4. www.ziyouz.com.
5. www.ziyonet.uz.

“TIL VA ADABIYOT HAQIDA BIR YOKI IKKI SO‘Z”

Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziyning falsafiy iborasi

"Qalbing qadring bor joyida bo'lsin!"

Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li

TerDPI Boshlang'ich ta'limda matematika

va ona tili kafedrasida katta o'qituvchisi

Аннотация. Adabiyot darsliklarida yozuvchining tili va uslubi masalasi, yo umuman tilga olinmaydi, yo umumiy tarzda tushuntiriladi. Tilning go'zalligi, ravonligi, ta'sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o'z aksini topishi kerak.

Калит со'злар: Tilning go'zalligi, ravonligi, ta'sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o'z aksini topishi kerak.

Аннотация. В учебниках литературы вопрос о языке и стиле писателя либо не упоминается вообще, либо разъясняется в общих чертах. Красота, беглость и впечатляемость языка должны отражаться на страницах наших книг.

Ключевое слово: Красота, беглость и впечатляемость языка должны быть отражены на страницах наших книг.

Abstract. In literature textbooks, the question of the writer's language and style is either not mentioned at all, or explained in general terms. The beauty, fluency, and impressiveness of the language should be reflected on the pages of our books.

Key words: The beauty, fluency, and impressiveness of the language should be reflected on the pages of our books.

Shoh yo'q, o'yin yo'q, chunki, Shoh shaxmat taxtasining qirolidir. Adabiyot darsliklarida ham "Til-bu uslub til yo'q, yozuvchi yo'q." Nutqning ulug'ligi yozuvchining tili va uslubida namoyon bo'lib, ularning har ikkisi birgalikda badiiy asar yuksak intellektual mazmunga ega bo'lishining muhim shartidir. Adibning adabiy mahoratini oshirish, yosh va tajribasiz qalamkashlarning olg'a siljishida til va uslubni o'rganishning ahamiyati ham katta.

Adabiyot darsliklarida yozuvchining tili va uslubi masalasi, yo umuman tilga olinmaydi, yo umumiy tarzda tushuntiriladi.

Badiiy asar tilining tadqiqi haqida gapirganda, avvalo, birinchi tojik va o'zbek adabiyotshunosi ustoz Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziyning beqiyos xizmati yodga tushadi. Ustoz "Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy" o'zining "Firdavsiy va uning "Shohnoma"si haqida", "Ustod Rudakiy" va boshqa risolalarida, shuningdek, "Tojik

adabiyoti namunasi” taqriznomasida, tilning eng muhim xususiyatlari va shoirlar uslubini kashf etadi va ular haqida qimmatli ilmiy ma’lumotlar beradi.

O‘z xalqi til va adabiyotning ibratli namunasi bo‘lgan sevimli shoirimiz “Shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziy” ona tilining bitmas-tuganmas xazinasidan saxovatpeshalik bilan foydalanish haqida shunday satrlar aytgan: uning bu so‘zlari bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan: “Yozuvchiga badiiy so‘z ustasi bo‘lib, o‘z xalqining so‘z boyligidan shu qadar mohirlik bilan foydalanganki, o‘quvchi uning asarlarini zavq bilan o‘qib kelmoqda.

Tilning go‘zalligi, ravonligi, ta’sirchanligi kitoblarimiz sahifalarida o‘z aksini topishi kerak. Tilni xalq yaratadi, yozuvchi esa xalqqa tilimizning tarovati va go‘zalligini ko‘rsatishi kerak. Eng muhimi, yozuvchining tilida yuksak tuyg‘ular bo‘lishi kerak. Yuksak tuyg‘ularsiz asarlar balandparvoz bo‘la olmaydi”.

Asar tili badiiy mahoratning ajralmas qismidir. Ya’ni, adibning badiiy mahorati haqida so‘z borar ekan, uning tilini unutish qiyin emas.

Boshqacha aytganda, yozuvchilar ijodini o‘rganish va tahlil qilish jarayonida shaklni mazmundan, mazmunni shakldan ajratib bo‘lmaydi. Shu nuqtai nazardan, “Shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziy” “Qalbing qadring bor joyida bo‘lsin” nomli hikoyasiga to‘xtalib o‘tmoqchi bo‘lganimiz shu o‘rinda shuni ta’kidlash joizki, jami 30 nafar kishining ijodidan ko‘pchiligi ular asosiy kasblaridan tashqari she’r va hikoyachilik bilan ham shug‘ullanadilar, misollar keltiriladi.

“Qadring bor joyida qalbing bor bo‘lsin” hikoyasi berilgan. Hikoyaning qisqacha mazmuni quyidagicha: Salimjon maktabni tugatgach, qishloqqa keladi va Rizvonxola hovlisida yashashni tanlaydi. Rizvonxolaning yolg‘iz o‘g‘li ilm yo‘lida shahid bo‘lgandi. Ota farzandi uchun qayg‘u bilan dunyodan ko‘z yumadi. Rizvonxola Salimjonni bolasidek sevadi. Kunlar davomida Salimjonning tug‘ilgan kuni to‘g‘ri keladi. Salimjonning do‘stlari yig‘ilib, Barno isimli qiz mehmonlarga xizmat qiladi.

Salimjon Barnoni sevib qoladi. Do‘stlar – Rajab, Sulton, Shahobiddin va boshqalar suhbat davomida Salimjonning muhabbatidan xabardor bo‘lib qoladilar. Barnoni boshqa birov qiziqtiradi, lekin u rad etadi. Ular Salimjon bilan suiqasd

uyushtirishmoqchi bo‘lishdi: ...Birdan kuchli zarbadan uyg‘onib ketdim va haykalday tik turgan uch niqobli odamni ko‘rdim. Men deyarli aqlimni yo‘qotdim.

Harakat qilishga ulgurmay, o‘sha uch jonivor menga hujum qildi. Menimcha, tanamda sog‘lom joy qolmagan. Men hushimdan ketdim...

- O‘lsa-chi, bitta yo‘lovchi kam

- Oh, nima deysan? Yodu xayoling joyida-mi?

Bu suiqasdni Shahobiddin va uning do‘stlari uyushtirgan. Oxiri yigitlar Salimdan kechirim so‘rab, qilgan ishlariga pushaymon bo‘lib, ilm olish safariga ketayotganliklarini e‘lon qiladilar va Barnoning xatini Salimga beradilar.

Hikoya tili sodda va ravon. Ko‘p ishlatiladigan so‘zlar, kitobiy so‘zlar, so‘zlashuv-xalq so‘zlari, erkin va turg‘un iboralar, maqol va matnllar muhim uslubiy mavqega ega. Jumladan, hikoyada lisoniy iboralar ko‘p qo‘llangan bo‘lib, bu muallifning tilni bilishi va tushunganligidan dalolat beradi: ... ko‘zni qamashtirmoq; ko‘zlar yoshi; qotgan boshim, jonim sabil; yurakni tez urishi; inson ruhi bo‘lish; yuzning guzalligi; yurak dog‘ini yuvish; nazardan uzoqlash; qurbonlik qilish va qurbon qilmaslik; kimgadir yurakdan ofarin o‘qish; yurakdan urish; ko‘zga yaqin yurish; umid olovini yoqmoq; tasavvur ipini uzish; yurakni qabul qilish; oltin ham axloqsizlikda ko‘rinadi; Keksalarning qalbiga kirish; gapirishni to‘xtatish; soya qilish; qo‘lda ikki oyog‘i bor; (birovning) dumini kesib tashlash; haqida gapirish; men sezmadim, sezmadim; shahar darvozasi yopilishi mumkin, yomon gapirma; Og‘zaki so‘z yuzta shovqinga sabab bo‘lishi mumkin; girdobdan (narsadan) chiqmoq; o‘zini yo‘qotmoq; (birovning, biror narsaning) ko‘zini olmoq; yomonlik (bir narsa, kimdir); olov ustiga sho‘r suv; yurak cho‘kadi; yurak urishi; qo‘l va yurak bilan (biror narsaga) bormaslik; devorning sichqonchasi bor, sichqonchanning quloqlari bor; biror narsaga umid qilmoq; biror narsaga tupurmoq; sog‘inmoq; uzukni ko‘tarish; qo‘lni ko‘kragiga qo‘yish; sut bilan emas, kuch bilan kirgan aql o‘lmasdir; haqiqat achchiq va hokazolar.

Shayx Muslihiddin Sa‘diy Sheroziy Alloh taoloning in‘omi borligi va o‘qituvchilik kasbi bilan birga shu qalam sohibi bo‘lganidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shayx Muslihiddin Sa'diy Sheroziy. Bo'ston-T..1960
2. Adabiyoti tojik (R.Hodizoda T. Ni'matzoda "Ma'orif"-1960
3. T. Temirov (Baroyi sinfi X. Dushanbe "Ma'orif"-1960
4. A. Avloniy Turkiy guliston yo xud axloq asari – T "O'qituvchi" 1972
5. Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li. (2023). "ZUFONGO'YO VA JAHONPOYO" LUG'ATIDA SO'Z TARKIBI. *IMRAS*, 6(7), 565–569.
6. Avriddinov Jobir Musulmon o'g'li, & Shonazarova Madinabonu Xamrobek qizi. (2024). RO'DAKIYNING SHE'RIYATI VA TILI HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR. *PEDAGOGS*, 57(1), 143–146.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO'Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
9. O'rolova , M., & Sayfullayev , N. (2024). O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA MORFONOLOGIYAGA DOIR TALQINLARI VA XUSUSIYATLARI. *Talqin Va Tadqiqotlar*, (5(42).
10. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
11. Shaxnoza Majidova. (2021). HISTORY OF THE STUDY OF HYDRONYMS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 676–680.
12. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.

KNUT GAMSUNNING “EDVARDA” ROMANIDA SHAXS FOJIASI

Mamatqulov Botir Jovli o‘g‘li

Termiz davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada shaxs fojiasi masalasi Knut Gamsunning “Edvarda” asari misolida ko‘rib chiqiladi. Asardagi shaxsning ichki dunyosini, muhabbat va xiyonat, ehtiros va insof o‘rtasidagi murakkab munosabatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Knut Gamsun, Edvarda, Glan, Yeva, shaxs fojiasi.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос личной трагедии на примере произведения Кнута Гамсуна «Эдварда». В произведении анализируется внутренний мир личности, сложные взаимоотношения любви и предательства, страсти и честности.

Ключевые слова: Кнут Гамсун, Эдвард, Глан, Ева, трагедия личности.

Abstract: This article examines the issue of personal tragedy on the example of Knut Hamsun's work "Edvarda". The work analyzes the inner world of the individual, the complex relationships between love and betrayal, passion and honesty.

Key words: Knut Hamsun, Edvarda, Glan, Eve, personality tragedy

Knut Gamsun (1859-1952) asarlari romantizm, modernizm va ramziylik xususiyatlarini birlashtirib, XX asr adabiyoti rivojlanishiga katta ta’sir ko‘rsatgan. Gamsunning yozish qobiliyati shaxsiy kuzatishlar va tajribalar orqali rivojlangan. U o‘z asarlarida inson psixologiyasi, ichki nizolar va tabiat bilan o‘zaro munosabatlarni chuqur ifodalagan. Gamsun ijodida Norvegiya folklori, mifologiyasi va tabiatga panteistik muhabbat ta’siri seziladi. Uning uslubi o‘z qahramonlarning ichki dunyosiga nozik e’tibor qaratilishi bilan ajralib turadi, ko‘pincha hayotning realistik tavsifidan farq qiladi.

“Edvarda” romani birinchi marta 1894-yilda nashr etilgan. Ushbu asar chuqur psixologiya, tabiatni romantik idrok etish va fojiali sevgi chizig‘ini birlashtirgan holda Gamsun ijodining kvintessensiyasi sifatida qaralishi mumkin. Gamsun qahramonlarning kayfiyatini va shimoliy tabiat muhitini yetkazish uchun ramziylik va nozik psixologik tavsiflardan foydalanadi. Uning tili tafsilotlar va metaforalarga boy bo‘lib, asarga o‘ziga xos estetik qiymat beradi.

Syujet. Romanning bosh qahramoni leytenant Tomas Glan Norvegiyaning shimolida o‘rmondagi kulbasida yolg‘izlikda yashaydi. U tabiatdan, ov qilish va

yolgʻizlikdan zavqlanib, jamiyatdan uzoqda yashashni afzal koʻradi, biroq, uning hayoti ikki ayol bilan murakkab munosabatlarga kirganda oʻzgaradi: boy savdogarning qizi Edvarda va kambagʻal Yeva. [Эдварда 2015: 10, 22]

Glanning sevgi hikoyalari romanda nafaqat dekorativ, balki ramziy rol oʻynaydigan goʻzal tabiat fonida boshlanadi. «Edvarda»dagi tabiat ham bosh qahramon Edvarda ham qahramonning ichki dunyosining aksidir. Glan tabiat bilan uygʻunlikka intiladi, lekin uning ehtirolari, shubhalari va mantiqsiz harakatlari bu muvozanatni buzadi, natijada fojiali oqibatlarga olib keladi.

Asosiy qahramonlar: Tomas Glan. Tabiat bilan uygʻunlikda yashaydigan qahramon, ofitser va ovchi. U oʻziga xos romantik qahramonni, jamiyatdan ajralgan odamni ifodalaydi. Uning ishtiyoqi, xudbinligi va sevgini tushunish yoki tushunmasligi fojiali oqibatlarga olib keladi.

Edvarda Mak. Boy savdogarning injiq qizi. U Glanning muhabbat ob'ektiga aylanadi, ammo uning noz-karashmasi va nomuvofiq xatti-harakatlari doimiy tushunmovchilik va azob-uqubatlarga olib keladi.

Yeva. Glan bilan oʻtkinchi munosabatda boʻlgan temirchining rafiqasi. Uning taqdiri fojiali, chunki u baxt keltirmaydigan munosabatlar tuzogʻiga tushib qoladi.

Inson va tabiat. Glan tabiat bilan chuqur aloqani his qiladi, bu romanning asosiy mavzularidan biriga aylanadi. Tabiat neytral fon sifatida emas, balki qahramonlarga taʼsir qiladigan jonli dunyo sifatida namoyon boʻladi. Glan oʻzini odamlarga qaraganda tabiatga yaqinroq his qilsa-da, u bilan aloqasi ham beqaror boʻlib chiqadi. Romanning boshida Edvarda va ilhom manbai sifatida taqdim etilgan tabiat vaqt oʻtishi bilan uning azob-uqubatlari va xatolariga guvoh boʻladi. Glan uygʻunlik tuygʻusini yoʻqotadi, chunki uning insoniy his-tuygʻulari — sevgi, rashk, umidsizlik oddiy va tabiiy hayot haqidagi orzusiga zid keladi.

Sevgi fojiasi. Glanning Edvarda va Yeva bilan munosabatlari inson his-tuygʻularining murakkabligini va ular olib keladigan muqarrar azob-uqubatlarni aks ettiradi. Glan va boy savdogarning qizi Edvarda oʻrtasidagi sevgi insoniy munosabatlarning chuqur dramasini aks ettiradi. Ularning his-tuygʻulari qarama-

qarshiliklarga to'la: ehtiros begonalashish bilan, muloyimlik keskinlik bilan almashtiriladi. Glan kuchli his-tuyg'ulariga qaramay, o'zaro xafagarchilik va kamsitilish ajralishga olib keladi. Bu ikki kishi bir-biriga intiladigan sevgi, lekin ularning hayot va erkinlik haqidagi turli g'oyalari ularni birga bo'lishiga qarshilik qiladi.

Individualizm va izolyatsiya. Qahramon jamiyatdan qochadi, lekin bu izolyatsiya ichki mojarolarga va boshqa odamlar bilan muloqot qila olmasligiga olib keladi. Glan yolg'izlikka intiladi va yovvoyi tabiatda uyg'unlikni qidiradi, u yerda o'zini erkin va tirik his qiladi, biroq, uning jamiyatdan ajralishi Glanni yolg'iz qilib qo'yadi. U boshqa odamlar amal qiladigan me'yorlar va qoidalarni tushunmaydi, ba'zida mensimaydi. Uning dunyodan uzoqligi nafaqat jismoniy, balki hissiy ham bo'ladi: Glan boshqalar bilan to'liq muloqot qila olmaydi, bu esa fojiali oqibatlarga olib keladi.

Romanda shaxs fojiasi bosh qahramon, Tomas Glanning atrofdagi dunyo va odamlar bilan murakkab munosabatlari orqali ochiladi. Bu fojia uning jamiyatga integratsiyalasha olmasligi, tabiat bilan uyg'unlikka intilishi, insoniyat madaniyati bilan ziddiyatga aylanishi, sevgidagi qarama-qarshi his-tuyg'ulari va xatti-harakatlari bilan bog'liq.

Aybdorlik hissi. Fojia Glanning xatti-harakatlari, ayniqsa Edvardaning iti Ezop bilan sodir bo'lgan shafqatsiz voqeasi uchun aybdorligi bilan yakunlanadi. Bu harakat uning Edvarda bilan aloqasini va u orzu qilgan dunyoni yo'q qilish ramziga aylanadi. Finalda qahramon hamma narsadan butunlay ajralib chiqadi: odamlar, tabiat va hatto o'zidan. Uning ketishi og'riqdan qochishga urinishdir, lekin u hech qanday ozodlik emas.

Fojianing mohiyati. "Edvarda"dagi inson fojiasi qahramonning ichki dunyosini atrofdagi haqiqat bilan bog'lay olmaslikdir. Glan erkinlik va uyg'unlikni xohlaydi, lekin insonning zaif tomonlarini, his-tuyg'ularini va nomukammalligini qabul qila olmaydi. U o'zining qarama-qarshiliklarining asiri bo'lib chiqadi.

Fojia Glanning odamlar bilan uyg'unlikda yashay olmasligidan iborat. Uning Edvardaga bo'lgan muhabbati qisqa umr ko'radi, chunki ikkala qahramon ham bir-

birini tushuna olmaydi. Edvardada Glanga nisbatan moyillik uygʻonadi, lekin qiz yigitning yovvoyi, jilovsiz xarakteriga tayyor emas edi. Glanning Yeva bilan aloqasi ham uzoqqa bormaydi, chunki munosabatlar samimiylikdan yiroq edi. Mak bilan ziddiyat Glanni jamiyatdan begonalashtirish tuygʻusini kuchaytiradi. Romanning oxiri esa bu munosabatlar va qahramonning ichki kurashining halokatli yakun topishini koʻrsatadi. Gamsun “Edvarda”da tabiiy boshlanish va ijtimoiy konventsiyalar oʻrtasidagi hal qilib boʻlmaydigan ziddiyatni ochib beradi, bu esa romanni chuqur fojiali asarga aylantirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Гамсун Кнут. Эдварда. Тошкент: Янги аср авлоди, 2015.
 2. Бойназаров Ф. Жаҳон адабиёти. Қўлланма, – Тошкент: мусиқа. 2006.
- И. Султон. Адабиёт назар

THE ROLE OF PHILOSOPHICAL AND NATIONAL FOUNDATIONS IN LITERARY ANALYSIS

Dosmambetova Muyassar – 2nd year student
Nukus SPI named after Ajiniyaz, Nukus

Anotatsiya: Ushbu maqolada badiiy asar tahlilida falsafiy va milliy asoslarning oʻrni yoritib beriladi. Ushbu elementlar adabiy asarning mavzusi va strukturasi shakllanishiga qanday taʼsir koʻrsatishi va matn mazmunini chuqurroq anglash imkonini berishi tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: Falsafa, milliy oʻzlik, adabiyot, tahlil, madaniy meros

Аннотация: В данной статье рассматривается роль философских и национальных основ в анализе литературных произведений. Анализируется, как эти элементы влияют на тематику и структуру произведения, а также углубляют понимание его содержания.

Ключевые слова: Философия, национальная идентичность, литература, анализ, культурное наследие

Abstract: This article explores the significance of philosophical and national foundations in literary analysis, emphasizing how these elements shape both the narrative structure and thematic depth of a work. By examining literature through the lens of philosophy and national identity, readers gain insight into the cultural and intellectual background that informs the text, enriching their understanding and appreciation of the work.

Keywords: Philosophy, National Identity, Literature, Analysis, Cultural Heritage.

Introduction

Literature serves as a profound reflection of human thought and cultural values, shaped by philosophical questions and national identity. In analyzing literary works, it is essential to consider the underlying philosophical themes and the national context, as these elements provide insight into the author's worldview and the collective experience they seek to convey. By examining philosophical and national foundations, we achieve a fuller understanding of the narrative, its characters, and the message it communicates to society.

Philosophical Foundations in Literature

Philosophical themes in literature address universal questions about life, morality, and human nature. Authors often use these themes to delve into existential concerns, ethical dilemmas, and the human condition. For instance, Fyodor

Dostoevsky's novels confront issues of free will, faith, and redemption, reflecting his deep engagement with philosophical and religious thought (Dostoevsky, *Crime and Punishment*, p. 56). Similarly, the existentialist themes in Albert Camus's *The Stranger* illustrate the absurdity of life and the search for meaning (Camus, *The Stranger*, p. 22).

National Foundations in Literature

National identity is a powerful influence on literature, shaping the themes, characters, and settings of a work. Authors often draw upon their cultural heritage, embedding elements of national history, folklore, and traditions in their narratives. This cultural embedding enhances the authenticity of the work, allowing readers to gain insight into the society from which it originates.

For example, in Uzbek literature, Alisher Navoi's poetry reflects the values and traditions of the Uzbek people, weaving in elements of Islamic philosophy and Central Asian heritage (Navoi, *Hamsa*, p. 145). His works convey the moral and ethical values of his time, preserving them for future generations. Similarly, in Irish literature, James Joyce's *Ulysses* is deeply rooted in the Irish experience, using Dublin as a backdrop to explore themes of nationalism, identity, and personal freedom (Joyce, *Ulysses*, p. 102).

Interplay Between Philosophical and National Foundations

In many literary works, philosophical and national foundations are closely intertwined. Philosophical reflections are often contextualized within a national setting, giving them a unique cultural perspective. This interplay enhances the richness of the narrative, as it combines the universal with the particular.

For instance, in *One Hundred Years of Solitude* by Gabriel Garcia Marquez, existential themes of fate and cyclical time are interwoven with Colombian history and culture. This fusion creates a narrative that is both a philosophical exploration of human destiny and a cultural chronicle of Latin American society (Marquez, *One Hundred Years of Solitude*, p. 205).

Conclusion

The analysis of philosophical and national foundations in literature offers a multidimensional approach to understanding a text. By examining these elements,

readers can connect with both the universal themes and the unique cultural background that shape the work. This dual perspective not only enriches the reading experience but also fosters a deeper appreciation of literature as a reflection of human thought and national identity. As we continue to explore these foundations, we gain valuable insights into the complexities of literary expression and the cultural heritage it preserves.

References

1. Dostoevsky, Fyodor. *Crime and Punishment*. Moscow: Penguin Classics, 2002, p. 56.
2. Camus, Albert. *The Stranger*. Paris: Gallimard, 1942, p. 22.
3. Navoi, Alisher. *Hamsa*. Tashkent: Fan Publishing, 1983, p. 145.
4. Joyce, James. *Ulysses*. New York: Modern Library, 1934, p. 102.
5. Marquez, Gabriel Garcia. *One Hundred Years of Solitude*. Harper & Row, 1970, p. 205.

ABDULLA QAHHORNING “MING BIR JON” HIKOYASI TAHLILIDA FALSAFIY VA MILLIY ASOSNING O‘RNI

Ergasheva Zebo Odiljon qizi, TerDPI talabasi
+998954420545 zergasheva932@gmail.com

Annotatsiya: Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi o‘zbek adabiyotining yorqin asarlaridan biri bo‘lib, unda xalqning hayoti, milliy urf-odatlar va falsafiy g‘oyalarning uyg‘unligi aks etadi. Hikoya insonning bardoshlilik, hayot uchun kurashi va qiyinchiliklarga qarshi iroda bilan turish kabi umumbashariy falsafiy mavzularni yoritadi. Shu bilan birga, milliy asoslar orqali o‘zbek xalqining turmush tarzi, urf-odatlar va ijtimoiy hayoti o‘ziga xos mahorat bilan tasvirlangan. Asarda kambag‘allar hayoti va sinfiy tengsizlik masalalari keskin ko‘tarilgan bo‘lib, ularning sharoitga moslashishi va kurashchanligi inson ruhining qudratini ifodalaydi.

Kalit so‘zlar: falsafiy, hayot va o‘lim, oddiy xalq turmushi, bardoshlilik, hayot uchun kurash, sinfiy tengsizlik, o‘zbek xalqi turmush tarzi.

Аннотация: Повесть Абдуллы Каххора “Тысяча жизней” — одно из ярких произведений узбекской литературы, отражающее жизнь народа, национальные традиции и гармонию философских идей. История исследует универсальные философские темы, такие как человеческая устойчивость, борьба за жизнь и воля противостоят невзгодам. При этом образ жизни, традиции и общественная жизнь узбекского народа с уникальным мастерством описываются через национальные основы, олицетворяющие силу человеческого духа.

Ключевые слова: философский, жизнь и смерть, жизнь простых людей, толерантность, борьба за жизнь, классовое неравенство, образ жизни узбекского народа.

Annotation: Abdulla Qahhor’s story “A Thousand Lives” is one of the bright works of Uzbek literature, which reflects the life of the people, national traditions and the harmony of philosophical ideas. The story explores universal philosophical themes such as human resilience, the struggle for life, and the will to face adversity. At the same time, the lifestyle, traditions and social life of the Uzbek people are described with a unique skill through national foundations. represents the power of the human spirit.

Key words: philosophical, life and death, ordinary people's life, tolerance, struggle for life, class inequality, lifestyle of the Uzbek people.

Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi o‘zining falsafiy chuqurligi va milliy asoslar bilan boyitilgan mazmuni bilan ajralib turadi. Asar xalqning hayot tarzini, turmush sharoitlarini, ijtimoiy va ma’naviy masalalarni yoritishda o‘ziga xos uslubda yaratilgan.

Quyida hikoyaning falsafiy va milliy asoslari tahlil qilinadi:

Hikoyada falsafiy asos inson va jamiyat munosabatlari, hayotning murakkabligi va insoniyatning kurashchanligi orqali aks etadi:

1. Hayot va o‘lim muammosi:

Hikoyada “ming bir jon” ifodasi orqali inson hayotining qiymati va uning ichki kuchi, bardoshlilik ramziy ko‘rinishda tasvirlanadi. Bu, ayniqsa, kambag‘allarning qiyin hayot sharoitlariga qaramasdan, yashash uchun kurashishga bo‘lgan irodasini ko‘rsatadi.

2. Jamiyat va sinfiy tengsizlik: Hikoyada kambag‘allarning og‘ir ahvoli, boylar va kambag‘allar o‘rtasidagi qarama-qarshilik falsafiy jihatdan tahlil qilinadi. Bu Abdulla Qahhorning ijtimoiy tengsizlikka bo‘lgan tanqidiy munosabatini ifodalaydi.

3. Insonning ruhiy kuchi va bardoshlilik: Qahramonlarning sharoitga moslashishi va hayotga bo‘lgan qattiq irodasi insonning ichki falsafiy jihatdan kuchlilikini ko‘rsatadi. Bu hayotga bo‘lgan muhabbat va umid falsafasini targ‘ib qiladi.

Milliy asosning o‘rni

Hikoyada o‘zbek xalqining an‘analari, madaniyati va turmush tarzi o‘ziga xos uslubda tasvirlangan:

1. Milliy turmush tarzi: Hikoyadagi tasvirlar orqali qishloq aholisi hayoti, xalqning mehnatkashligi va oddiy hayot kechirish tarzi tasvirlangan. Bu o‘zbek xalqining mehnatsevarligi va sabr-bardoshini aks ettiradi.

2. Milliy qadriyatlar va urf-odatlar: Hikoyada milliy qadriyatlar, insoniy munosabatlar va oila tushunchasi muhim o‘rin tutadi. O‘zbek xalqining mehr-oqibat va qo‘llab-quvvatlash kabi qadriyatlari hikoyaning milliy ruhi orqali namoyon bo‘ladi.

3. Til va obrazlilik: Abdulla Qahhorning hikoyadagi uslubi va til boyligi o‘zbek xalqining milliy nutq madaniyatini yoritadi. Jumladan, ramziy ifodalar, xalq maqollari va obrazli tasvirlar milliy xususiyatga ega.

Falsafiy va milliy asosning uyg‘unligi

Hikoyada falsafiy va milliy asoslar o‘zaro chambarchas bog‘langan. Masalan:

Milliy qahramonlarning hayot tarzi va muhit tasviri orqali muallif umumbashariy falsafiy masalalarni yoritadi.

Qiyinchiliklarga bardosh berish va hayotga bo‘lgan muhabbat o‘zbek xalqining ruhiyatiga xos fazilat sifatida berilgan.

Kambag‘allik va tengsizlik masalalari xalqning milliy hayotidan kelib chiqqan bo‘lsa-da, bu muammo butun insoniyatga taalluqli muhim falsafiy masala sifatida yoritiladi.

Abdulla Qahhorning “Ming bir jon” hikoyasi milliy va falsafiy asoslarning mukammal uyg‘unlashuvi bilan ajralib turadi. Milliy ruh asar qahramonlarining xarakterida va tasvirlarda, falsafiy chuqurlik esa inson va jamiyat o‘rtasidagi murakkab munosabatlarda namoyon bo‘lgan. Bu ikki asos asarni o‘zbek adabiyoti durdonasiga aylantirgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.Qahhor “Ming bir jon”, “Adabiyot muallimi”.-Toshkent 2019
2. O.Genri “So‘nggi yaproq”, Xurshid Davron electron kutubxonasi
3. E.Xudoyberdiyev “ Adabiyotshunoslikka kirish”
4. H. Umurov “Adabiyot nazariyasi” Toshkent, “Merius” 2004
5. Zebiniso, T. (2022). SIFAT SO‘Z TURKUMINING USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 34–37.
6. Majidova Shahnoza Komilovna. (2023). AVESTO DA SUV KULTI BILAN BOG‘LIQ MIFLAR VA MIFOLOGIK OBRAZLAR. *PEDAGOGS*, 46(1), 63–66.
7. Musurmonqulov A. An Algorithm For Ranking Verbs And Tagging Them In The Corpus //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – T. 2. – №. 5.
8. Musurmonkulov A. Correlation Of Lexical-Semantic Relations With Graduonymy //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. C10. – C. 168-170.
9. Sayfullayev N. H. o‘g‘li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
10. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o‘g‘li, & Jo‘rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O‘ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG‘LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
11. Lobar Mardonova, & Sevinch Abirova. (2024). TURKISTON JADIDCHILIK HARAKATI TARIXI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 79–82.